

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leseförderung durch dialogisches Lesen
Eine empirische Studie zur Förderung basaler
Lesefertigkeiten in einer 2. Klasse

Eingereicht von: Marina Knecht

Begleitung: Britta Massie

Abgabedatum: 01.05.2024

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob sich durch regelmässiges dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten bei Kindern der 2. Klasse verbessern. Während fünf Wochen wurde sechs Kindern dialogisch vorgelesen. Mit einem Prä-Post-Kontrollgruppendesign wurden anhand des Salzburger Lese-Screenings die Veränderungen des Lesequotienten quantitativ ausgewertet. Mittels Fragebogen wurde überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den basalen Lesefertigkeiten und der Lesemotivation besteht und ob die Vorleseerfahrung einen Einfluss darauf hat. Die Hälfte der Kinder der Experimentalgruppe hatte einen grösseren Zuwachs im Lesequotienten als die Kinder der Kontrollgruppe. Es zeigte sich eine Tendenz, dass eine höhere Lesemotivation mit besseren Lesefertigkeiten einhergeht. Aufgrund der kleinen Stichprobe sind die Ergebnisse jedoch nicht zu verallgemeinern.

Inhaltsverzeichnis

1.	Hinführung zum Thema	5
1.1	Fachliche Einordnung	5
1.2	Problemstellung und Inhalt der Forschung	6
1.3	Ziel.....	6
1.4	Persönlicher Bezug und Motivation der Autorin.....	7
1.5	Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.6	Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	8
2.	Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	9
2.1	Lesesozialisation	10
2.1.1	Begriff.....	10
2.1.2	Prozess	10
2.1.3	Early Literacy	11
2.1.3.1	Begriff.....	11
2.1.3.2	Schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten.....	12
2.1.3.3	Bedeutung des Wortschatzes	14
2.2	Vorlesen	15
2.2.1	Funktionen des Vorlesens	15
2.2.2	Verbindung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit	15
2.2.3	Vorlesearten.....	16
2.2.4	Sprachförderliche Techniken beim dialogischen Lesen	17
2.2.5	Didaktische Überlegungen für die Umsetzung des dialogischen Lesens.....	20
2.3	Aspekte und Prozesse zur Entwicklung von Lesekompetenz	21
2.3.1	Modelle zum Leseerwerb.....	21
2.3.2	Leseflüssigkeit und basale Lesefertigkeiten	23
2.3.3	Lesekompetenz und Leseverständnis	24
2.3.4	Lesekompetenz aus Sicht der Lesesozialisation	26
2.3.5	Lesemotivation.....	28
2.4	Forschungsstand.....	29
2.4.1	Vorleseförderung durch dialogisches Lesen	29
2.4.2	Vorleseverhalten im familiären Umfeld	32
2.5	Zwischenfazit.....	33
3.	Fragestellungen und Hypothesen	35
4.	Forschungsmethodik	38
4.1	Forschungsdesign.....	38
4.2	Bestimmung der Stichprobe.....	40

4.3	Datenerhebung	41
4.3.1	Datenerhebung zu theoretischen Grundlagen und Forschungsstand	41
4.3.2	Salzburger Lese-Screening 2-9 (SLS).....	41
4.3.3	Datenerhebung mit Fragebögen	42
4.4	Datenauswertung	43
4.4.1	Datenauswertung SLS	43
4.4.2	Datenauswertung zur Lesemotivation mittels Fragebogen	43
4.4.3	Datenauswertung Zusammenhang Lesemotivation und basale Lesefertigkeiten	44
4.4.4	Datenauswertung Vorleseerfahrungen	45
4.4.5	Auswertung der Freitext-Fragen	45
4.5	Methodenkritik	46
5.	Darstellung der Ergebnisse	47
5.1	SLS-Auswertungen	47
5.1.1	Vergleich Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder	47
5.1.2	Vergleich Lesequotienten Vorher-Nachher beider Gruppen	49
5.2	Ergebnisse Lesemotivation	50
5.3	Zusammenhang Lesemotivation und basale Lesefertigkeiten.....	51
5.4	Ergebnisse Vorleseerfahrungen.....	54
5.4.1	Erstes Vorlesen und Vorlesehäufigkeit heute.....	54
5.4.2	Vergleich zwischen Aussagen der Kinder und ihrer Eltern.....	55
5.5	Ergebnisse der Freitext-Antworten.....	58
6.	Diskussion	61
6.1	Beantwortung der Fragestellungen	61
6.2	Gründe für die Ergebnisse	63
6.3	Bezug zu theoretischen Aspekten und dem Forschungsstand.....	64
6.4	Limitationen	66
7.	Fazit.....	67
7.1	Implikationen	67
7.2	Handlungsempfehlungen	68
7.3	Ausblick	69
7.3.1	Forschung.....	69
7.3.2	Praxis	69
8.	Verzeichnisse	71
8.1	Literaturverzeichnis	71
8.2	Abbildungsverzeichnis	74
8.3	Tabellenverzeichnis	75
9.	Anhang	76

1. Hinführung zum Thema

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Förderung basaler Lesefertigkeiten durch dialogisches Lesen. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über den Inhalt dieser Masterarbeit. Zuerst wird die Thematik fachlich eingeordnet (Kap. 1.1). Dann werden die Problemstellung und der Inhalt der Forschung (Kap. 1.2) erläutert. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage wird anschliessend das Ziel der Forschung (Kap. 1.3) beschrieben. Daraufhin werden der persönliche Bezug und die Motivation der Autorin (Kap. 1.4), sowie die heilpädagogische Relevanz (Kap. 1.5) umrissen. Abschliessend werden der Aufbau dieser Arbeit und das methodische Vorgehen (Kap. 1.6) grob skizziert.

1.1 Fachliche Einordnung

Die Lesekompetenz nimmt eine Schlüsselfunktion in Bezug auf das schulische Lernen ein. Gute Lesekompetenzen wirken sich nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in anderen Unterrichtsfächern positiv aus. Deshalb sind sie besonders zentral (Gold, 2018, S. 102).

Studienresultate von PISA 2018 zeigen, dass fast ein Viertel der Schulabgänger*innen in der Schweiz nicht über ausreichende Lesekompetenzen verfügt und ihnen das sinnverstehende Lesen Mühe bereitet (Konsortium PISA.ch, 2019, S. 18).

Es ist bekannt, dass frühes Vorlesen positive Auswirkungen auf die Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs hat (z.B. Niklas, Cohns, Tayler & Schneider, 2016, S. 35-39; Wirth, Ehmig, Heymann & Niklas, 2020, S. 26-31). Vorleseaktivitäten haben sprachförderliches Potenzial und schaffen eine Verbindung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit (Belgrad & Schünemann, 2011, S. 144-145; Hurrelmann, 2005, S. 5). Anders als das monologische Vorlesen hat das dialogische Lesen – wie es der Name sagt – den Charakter eines Dialoges. Durch den gezielten Einsatz von unterschiedlichen Fragetechniken werden Kinder zur eigenen Sprachproduktion angeregt. Zwischen Kind und der vorlesenden Person entsteht ein Gespräch über den vorgelesenen Text. Kindliche Äusserungen sollen von der vorlesenden Person korrektiv wiederholt, erweitert oder umformuliert werden (Baldaeus, Ruberg, Rothweiler & Nickel, 2021, S. 29).

Internationale Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass der Einsatz des dialogischen Lesens eine wirksame Methode ist, um bereits frühe (schrift-)sprachliche Kompetenzen zu fördern. Positive Auswirkungen zeigen sich im aktiven und passiven Wortschatz. Auch kann durch den Einsatz dieser Methode bei Kindern im Vorschulalter die Verbesserung der Buchstabenkenntnisse und der phonologischen Bewusstheit beobachtet werden (Ennemoser, Kuhl & Pepouna, 2013, S. 230-233; Hartung & Ennemoser, 2018, S. 123).

Der aktuelle Forschungsstand im Bereich Vorlesen/dialogisches Lesen befasst sich grösstenteils mit jüngeren Kindern, die noch nicht in den Schriftspracherwerb eingeführt wurden; d.h., in bisherigen Untersuchungen wurde das dialogische Lesen in der Schule nur selten im Detail betrachtet. Bestehende Ergebnisse bei Kindern der Klassenstufen 1-8 lassen sich jedoch beispielsweise bei Belgrad und seinem Forschungsteam (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 184-192; Belgrad & Schünemann, 2011, S. 159-163) finden. Sie konnten zeigen, dass sich die basalen Lesefertigkeiten durch regelmässiges Vorlesen in allen Klassenstufen verbesserten. Beim dialogischen Lesen waren diese Fortschritte noch grösser als beim monologischen Vorlesen. Vor und nach der Intervention wurden die Schülerinnen und Schüler

mit dem Salzburger Lese-Screening (SLS) (Wimmer & Mayringer, 2014) getestet. Bei Kindern der Klassenstufe 2 war der Zuwachs der basalen Lesefertigkeiten am grössten (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 188-189). Die eben erwähnte Studie wird in Kapitel 2.4.1 ausführlicher beschrieben.

1.2 Problemstellung und Inhalt der Forschung

Dass dialogisches Lesen eine wirksame Methode zur Förderung der basalen Lesefertigkeiten ist, wurde wie erwähnt nur von Belgrad und seinem Forschungsteam (2011, S. 144-170; 2015, S. 180-198) belegt. Weitere aktuelle Forschungen im Bereich Vorlesen beziehen sich hauptsächlich auf Kinder, die noch nicht in den Schriftspracherwerb eingeführt wurden. Es ist daher interessant, mehr Daten zur Wirkung des dialogischen Lesens bei älteren Kindern zu sammeln, die bereits mit einem Leselehrgang ins Lesen eingeführt wurden.

Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, zu untersuchen, ob durch regelmässiges dialogisches Lesen bei Kindern in der zweiten Hälfte des 1. Zyklus ebenfalls so positive Auswirkungen auf die basalen Lesefertigkeiten festgestellt werden können wie in der Studie von Belgrad (2011, S. 144-170; 2015, S. 180-198). Die Aufgabe besteht daher darin, Teile von Belgrads Forschung zu wiederholen und die Ergebnisse aus der eigenen Untersuchung damit zu vergleichen. Die vorliegende Intervention erfolgte anders als die längerfristig angelegte Studie von Belgrad nur während fünf Wochen.

Die Forschung wurde von einer angehenden schulischen Heilpädagogin in einer 2. Klasse in einer Gemeinde im Zürcher Oberland durchgeführt. Im Unterricht fiel auf, dass die Leseleistungen in der Klasse sehr heterogen waren. Gewisse Kinder zeigten beim Lesen in den Bereichen Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis Förderbedarf. Für die Intervention und zur Überprüfung der Fragestellungen wurden eben diese Kinder ausgewählt. Es wurde eine Experimental- und eine Kontrollgruppe gebildet mit je sechs Kindern aus zwei unterschiedlichen Klassen, die im Vergleich zum Rest der Klasse eher schwache Leistungen im Leseverständnis und der Leseflüssigkeit zeigten.

Möglicherweise haben diese Kinder wenig Vorleseerfahrung von zu Hause. Zudem ist es spannend, die Lesemotivation der ausgewählten Kinder in die Auswertung der Fragestellungen miteinzubeziehen. Es könnte sein, dass ein Zusammenhang zwischen den Vorleseerfahrungen von zu Hause respektive der Lesemotivation und den Leseleistungen der Kinder besteht.

1.3 Ziel

Das Ziel der Forschung ist es, zu prüfen, inwiefern regelmässiges dialogisches Lesen auf der Stufe der 2. Primarschule die basalen Lesefertigkeiten fördert.

Das Ziel wird über Teilziele erarbeitet:

- Erstes Teilziel ist es, festzustellen, ob regelmässiges dialogisches Lesen eine Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten bewirkt.
- Als zweites Teilziel soll festgestellt werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten besteht.
- Drittes Teilziel ist es, zu erfassen, welche Vorleseerfahrungen die Kinder mitbringen und ob dadurch Rückschlüsse auf die basalen Lesefertigkeiten gemacht werden können.

1.4 Persönlicher Bezug und Motivation der Autorin

Die Autorin übt ihre berufliche Tätigkeit auf der Kindergartenstufe und der Unterstufe in der Regelschule aus. In der Praxis hat sie die Beobachtung gemacht, dass den Kindern auf der Primarstufe seltener vorgelesen wird als Kindern auf der Kindergartenstufe. Die Autorin setzt das dialogische Lesen auf Kindergartenstufe bereits vielfach und seit längerem um.

Im Vorschulbereich/Kindergarten ist die Förderung sprachlicher Kompetenzen durch dialogisches Lesen vielfach erwiesen (z.B. Baldaeus et al., 2021; Ennemoser et al, 2013; Mol, Bus, de Jong & Smeets, 2008; Niklas et al., 2016). Für das Primarschulalter gibt es kaum Ergebnisse zur Frage, welchen Nutzen das dialogische Lesen hat. In der Primarschule hat die Autorin die Methode im Rahmen der Förderkationen bis anhin kaum eingesetzt. Es ist daher sowohl für die Forschung als auch für die Autorin persönlich interessant zu erfahren, ob sich eine Förderintervention in Form von wiederholtem, dialogischem Lesen positiv auf die basalen Lesefertigkeiten der ausgewählten Kinder auswirkt. Von Interesse ist, den Erfolg messbar zu machen, um Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen. Wenn das dialogische Lesen eine geeignete Methode zur Leseförderung auf der Primarstufe darstellt, ist es attraktiv, sie in der Praxis zu etablieren.

1.5 Heilpädagogische Relevanz

«Lesekompetenz ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für schulischen und beruflichen Erfolg sowie für die Bewältigung des alltäglichen Lebens» (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008, S. 207). Wie wichtig der Erwerb der Kulturtechnik Lesen ist, zeigt dieses Zitat eindrücklich. Für manche Kinder ist das Lesenlernen ein mühevoller Prozess und bereits der Erwerb von basalen Lesefertigkeiten stellt eine grosse Herausforderung dar. Es ist verständlich, wenn leseschwächere Kinder weniger motiviert ans Lesen herangehen als lesestärkere Kinder. Es ist auf jeden Fall bedeutend, die Motivation der Schüler*innen mit Blick auf den Leselernerfolg zu unterstützen.

Beim dialogischen Lesen erhalten die Kinder die Möglichkeit, in eine Geschichte einzutauchen, ohne selbst lesen zu müssen. Dies kann entlastend sein. Durch die Erwachsenen-Kind-Interaktionen, welche den Austausch in den Vordergrund stellen, kann Sprache auf verschiedenen Ebenen gefördert werden. Vor diesem Hintergrund bietet es sich daher an, den Erwerb von basalen Lesefertigkeiten auch zu fördern, indem Kinder nicht selbst lesen, sondern vorgelesen bekommen. Insbesondere in der schulischen Heilpädagogik ist es für die Fachpersonen zentral, unterschiedliche Fördermethoden zu kennen. Das dialogische Lesen stellt eine solche dar und ist bei den meisten schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wohl nicht der erste Gedanke, wenn sie an Leseförderung denken. Kenntnisse und Einsatz dieses eigenständigen Förderansatzes sind wichtig, weil das Methodenrepertoire so erweitert wird und im Anlassfall eingesetzt werden kann. Zudem ist die Wirkungsmessung von hoher Bedeutung, um Methoden einschätzen zu können. So kann dialogisches Lesen innerhalb der verfügbaren Methoden für die spezifische Stufe verortet werden.

1.6 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Das Kapitel 2 stellt die theoretischen Grundlagen und den Forschungsstand dar. Die *Lesesozialisation* und *Early Literacy* als Teil davon werden thematisiert, da das Vorlesen bereits im frühen Kindesalter seinen Platz haben sollte. Kapitel 2 stellt zudem verschiedene Arten des Vorlesens vor und erklärt das Konzept des dialogischen Lesens sowie dessen Techniken. Da die Kinder aus der Förderintervention bereits in den Schriftspracherwerb eingeführt wurden, wird anschliessend auf verschiedene Aspekte der Entwicklung von Lesekompetenz eingegangen. Relevante Erkenntnisse aus der Forschung beziehen sich auf das Vorleseverhalten im familiären Umfeld und auf den gezielten Einsatz des dialogischen Lesens.

Aufbauend auf den theoretischen Hintergründen und dem Forschungsstand werden in Kapitel 3 die Fragestellungen und die dazugehörigen Hypothesen dieser Arbeit definiert.

Kapitel 4 widmet sich der Forschungsmethodik. In einer empirischen Studie mit sechs Kindern wurde eine Förderintervention durch dialogisches Lesen während 14 Fördersequenzen umgesetzt. Sie zeigten Förderbedarf in der Lesegeschwindigkeit/-flüssigkeit und dem Leseverständnis auf Satzebene. Dies, nachdem der systematische Schriftspracherwerb in der 1. Klasse stattgefunden hat. Es wurde untersucht, ob die ausgewählten Kinder dieser 2. Klasse nach der fünfwöchigen Intervention bessere Leistungen in den basalen Lesefertigkeiten zeigten als die Kontrollgruppe. Die Untersuchung wurde mit einem Prä-Post-Design mit einer Kontrollgruppe evaluiert. Dafür wurde das Salzburger Lese-Screening (SLS) von Wimmer und Mayringer (2014) eingesetzt. Für die Teilziele 2 und 3 wurden die Kinder der Experimentalgruppe und deren Eltern mittels Fragebogen befragt, um zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den basalen Lesefertigkeiten und der Lesemotivation respektive der Vorleseerfahrungen der Kinder besteht. Die Kinder schätzten mittels Fragebogen ihr eigenes Leseverhalten und ihre Lesemotivation ein; ebenso wurden sie zu ihren Vorleseerfahrungen befragt. Bei den Eltern wurden Informationen zur Einschätzung der Lesemotivation und der Lesefähigkeiten ihres Kindes sowie zum Vorleseverhalten im familiären Umfeld eingeholt.

Kapitel 5 stellt die Ergebnisse der Studie dar und interpretiert sie.

Danach folgt in Kapitel 6 die Diskussion, in welcher die Fragestellungen beantwortet und Gründe für die Ergebnisse dargestellt werden. Diese werden mit dem Forschungsstand verglichen und bezüglich theoretischer Aspekte eingeordnet. Im Anschluss werden die Limitationen der vorliegenden Studie reflektiert.

Abschliessend rundet in Kapitel 7 ein Fazit die Arbeit ab. Darin enthalten sind Implikationen, Handlungsempfehlungen und ein Ausblick auf Möglichkeiten zur Fortsetzung der Forschung und die Berufspraxis.

2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

Die theoretische Auseinandersetzung in diesem Kapitel erfolgt in einem ersten Schritt zum Thema Lesesozialisation (Kap. 2.1). Es soll deutlich werden, was die Einflussgrößen für eine gelingende Lesesozialisation sind und welche Rolle das Vorlesen dabei spielen kann. Ein besonderes Augenmerk wird auf die frühe Literalität (Kap. 2.1.3) gelegt, da im Vorschulalter mit sprachförderlichen Aktivitäten verschiedene Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb initialisiert werden können. Weiter wird die Bedeutung des Wortschatzes für das schulische Lernen behandelt, welcher in engem Zusammenhang mit dem Leseverstehen steht.

In Kapitel 2.2 werden die Bedeutung des Vorlesens thematisiert und zwei Vorlesearten voneinander abgegrenzt. Zudem wird die Methode des *dialogischen Lesens* ausführlicher beschrieben, die in der Intervention umgesetzt wurde. Dazu wird erklärt, welche sprachförderlichen Techniken bei diesem Konzept zum Einsatz kommen. Das Kapitel 2.3 widmet sich verschiedenen Aspekten und Prozessen zur Entwicklung von Lesekompetenz. Der Leseerwerb wird anhand von bestehenden Modellen dargestellt, um aufzuzeigen, in welchem Prozessschritt des Leseerwerbs sich ein Kind befindet. Zudem werden zentrale Begrifflichkeiten wie die *Leseflüssigkeit*, die *Lesefertigkeit*, die *Lesekompetenz*, das *Leseverständnis* und die *Lesemotivation* definiert. Ebenso werden die basalen Lesefertigkeiten, welche im vorliegenden Projekt im Zentrum stehen, thematisch eingeordnet. Anschliessend (Kap. 2.4) werden relevante Ergebnisse des Forschungsstandes in Zusammenhang mit *dem Vorlesen*, *dem Vorleseverhalten von erwachsenen Bezugspersonen* und der *Lesemotivation* dargestellt. Dabei werden einerseits Untersuchungen erwähnt, die innerhalb der familiären Umgebung stattgefunden haben, andererseits solche, die im schulischen Rahmen durchgeführt wurden. Die Forschungsergebnisse stammen grösstenteils aus Deutschland. Erkenntnisse aus den USA fliessen ebenfalls mit ein, da das Konzept des dialogischen Lesens dort seinen Ursprung hat. Die Autorin dieser Arbeit interessiert, ob sich die erwähnten Forschungsergebnisse auch auf die Schweiz übertragen lassen. Denn in der deutschsprachigen Schweiz wird vor Eintritt in die 1. Klasse im Kindergarten und häufig auch im familiären Umfeld Mundart (und nicht Standardsprache) gesprochen. Auch das Schulsystem weist im Vergleich zu Deutschland Unterschiede auf (z.B. das Alter der Kinder bei Eintritt in den Kindergarten). Die Verfasserin dieser Arbeit geht davon aus, dass das Vorlesen – sprachunabhängig – sprachförderliches Potenzial hat. Mit einem Zwischenfazit (Kap. 2.5) wird das Kapitel abgerundet und zu den Fragestellungen dieser Arbeit übergeleitet.

Abbildung 1 stellt die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit in einer groben zeitlichen Abfolge dar. Es wird ersichtlich, auf welche aufeinanderfolgenden Abschnitte der Lesesozialisation in den folgenden Kapiteln eingegangen wird.

Abbildung 1. Schematische Übersicht über theoretische Grundlagen dieser Arbeit (eigene Darstellung)

2.1 Lesesozialisation

Ein Verständnis der Lesesozialisation ist wichtig, um die nachfolgenden Themen des Kapitels 2 in einem Gesamtkontext einordnen zu können.

Die Lesesozialisations-Forschung setzt sich damit auseinander, welche Faktoren und Prozesse dazu führen, dass eine Person zu einem lesemotivierten und Texte kompetent verstehenden Individuum wird, beziehungsweise, was hinderlich dafür sein kann (Hurrelmann, 2005, S. 1; Philipp, 2021, S. 88).

2.1.1 Begriff

Philipp (2021) definiert den Begriff *Lesesozialisation* folgendermassen: «Mit dem Ausdruck 'Lesesozialisation' sind alle prinzipiell lebenslang ablaufenden und interagierenden sozialen und Entwicklungsprozesse und Dynamiken gemeint, die sich auf die individuelle Lesemotivation, das eigene Leseverhalten und die verschiedenen kognitiven Prozesse des Leseverstehens beziehen und dort wirken» (S. 89). Nach Kraus (2005, S. 111) beinhaltet die Lesesozialisation sowohl die Lesebildung als auch die Leseerziehung. Die Leseerziehung bezieht sich auf die Förderung der Persönlichkeit des Kindes durch erwachsene Bezugspersonen. Die Lesebildung soll ein Kind befähigen, zu einem selbstbestimmten, handlungsfähigen Subjekt zu werden, um in mündlicher und schriftlicher Form die eigenen Sprachfähigkeiten einsetzen zu können. Das Vorlesen als Teil literarischer Sozialisation ist in der Lesebildung und der Leseerziehung anzusiedeln, da es Vorstufe und Bestandteil des Lesens ist.

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird Lesesozialisation in Anlehnung an Kraus (2005) und Philipp (2021) als lebenslanger Prozess verstanden, in dem soziale Interaktionen und Entwicklungsprozesse die individuelle Lesemotivation, das Leseverhalten und die kognitiven Fähigkeiten des Leseverständnisses beeinflussen. Das Vorlesen hat seinen Platz in der Lesesozialisation und kann als Teil davon gesehen werden, wie in der folgenden prozessualen Beschreibung gezeigt wird.

2.1.2 Prozess

Verschiedene Faktoren und Abläufe beeinflussen eine gelingende Lesesozialisation. Es spielen sowohl individuelle Merkmale, das Alter, die Kultur und das Geschlecht eine Rolle. Die Familie, die Schule und die Peergroup werden als die wichtigsten Instanzen in der Lesesozialisation gesehen. Je nach Lebensalter übernehmen unterschiedliche Personen oder Institutionen wichtige Aufgaben, welche die Lesemotivation und das Leseverhalten beeinflussen (Hurrelmann, 2005, S. 1; Philipp, 2021, S. 88-89).

Als prototypischen Verlauf einer gelingenden Lesesozialisation werden folgende Prozesse genannt: Bereits in der frühen Kindheit ist das Erzählen von Geschichten und das Vorlesen von Büchern wichtig. So können Kinder erste Erfahrungen mit Literalität sammeln und in die Schriftkultur hineinwachsen (Hurrelmann, 2005, S. 5). Die Eltern übernehmen dabei eine vermittelnde Rolle zwischen dem Kind und der Geschichte. Durch interaktives Vorlesen und den Austausch (Anschlusskommunikation) können Kinder Geschichten mit eigenem Wissen sowie der eigenen Lebenswelt verknüpfen und gleichzeitig neuen Wortschatz erwerben (Bertschi-Kaufmann, 2021, S. 171; Philipp, 2021, S. 90-92). Das dialogische Lesen bietet sich dafür besonders gut an. Diese Methode wird in Kapitel 2.2 genauer beschrieben. Die Einstellung von Eltern gegenüber dem Lesen ist zentral. Die Familie habe den grössten Einfluss auf die Leseentwicklung und das Leseverhalten von Kindern (Bertschi-Kaufmann, 2021, S. 171). Wird

Lesen als genussvoll und sinnvoll erachtet sowie in der familiären Umwelt auch praktiziert, ist dies für die sprachliche Entwicklung förderlich. Kinder aus bildungsfernen Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status sind dabei häufiger im Nachteil (Bertschi-Kaufmann, 2021, S. 171; Hurrelmann, 2005, S. 9; Philipp, 2021, S. 92). Wird in der frühen Kindheit ein Grundstein für die Lesemotivation gelegt, kann dies die Einführung in den Schriftspracherwerb in der Schule begünstigen. In dieser Phase nimmt die Schule als Sozialisationsinstanz eine Schlüsselrolle ein. Der Erwerb der Kulturtechniken Lesen und Schreiben ist nämlich ein kognitiv anspruchsvoller Prozess. Seitens des Kindes braucht der Prozess viel Durchhaltevermögen und auch hier ist ein unterstützendes Elternhaus von Bedeutung (Philipp, 2021, S. 92). Nach Einführung in den Schriftspracherwerb werden verschiedene Leseprozesse nach und nach automatisiert und Kinder lesen effizienter. Lustvolle Kinderlektüre kann dazu beitragen, dass Kinder aus intrinsischer Motivation lesen und ihre Lesekompetenzen so weiter verbessern. Hier ist es die Aufgabe der Lehrpersonen, den Leseunterricht attraktiv zu gestalten und anregendes Lesematerial zur Verfügung zu stellen (Philipp, 2021, S. 92-93). Als Teil der Leseförderung in der Schule soll über alle Stufen hinweg grosszügig vorgelesen werden (Bertschi-Kaufmann, 2021, S. 172). Im 3./4. Schuljahr und in der Jugendzeit kommt es häufig zu Lesekrisen (Bertschi-Kaufmann, 2021, S. 173, Philipp, 2021, S. 93). Dann übernehmen häufig die Peers (Gleichaltrige) die Aufgabe, die Lesemotivation und das Leseverhalten bestenfalls positiv zu beeinflussen, beispielsweise durch gemeinsame Leseinteressen und die Anschlusskommunikation an das Gelesene (Philipp, 2021, S. 93).

Es ist zu beachten, dass sich die Interaktionen zwischen den Sozialisationsinstanzen gegenseitig beeinflussen. In Kapitel 2.3.4 wird ausführlich darauf eingegangen, welche Dimensionen aus Sicht der Lesesozialisation für den Aufbau von Lesekompetenz von Bedeutung sind.

Nachdem nun der Prozess der Lesesozialisation bis zur Jugendzeit in groben Zügen dargelegt wurde, liegt der Fokus nachfolgend auf frühen literalen Aspekten, die sich grösstenteils auf das Vorschulalter beziehen.

2.1.3 Early Literacy

Bei Schuleintritt ist keineswegs von Stunde null zu sprechen, wenn es um den Schriftspracherwerb geht. Der Aufbau von zentralen Vorläuferfähigkeiten und das Hineinwachsen in eine Lesekultur durch die Vermittlung von Leseerfahrungen findet weit früher (grösstenteils in der familiären Lernumwelt) statt (Lenhard, 2019, S. 117). Wenn aktive sprachliche Förderung bereits vor Schuleintritt erfolgt, kann dies dazu beitragen, dass der Schriftspracherwerb erleichtert wird. Werden sprachliche Defizite bei kleineren Kindern *nicht* gezielt gefördert, kann dies dazu führen, dass sie mit dem Lesen- und Schreibenlernen mehr Mühe haben (Kappeler Suter & Plangger, 2018, S.13).

Es wird hier auf *Early Literacy* eingegangen, da diese am Anfang der Lesesozialisation steht und sie den Schriftspracherwerb beeinflusst.

2.1.3.1 Begriff

Der Begriff *Literacy* wird im englischen Sprachraum häufig und uneinheitlich verwendet. Eine mögliche Definition von *Literacy* im engeren Sinn ist, die Fähigkeit mit geschriebener Sprache umzugehen. In Bezug auf das Lesen meint dies, fähig zu sein, geschriebener Sprache Bedeutung zu entnehmen. Die Fähigkeit, mit geschriebener Sprache Bedeutung auszudrücken, bezieht sich auf das Schreiben (Sauerborn, 2015, S. 2).

Early Literacy hingegen bezieht sich auf vorschulische Literacy-Erfahrungen (Nickel, 2014, S. 667; Sauerborn, 2015, S.2). Ulich (2003) fasst *Early Literacy* als Sammelbegriff zusammen und meint damit «kindliche Erfahrungen, Interessen und Kompetenzen rund um die Buch-, Erzähl- und Schriftkultur» (S.7). Mit *Early Literacy* ist nicht gemeint, dass Kinder bereits im Vorschulalter das eigentliche Lesen und Schreiben lernen. Gemäss Günther (1986) gehören das Lesen von Bildern, von ikonischen Zeichen und Symbolen zur Vorstufe des Leseerwerbs.

Early Literacy kann aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachtet werden. Einerseits als das Hineinwachsen in die Schriftkultur, sowie Sinn und Bedeutung der Schrift im sozialen Kontext zu konstruieren. Andererseits kann Early Literacy als Kompetenz gesehen werden, die sich aus unterschiedlichen Teilfähigkeiten und -fertigkeiten zusammensetzt (Nickel, 2014, S. 668-669; Sauerborn, 2015, S. 2).

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird *Early Literacy* in Anlehnung an Nickel (2014), Sauerborn (2015) und Ulich (2003) als Überbegriff für schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten, sowie für literale Kompetenzen, Erfahrungen und Aktivitäten im Vorschulalter, die in einem bedeutsamen Kontext erworben werden, verstanden.

2.1.3.2 Schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten

Verschiedene Aspekte von Early Literacy können als schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten bezeichnet werden, die in einen sozialen Kontext gebettet sind. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, werden nun vier verschiedene Aspekte beschrieben:

Mündlichkeit: Bei der gesprochenen Sprache geht es um den Umgang mit Sprache im produktiven und rezeptiven Bereich. Das Kind muss einen Wortschatz aufbauen, um sich ausdrücken und das Gegenüber verstehen zu können (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016, S. 116). Auch das Einhalten von Gesprächsregeln, das Verstehen von mehrteiligen Anweisungen oder das Nacherzählen von Geschichten zählt zum Bereich Mündlichkeit (Sauerborn, 2015, S. 12). Das Thema Wortschatz wird im Unterkapitel 2.1.3.3 noch detaillierter ausgeführt, da es für das schulische Lernen als besonders zentral angesehen wird.

Schriftlichkeit: Das Kind entwickelt eine Vorstellung von visuell sichtbaren Eigenschaften geschriebener Sprache. Dies bedeutet beispielsweise, dass das Kind Fragen zur Schrift stellt, bekannte Schriftzeichen wiedererkennt und merkt, dass etwas Geschriebenem Bedeutung entnommen werden kann (Mayer, 2018, S. 27-28). Zudem wird durch eigene Kritzel- /Schreibversuche ein zunehmendes Bewusstsein für Schreibkonventionen aufgebaut. Im Lesesozialisationsprozess braucht ein Kind die Erkenntnis, dass das Schreiben eine Kommunikationsform ist. Mit zunehmenden Kenntnissen kann der Nutzen von Schrift entdeckt werden (Sauerborn, 2015, S. 13). Das Wissen über Bücher und deren Wertschätzung kann ebenfalls der Schriftlichkeit zugeordnet werden. Das Interesse an Büchern kann bei Kindern durch Vorlesen geweckt werden und ermöglicht das Eintauchen in Geschichten. Im Austausch kann das Kind Fragen zu Geschichten stellen und beantworten. Durch die Vorbildfunktion von Anderen erfährt das Kind, wie der Umgang mit Büchern gedacht ist (Kappeler Suter & Plangger, 2018, S. 13; Sauerborn, 2015, S. 13).

Dekontextualisierung: Die Dekontextualisierung als Teilfähigkeit von Early-Literacy spricht verschiedene Ebenen an. Einerseits geht es darum, Form und Sprache voneinander trennen zu können und beispielsweise Wortlängen zu vergleichen. Andererseits ist die Entwicklung einer Theory of Mind hier zu verorten. Das Kind übt die Perspektivenübernahme und kann zunehmend unterscheiden, was der/die

Zuhörende weiss, respektive wo zusätzliche Informationen gegeben werden müssen. Zudem kann beim Hören von Geschichten zunehmend der Bezug zur eigenen Person hergestellt werden. Die Fähigkeit, über Sprache zu sprechen (Metaebene) gehört auch in diesen Bereich (Sauerborn, 2015, S. 14).

Umgang mit Einheiten der geschriebenen Sprache: In diesem vierten Bereich inkludiert Sauerborn (2015, S. 14) zum einen die zunehmenden Buchstabenkenntnisse. Die Erkenntnis, dass Buchstaben Lauten zugeordnet werden können und wiederkehrend auch in anderen vertrauten Wörtern vorkommen, ist zentral. Zum anderen gehört in diesen Bereich auch die phonologische Bewusstheit.

Gold (2018, S. 107) führt aus, dass sich die Phonologie mit der Lautlehre einer Sprache befasst. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn beinhaltet die Fähigkeit, Wörter in Silben zu zerlegen, Silben zu Wörtern zusammensetzen und Reime zu erkennen. Bei der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn geht es um das Erkennen von kleinsten lautlichen Einheiten. Dazu zählt das Erkennen von Anlauten (Analyse) und das Lautieren (Synthese). Die phonologische Bewusstheit wird in der Literatur wohl deshalb immer als besonders zentrale Fähigkeit von schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten genannt, weil die Vorhersagekraft auf den Schriftspracherwerb empirisch gut belegt ist. Isolierte Trainings der phonologischen Bewusstheit werden immer wieder kritisiert. Dies mit dem Argument, dass Sprache nicht auf den Aspekt der Metasprache reduziert werden kann (Nickel, 2014, S. 669).

Es kann festgehalten werden, dass alle genannten Teilfertigkeiten anhand des Vorlesens und des Austausches darüber aufgebaut werden können. Dies ist ein Argument für regelmässiges Vorlesen.

Weitere Einflussfaktoren und Vorläuferfähigkeiten

In Tabelle 1 erwähnt Marx (2007, S. 39) noch weitere Einflussfaktoren und Vorläuferfähigkeiten hinsichtlich des Schriftspracherwerbs. Sie ist unterteilt in internale (in der Person liegende) und externale (in der Umwelt liegende) Faktoren. Zudem erfolgt eine weitere Gliederung in eher spezifische Faktoren, die einen direkten Bezug auf Prozesse beim Schriftspracherwerb haben, sowie in eher unspezifische Faktoren, die das Lesen und Schreiben auf der Metaebene beeinflussen.

Tabelle 1
Vorläuferfähigkeiten und Einflussfaktoren in Bezug auf den Schriftspracherwerb (in Anlehnung an Marx, 2007, S. 39)

Einflussfaktoren im Schriftspracherwerb		
	eher spezifisch	eher unspezifisch
internal	phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis, Zugriff auf das Langzeitgedächtnis, visuelle Informationsverarbeitung, Sprachentwicklung (Grammatik, Wortschatz, Hörverständnis), Wissen über Schrift	Konzentrationsfähigkeit, Intelligenz, Lernfreude, Leistungsmotivation, Selbstkonzept
external	Leseumwelt (Wertschätzung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Kinderliteratur, Vorlesen u. a.), Leseinstruktion (Förderung im KiGa, Vermittlung ersten Wissens über Schrift u. a.)	Bildungserwartungen der Eltern, allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt, materielle Ressourcen in der Familie, Bildungspolitik u. a.

Marx (2007, S. 37-40) spricht von Einflussfaktoren auf den Schriftspracherwerb und macht deutlich, dass sich verschiedene Aspekte und Bedingungen wechselseitig beeinflussen und deshalb nicht nur

einzel und isoliert betrachtet werden können. Nebst den Vorläuferfähigkeiten, die bereits erwähnt wurden (Sauerborn, 2015, S. 12-15), nennt Marx (2007, S. 37-40) weitere Bedingungen, die internal und eher spezifisch für den Schriftspracherwerb sind. Dazu gehört im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung nebst der phonologischen Bewusstheit auch das phonologische Arbeitsgedächtnis und der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis. Mayer (2015, S. 137) führt dazu aus, dass sich ein schneller und automatisierter Zugriff auf phonologische Einträge im Langzeitgedächtnis positiv auf die Benennungsgeschwindigkeit auswirkt.

In Bezug auf die Sprachentwicklung wird explizit zusätzlich die Grammatik und das Hörverstehen genannt. Die visuelle Informationsverarbeitung ist wichtig, um Geschriebenem Bedeutung zuschreiben zu können (Marx, 2007, S. 39). Die externalen Faktoren beziehen sich zu einem Grossteil auf das familiäre und das schulische Umfeld. Fungieren die Personen aus der Lebenswelt des Kindes als Lesevorbild und pflegen eine aktive Auseinandersetzung mit Büchern und Schrift, kann dies einen positiven Einfluss auf den Schriftspracherwerb haben (Marx, 2007, S. 40-43).

Aus der Zusammenstellung in der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass nebst schriftsprachlichen Vorläuferfähigkeiten weitere kognitive Fähigkeiten als wichtige Prädiktoren für spätere Leistungen in der Schule zählen. Nicht nur Marx (2007) kommt zu diesem Schluss. Auch Niklas et al. (2016, S. 36) erwähnen die Konzentrationsfähigkeit, die Intelligenz und sogar frühe mathematische Fähigkeiten als wichtige Faktoren für die Vorhersage schulischer Leistungen.

2.1.3.3 Bedeutung des Wortschatzes

Ein gut ausgeprägter Wortschatz ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das schulische Lernen. Fehlt dieser Wortschatz einem Kind, ist es in nahezu allen Bereichen des schulischen Lernens benachteiligt. Selimi macht deutlich, wie sehr die Schule hier Verantwortung übernehmen muss, um dem Ziel der Chancengleichheit näher zu kommen:

Eine absolut zentrale Rolle beim systematischen Auf- und Ausbau des Wortschatzes spielt die Schule. Zentral ist diese Rolle (oder besser: Verantwortung) insbesondere, was die Förderung und damit die zumindest näherungsweise Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern aus bildungsbenachteiligten Verhältnissen und von solchen mit nicht deutscher Erstsprache betrifft. (Selimi, 2010, S. 7)

Rezeptiver und produktiver Wortschatz

Für das Erlernen von neuem Wortschatz müssen verschiedene Phasen durchlaufen werden. Ein neues Wort muss in einem ersten Schritt wahrgenommen werden. In einem zweiten Schritt wird dem Wort Bedeutung zugeordnet, bevor das Wort längerfristig im Verstehenswortschatz abgespeichert werden kann. Erst dann kann ein neues Wort selbst produziert werden (Apeltauer, 2007; Neugebauer & Nodari, 2012, zitiert nach Schlatter, Tucholski & Curchellas, 2016, S. 123-125). Der Wortschatz jeder Person wird in die beiden Kategorien rezeptiver und produktiver Wortschatz unterteilt. Der rezeptive Wortschatz beschreibt den Verstehenswortschatz, also die Gesamtheit der Wörter, die eine Person verstehen kann, wenn sie die Wörter hört oder liest. Er wird daher auch passiver Wortschatz genannt. Der produktive Wortschatz hingegen beschreibt den Gebrauchswortschatz. Er beschreibt die Gesamtmenge der Wörter, die eine Person von sich aus bei schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen einzusetzen vermag. Er wird daher auch aktiver Wortschatz genannt. Typischerweise ist der rezeptive Wortschatz einer Person grösser als der produktive Wortschatz und schliesst diesen mit ein (Schlatter et al., 2016, S. 116-117).

Alltagsrelevanz und Wiederholungen

Ein Wortschatz wird besser gelernt, wenn er eine hohe Alltagsrelevanz für das Kind hat. Wörter, die nur selten in der Lebenswelt des Kindes vorkommen, werden schlechter gelernt, da sie keine subjektive Bedeutung für das Kind haben. Weiter ist es vorteilhaft, wenn die Wörter, die im Wortschatzunterricht behandelt werden, in ein Rahmenthema eingebettet werden. Isoliert gelernte Wörter ohne thematischen Rahmen werden von den Kindern in der Regel schnell wieder vergessen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 103). Die häufige Wiederholung des Wortschatzes spielt eine entscheidende Rolle dabei, ob die Wörter langfristig abgespeichert werden können. Es konnte gezeigt werden, dass ein Wort bis zu fünfzig Mal wiederholt oder abgerufen werden muss, bevor es wirklich beherrscht wird und im produktiven Wortschatz verankert ist. Spielerische Übungen und Redeanlässe sind geeignete Mittel, die den Lernenden ermöglichen, den Wortschatz häufig zu wiederholen. Von reinen Benennungsübungen einzelner Wörter ist daher abzuraten (Schlatter et al., 2016, S. 129-131).

Diese Ausführungen zur «Bedeutung des Wortschatzes» machen deutlich, dass beim dialogischen Lesen neuer Wortschatz mit hoher Frequenz eingeführt werden soll, sodass Wiederholungen ermöglicht werden. Die ständigen Dialoge ermöglichen den Kindern, den neuen Wortschatz einzusetzen. Bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (was vier von sechs Kinder in der vorliegenden Arbeit betrifft) ist dies besonders zentral, da der Wortschatz häufig noch weniger gross ist als bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache. Das Leseverstehen auf Satzebene, welches in der Intervention getestet wird, setzt ebenfalls einen gewissen Wortschatz voraus.

2.2 Vorlesen

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann dem Vorlesen in Bezug auf die Lese- und literarische Sozialisation grosse Bedeutung zugemessen werden. Es gibt verschiedene Gründe dafür, wieso das Vorlesen die Lesesozialisation positiv beeinflusst. Durch Vorlesesituationen werden Momente geschaffen, welche die soziale Eingebundenheit mit dem Kontakt zur Literalität verbinden. Nachfolgend wird dies genauer ausgeführt.

2.2.1 Funktionen des Vorlesens

Eine kulturelle Funktion hat das Vorlesen, da es um die Weitergabe einer Tradition geht. Eine literarisch-ästhetische Funktion hat das Vorlesen, da Erwachsene Lesevorbilder und -modelle für Kinder sein können. Das Vorlesen gibt den Kindern zudem die Möglichkeit, literarische Erfahrungen zu sammeln und dabei nicht selber lesen zu müssen/können (Belgrad & Schünemann 2011, S. 145-146). Das Vorlesen ist kognitiv anregend, da das Interesse geweckt wird und innere Vorstellungsbilder erzeugt und weiterverfolgt werden können. Dies kann das Textverstehen fördern. Ein positives Klima und eine angenehme Leseatmosphäre sind dabei hilfreich. Durch Vorlesen kann auch die Beziehung zwischen Vorlesenden und Kindern gestärkt werden (Belgrad & Schünemann 2011, S. 146-147).

2.2.2 Verbindung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit

Durch das Vorlesen kann eine Brücke zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit geschlagen werden (Hurrelmann, 2005, S. 5). Erste Spracherfahrungen sammelt ein Kind in der Mündlichkeit. Durch das

Sprechen und Hören kann das Kind Handlungszusammenhänge konstruieren. Jeuk (2015, S. 52-53) spricht in diesem Zusammenhang von BICS. BICS (*basic interpersonal communicative skills*), auch Alltagssprache, ist vorwiegend der Mündlichkeit zuzuordnen. Damit sind grundlegende kommunikative Fähigkeiten gemeint, die kontextgebunden und insbesondere in Alltagssituationen zentral sind. In der mündlichen Sprache kann das Sprachverständnis beim Vorlesen durch Mimik und Gestik unterstützt werden. Ein Kind muss dadurch nicht alle Wörter verstehen und kann trotzdem den Handlungszusammenhang erschliessen, indem ein Bild beispielsweise mit Zeigewörtern beschrieben werden kann (Jeuk, 2015, S. 54). An das Sprachregister CALP (*cognitive academic language proficiency*), auch Bildungssprache genannt, werden höhere Ansprüche gestellt. CALP ist die kognitiv-akademische Sprachkompetenz und ist wichtig, um die schulischen Sprachanforderungen meistern zu können. Die konzeptionelle Schriftlichkeit gehört dazu und ist die Grundlage für schulisches Lernen. Es geht dabei um die Art des Denkens. Produktion und Rezeption finden nicht zeitgleich statt. Geschriebenes ist grammatikalisch korrekt, ausführlicher und setzt höhere Anforderungen ans Sprachverständnis. Die Bildungssprache ist eher der Schriftlichkeit zuzuordnen, wobei auch ein mündlicher Vortrag CALP-Kompetenzen verlangen und beispielsweise eine E-Mail in Alltagssprache verfasst werden kann (Jeuk, 2015, S. 52-54).

Vorlesen als Förderung von Alltags- und Bildungssprache

Die Verbindung von konzeptionell schriftlicher Sprache (Bildungssprache) und der Mündlichkeit kann beim Vorlesen deshalb so gut erfahren werden, weil die Sprache situationsabstrakt eingesetzt wird (Hurrelmann, 2005, S. 5). Die bildungssprachliche Handlungskompetenz kann beim Vorlesen unterstützt werden, da der Wortschatz in Büchern häufig differenzierter und syntaktische Strukturen komplexer sind als in der Alltagssprache (Baldaeus et al., 2021, S. 20-21). Es ist wichtig, dass beide Sprachregister aufgebaut werden, denn ein Kind kann sich womöglich in der Alltagssprache gut ausdrücken und dennoch bei der Bewältigung von komplexeren Sprachanforderungen der Bildungssprache in der Schule Schwierigkeiten haben (Jeuk, 2015, S. 53).

2.2.3 Vorlesearten

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln auf die Bedeutung des Vorlesens eingegangen wurde, werden nun die zwei Vorlesearten *klassisches Vorlesen* und *dialogisches Lesen* erklärt.

Klassisches Vorlesen

Beim klassischen Vorlesen steht die Vermittlung einer Geschichte im Zentrum; es hat vordergründig unterhaltenden Charakter (Baldaeus et al., 2021, S. 28). Bei dieser Art des Vorlesens wird eine Geschichte erzählt oder vorgelesen. Die vorlesende Person hat den grössten Sprechanteil. Dabei hören die Kinder hauptsächlich zu und werden nicht aktiv miteinbezogen. Interaktionen sind selten. Gesprächsbeiträge von Kindern werden eher als störend empfunden und daher höchstens ganz kurz kommentiert, da der Redefluss der vorlesenden Person sonst unterbrochen wird (Kappeler Suter, Plangger & Jakob, 2017, S. 3). Die pädagogische Funktion des klassischen Vorlesens ist, dass bei Kindern die Freude an Geschichten geweckt und ihnen ein «spielerischer und lustvoller Zugang zu literarischen Welten» (S. 3) ermöglicht wird. Die schriftliche Sprache in Büchern wird so bereits zugänglich gemacht, wenn Texte noch nicht selbst gelesen werden können (Kappeler Suter et al., 2017, S. 3).

Dialogisches Lesen

In Abgrenzung zum klassischen Vorlesen stellt das dialogische Lesen den Austausch über eine Geschichte / ein (Bilder-)Buch ins Zentrum. In einer dialogischen Vorlesesituation beginnt die erwachsene Person eine Geschichte zu erzählen / vorzulesen oder gibt Impulse zur Geschichte. Interaktionen mit den Kindern sind ausdrücklich erwünscht. Der Sprechanteil der erwachsenen Person ist deutlich kleiner als beim klassischen Vorlesen. Dafür haben die Kinder einen umso grösseren Sprechanteil. Bestimmte Fragetechniken regen die Sprachproduktion der Kinder an und durch die Modellierung von kindlichen Äusserungen können Beiträge aufgegriffen, erweitert und integriert werden (vgl. Kapitel 2.2.4). Der Dialog über die Geschichte ist das Kernelement des Konzepts. Die Kinder sollen bewusst miteinbezogen werden und eine aktive Rolle einnehmen (Kappeler Suter et al., 2017, S. 2-4). Die Lehrperson hat dabei eine Vorbildfunktion in Bezug auf die Verwendung der Sprache. Für eben dieses Modelllernen wird auch der Begriff Modelling verwendet. Mit dem Einsatz von Sprachförderstrategien werden die Kinder mittels Scaffolding unterstützt. Der Begriff aus dem Englischen meint die zu Verfügungsstellung eines Gerüsts («scaffold») (Willke, 2019, S. 218-221). Was dies genau bedeutet, wird im nachfolgenden Kapitel 2.2.4 klar, wo auf die sprachförderlichen Techniken genauer eingegangen wird.

Der Ansatz des dialogischen Lesens hat seinen Ursprung im anglo-amerikanischen Sprachraum. Dialogisches Lesen wurde Ende der 80er-Jahre von Whitehurst und Kollegen als didaktische Sprachfördermethode konzipiert und erforscht. Anfänglich war das Konzept für den häuslichen Einsatz gedacht, um die Eltern-Kind-Interaktionen beim Vorlesen sprachförderlich zu optimieren (Whitehurst et. al, 1988).

2.2.4 Sprachförderliche Techniken beim dialogischen Lesen

Im Rahmen dieser Arbeit steht das dialogische Lesen im Zentrum, da diese Methode ein grösseres sprachförderliches Potential aufweist als das klassische Vorlesen (Kappeler Suter et al., 2017, S. 3). Für einen ersten Überblick zur Umsetzung des dialogischen Lesens sind in Tabelle 2 die sprachförderlichen Strategien zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2

Sprachförderliche Techniken des dialogischen Lesens (in Anlehnung an Whitehurst et al. 1988, zitiert nach Ennemoser et al., 2013, S. 231)

Funktion	Massnahme/Technik
Anregung der Sprachproduktion	<ul style="list-style-type: none">• W-Fragen• offene Fragen• Nachfrage zu Äusserungen des Kindes• Sätze vervollständigen lassen
Modellierung	<ul style="list-style-type: none">• korrektive Wiederholung der Äusserung des Kindes/Wiederholung eigener Äusserungen• Erweiterung und Umformulierung• Unterstützung
Verstärkung/ Motivation	<ul style="list-style-type: none">• Lob und Verstärkung• Orientierung an Interessen und Erfahrungen des Kindes• Spass haben

Die Sprachproduktion eines Kindes kann durch den Einsatz von verschiedenen Frageformaten angeregt werden. Mit den Modellierungstechniken wird dem Kind ein gezielter sprachlicher Input gegeben. Die Verstärkung/Motivation sind wichtige Komponenten, um das Kind in seinem Handeln zu stärken und Freude zu entwickeln (Baldaeus et al., 2021, S. 36-38).

Die methodischen Überlegungen zum Einsatz des dialogischen Lesens dienen dazu, dass die Durchführungsqualität gesteigert werden kann. Es soll deutlich werden, was diese Vorlese-Interaktion beinhaltet und welches Potenzial sie hat. Unter den Akronymen «CROWD» und «PEER» haben Zevenbergen und Whitehurst (2003, S. 172-173) die sprachförderlichen Prinzipien zusammengetragen. Mit den Jahren wurden diese auch ergänzt und erweitert. Deshalb werden die nachfolgenden Abschnitte jeweils mit Informationen von anderen Autoren ergänzt.

Fragetechniken

Typische charakteristische Prinzipien des dialogischen Lesens sind der gezielte Einsatz von Fragen. Unter dem Akronym «CROWD» sind die Frageprinzipien mit Aufforderungscharakter («prompts») in der Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3
Fragetechniken beim dialogischen Lesen in Anlehnung an Zevenbergen und Whitehurst (2003, S. 173), ergänzt mit eigenen Beispielen

Fragetechniken CROWD	
Strategie	Beschreibung und Beispiel
<ul style="list-style-type: none"> • Completion: Komplettierung 	Das Kind soll einen Satz oder eine Redewendung vervollständigen. <i>(Bsp.: Wenn man hungrig ist, sollte man etwas ____ (essen), April, April, macht ____ (was er will).)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Recall: Erinnerung 	Das Kind wird nach Einzelheiten zur Geschichte gefragt. <i>(Bsp.: Warum hat sich Malte so fest gefreut? Wieso hat er sein Portemonnaie nicht mehr?)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Open-ended: Offene Fragen 	Das Kind wird so gefragt, dass es in eigenen Worten erzählen kann. <i>(Bsp.: Weisst du noch, was gestern in der Geschichte passiert ist? Was passiert auf dem Bild? Erzähl mal...)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Wh-Prompts: W-Fragen 	Dem Kind wird eine offene oder geschlossene W-Frage (z.B. wer, was, wo, wann, warum) gestellt. <i>(Bsp.: Wer ist auf dem Bild zu sehen? Warum bleibt Ella im Haus?)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Distancing: Distanzierung 	Das Kind wird zu einem Thema aus der Geschichte gefragt, das mit dem eigenen Leben in Verbindung gebracht werden kann (Alltagsbezug). <i>(Bsp.: Hast du auch schon mal ein Geschenk für jemanden versteckt?)</i>

Die CROWD-Techniken sollen das Kind ermutigen und animieren, die Sprache aktiv einzusetzen. Je nach Fragetyp sind die Anforderungen für das Beantworten einer Frage unterschiedlich anspruchsvoll. Der Einsatz soll dem Bedürfnis des Kindes angepasst werden (Kappeler Suter et al., 2017, S. 11). Bei der Komplettierung (**Completion**) lässt die vorlesende Person Lücken, sodass das Kind Wörter ergänzen oder Sätze vervollständigen kann. Um Geschichtsinhalte zu wiederholen, eignen sich Erinnerungsfragen (**Recall**). Um Inhalte in eigenen Worten nacherzählen zu lassen, können offene Fragen (**Open-ended**) Fragen gestellt werden (Zevenbergen & Whitehurst, 2003, S. 173). Dem Kind kann mehr Sprechraum zugestanden werden, als wenn nur auf ja/nein-Fragen geantwortet werden muss (Rudberg & Rothweiler, 2012, S. 70). Nach Blewitt, Rump, Shealy und Cook (2009) macht es Sinn, dass den

Kindern bei Einführung ins dialogische Lesen zunächst noch häufiger geschlossene Fragen gestellt werden. Wenn sie mit dieser Vorleseform vertrauter sind, können zunehmend offene Fragen gestellt werden (**Wh**-Prompts). Eine Untersuchung bei 3- bis 4-jährigen Kindern konnte zeigen, dass bei Wortdefinitionen bessere Leistungen erzielt wurden, als wenn nur geschlossene oder nur offene Fragen gestellt wurden.

Mit der Strategie des Abstandes (**D**istancing) kann ein Kind nach der Meinung gefragt werden oder es kann Inhalte der Geschichte mit Erlebnissen verknüpfen (Zevenbergen & Whitehurst, 2003, S. 173). Indem Kinder etwas erzählen sollen, was nicht direkt sichtbar ist, müssen sie dies aus der eigenen Vorstellung tun, was die Denk- und Sprachentwicklung fördert (Kappeler Suter et al., 2017, S. 11).

Als weitere Strategien werden von Kappeler Suter et al. (2017, S. 11) der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus und die Strategie der Nähe genannt. Dabei ist zentral, dass die vorlesende Person ihre Aufmerksamkeit beispielsweise auf ein Objekt legt, welches das Kind in einem Bild gerade anvisiert. Direkt Sichtbares kann so thematisiert und benannt werden. Bei der Strategie der Nähe beziehen sich Gespräche auf die Inhalte der Bilder (z.B. Orte, Handlungen, Personen, Gegenstände).

Auch aus der Deutsch-als-Zweitsprache-Didaktik ist bekannt, dass W-Fragen und Ergänzungsfragen dem Aufbau von Wortschatz und dem Erwerb grammatischer Strukturen dienen. Insbesondere für Kinder, die noch nicht ungehemmt sprechen, können auch Entscheidungs- und Alternativfragen ein entlastendes Angebot sein. Mit Entscheidungsfragen wird die Aufmerksamkeit des Kindes gelenkt und Vertrauen in das eigene Sprachvermögen geschaffen. Alternativfragen haben zum Ziel, dass beachtete Merkmale versprachlicht werden (z.B. Satz- und Wortverständnis, grammatischer Fall) (Zumbrunnen, 2022).

Modellierungstechniken

Nebst dem gezielten Einsatz von verschiedenen Fragetechniken spielen beim dialogischen Lesen die Modellierungstechniken der vorlesenden Person eine wichtige Rolle. In Tabelle 4 sind die Modellierungstechniken gemäss dem Akronym «PEER» strukturiert dargestellt.

Tabelle 4

Modellierungstechniken beim dialogischen Lesen in Anlehnung an Zevenbergen und Whitehurst (2003, S. 173), ergänzt mit eigenen Beispielen

Modellierungstechniken PEER	
Strategie	Beschreibung und Beispiel
<ul style="list-style-type: none"> • Prompt: Auffordern 	Aufforderung zu sprachlichem Handeln. Dem Kind wird eine Frage zum Text gestellt.
<ul style="list-style-type: none"> • Evaluate: Bewerten 	Implizite Korrektur der fehlerhaften Äusserung durch korrekte Wiedergabe. (Bsp.: Kind: «Junge Wasser getrinkt.» Erwachsene: «Ja, der Junge hat Wasser getrunken.»)
<ul style="list-style-type: none"> • Expand: Erweitern 	Die Antwort des Kindes wird aufgegriffen und mit passendem Wortschatz erweitert. (Bsp.: K: «Der Junge geht ins Bett.» E: «Richtig, der Junge geht früh ins Bett, weil er schon müde ist.»)
<ul style="list-style-type: none"> • Repeat: Wiederholen 	Das Kind wird aufgefordert, die erweiterte Antwort zu wiederholen.

Die Modellierungstechniken dienen dazu, dass die vorlesende Person den sprachlichen Input förderlich gestalten kann. Durch eine Frage mit Aufforderungscharakter (*Prompt*) soll das Kind zum sprachlichen Handeln angeregt werden und ein Dialog kann entstehen (Zevenbergen & Whitehurst, 2003, S. 173). Auf fehlerhafte Äusserungen kann mit indirekter Korrektur reagiert werden. Schlatter, Tucholski und Curschellas (2016, S. 81) sprechen in diesem Zusammenhang in der Deutsch-als Zweitsprach-Didaktik auch von der Echo-Korrektur. Dabei wiederholt die vorlesende Person eine fehlerhafte Aussage in Teilen oder als Ganzes nochmals korrekt ohne dies weiter zu kommentieren (*Evaluate*). Ein solches korrekatives Feedback gibt der Aussage auch Zustimmung. Dadurch nimmt das Kind die Korrektur nicht als solche wahr. Mit der *Teil-Echo-Korrektur* wird nur das falsche Element mit Betonung korrigiert. Diese Methode hat den Nachteil, dass dem Kind nicht zwingend klar ist, wo der Fehler liegt.

Bei der Erweiterung (*Expand*) werden Äusserungen des Kindes aufgegriffen und mit passendem Wortschatz erweitert. Dies fördert den Wortschatz, indem Begriffe auch differenziert benannt werden (Kappeler Suter et al., 2017, S. 10; Zevenbergen & Whitehurst, 2003, S. 173). Nach den Prinzipien des dialogischen Lesens von Whitehurst wird das Kind beim Wiederholen direkt aufgefordert, die erweiterte Antwort nochmals zu wiederholen (*Repeat*) (Zevenbergen & Whitehurst, 2003, S. 173). Diese Strategie ist aus Sicht der Autorin mit Vorsicht beziehungsweise sparsam einzusetzen. Das Kind soll nicht den Eindruck bekommen, dass es zu wenig kompetent für den eigenen Sprachgebrauch sei.

Kappeler Suter et al. (2017, S. 10) verstehen die Strategie des Wiederholens anders. Gemäss ihren Empfehlungen soll die erwachsene Person den Beitrag des Kindes wiederholen und damit Lob und Wertschätzung ausdrücken.

Werden die beschriebenen Frage- (CROWD) und Modellierungstechniken (PEER) passend zum Entwicklungsstand der Kinder eingesetzt, kann die Sprachförderung aktiv mitgestaltet werden und es entstehen anregende Lehr- und Lernmomente.

Sprechweise der Lehrperson

Die Sprechweise der Lehrperson kann das Sprachverständnis für Kinder unterstützen. Wird der Blickkontakt zu den Kindern möglichst oft hergestellt, dient dies der Aufmerksamkeitssicherung. Der Einsatz von Gestik und Mimik betont das Gesagte zusätzlich. Eine deutliche Aussprache der Lehrperson verringert Verständnisschwierigkeiten. Die Intonation der Lehrperson (Tonlage und Satzmelodie) hilft dabei, zentrale Wörter zu betonen. Auch längere Pausen zwischen Sprecheneinheiten erleichtern das Verständnis von Sprache (Kappeler Suter et al., 2017, S. 12).

2.2.5 Didaktische Überlegungen für die Umsetzung des dialogischen Lesens

Buchauswahl

Für das dialogische Lesen sind prinzipiell alle Kinderbücher geeignet. Bilder und Texte sollen ansprechend sein. Besonders wichtig ist, dass die Buchinhalte an den Interessen der Kinder anknüpfen. Das Buch soll zudem passend zu den Fähigkeiten und den Leseerfahrungen der Kinder gewählt werden (Baldaeus et al., 2021, S. 40; Kraus, 2005, S. 126). Nach Bertschi-Kaufmann (2021, S. 176) ist ein Vorlesebuch dann geeignet, wenn Handlungen in der Geschichte fortschreitend sind, wenn es von verschiedenen Figuren erzählt, mit denen sich die Kinder identifizieren können und humorvoll ist.

Wie bereits erwähnt, können die Fragen für ältere Kinder bereits etwas anspruchsvoller sein. Da die Kinder, welche an der Intervention durch dialogisches Lesen teilnehmen, bereits in den

Schriftspracherwerb eingeführt wurden und schon lesen können, wurde das Buch «Frühling im Holunderweg» von Martina Baumbach (2017) (vgl. Anhang A, S.76) gewählt. Die Geschichte enthält einzelne Bilder, aber schon etwas mehr Text als ein einfaches Bilderbuch. Die Geschichte erzählt von verschiedenen Kindern, die im gleichen Haus wohnen. Gemeinsam erleben sie den Frühling. Anlässe dieser Jahreszeit werden miteinbezogen. Die Geschichte wurde als geeignet empfunden, da die Kinder in der Geschichte etwa gleich alt sind wie die Kinder, denen in der Intervention vorgelesen wurde. Zudem war es jedem Kind möglich an der eigenen Lebenswelt anzuknüpfen, da verschiedene Ereignisse (z.B. Fasching, Ostern, Geburtstag) im Jahresverlauf alle Kinder der Intervention betreffen. So konnten alle Kinder angesprochen werden – anders als wenn die Geschichte nur von einem spezifischen Thema handeln würde.

Unterrichtssetting

Die Umsetzung des dialogischen Lesens wird im 1:1-Setting oder in einer Kleingruppe empfohlen. Sprachliche Inhalte können so gezielter dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden (Kappeler Suter et al., 2017, S. 13.). Im Rahmen dieser Arbeit wurden jedoch sechs Kinder für die Experimentalgruppe ausgewählt, sodass ein Vergleich mit einer Kontrollgruppe möglich wird.

2.3 Aspekte und Prozesse zur Entwicklung von Lesekompetenz

Dieses Kapitel widmet sich den komplexen Prozessen der Entwicklung von Lesekompetenz. Diese Inhalte sind von Bedeutung, da die vorliegende Untersuchung mit Kindern gemacht wird, welche in der Schule bereits Lesen gelernt haben, jedoch noch Förderbedarf in den basalen Lesefertigkeiten zeigen. Dazu wird zuerst der Leseerwerb anhand von Modellen dargestellt. Anschliessend werden die Begriffe *Leseflüssigkeit*, *basale Lesefertigkeit*, *Lesekompetenz*, *Leseverständnis* und *Lesemotivation* definiert und erklärt. Der Leseentwicklungsstand der Kinder kann dadurch besser eingeordnet werden. Des Weiteren soll die Methode des dialogischen Lesens in diesem Kontext verortet werden.

2.3.1 Modelle zum Leseerwerb

Die Literatur bietet verschiedene Modelle, welche die Meilensteine im Schriftspracherwerb veranschaulichen. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch nur auf die Stufen des Leseerwerbs genauer eingegangen. Ein bekanntes Modell aus dem Englischen ist das von Frith (1985). Basierend auf entwicklungspsychologischen Hintergründen hat sie das Modell in drei aufeinander aufbauende Phasen unterteilt. Dennoch findet der Leseerwerbsprozess nicht linear statt und es sind unterschiedliche Fähigkeiten in verschiedenen Stufen zu beobachten:

Logographemische Stufe: Auf dieser Stufe erwerben Kinder die Fähigkeit, einzelne Wörter visuell zu erkennen und zu identifizieren, ohne dabei eine Verknüpfung zwischen Buchstaben und Lautung zu machen. Diese Phase ist von einem memorisierenden Ansatz geprägt, bei dem Kinder Wörter anhand hervorstechender Merkmale identifizieren (z.B. Wortlänge oder bestimmte Buchstaben). Beispielsweise werden Embleme oder Logos wiedererkannt. Einzelne Buchstaben können zusammenhangslos nicht unbedingt wieder benannt werden. Zentral ist die Erkenntnis, dass Schrift ein Abbild von Sprache darstellt. Die logographemische Strategie ist im Vorschulalter anzusiedeln (Mayer, 2018, S. 27-28.). Folglich kann diese Stufe der Phase von Early Literacy zugeordnet werden.

Alphabetische Stufe: In der alphabetischen Stufe wird erkannt, dass ein Zusammenhang zwischen Schrift und Lauten besteht. Der Erwerb der alphabetischen Strategie ist herausfordernd, da die Phonem-Graphem-Korrespondenzen und das phonologische Rekodieren erlernt werden müssen (Mayer, 2018, S. 28-29.). In diesem Zusammenhang wird in der alphabetischen Stufe auch von der indirekten Lesestrategie (vgl. *Abbildung 2*) gesprochen. Einzelne Buchstaben eines Wortes werden in Laute umgewandelt und zu einer Lautfolge zusammengesetzt. Synthetisierendes Lesen wird möglich (Lenhard, 2019, S. 17). Das phonologische Arbeitsgedächtnis wird in dieser Phase stark beansprucht, da Laute, die bereits in Buchstaben umkodiert wurden, in der phonologischen Schleife zwischengespeichert werden müssen, bis der Rest des Wortes erlesen wurde. Für das sinnentnehmende Wortlesen steht daher im Arbeitsgedächtnis häufig zu wenig Kapazität zur Verfügung (Mayer, 2018, S. 31-32).

Abbildung 2. Zwei-Wege-Theorie zur visuellen Worterkennung (nach Coltheart et al., 2001; in Lenhard, 2019, S. 17)

In *Abbildung 2* sind sowohl die indirekte Route (alphabetische Strategie) als auch die direkte Route (automatisierte Worterkennung) zur visuellen Worterkennung dargestellt. Die indirekte Route ist insbesondere zu Beginn des Schriftspracherwerbs der vorherrschende Leseweg (Lindner, 2022, S. 132).

Orthographische Stufe: Ergänzend zur alphabetischen Strategie wird bei der orthographischen Strategie die Fähigkeit erworben, grössere Einheiten der Schriftsprache ganzheitlich zu verarbeiten. Durch die simultane Verarbeitung von Morphemen, Silben und häufig vorkommenden Graphemfolgen kann der Leseprozess automatisiert werden. Die alphabetische Strategie kommt bei unvertrauten Wörtern immer noch zum Zuge. Durch häufig wiederholtes phonologisches Rekodieren, kann zunehmend auf diese Repräsentationen aus dem Langzeitgedächtnis zugegriffen werden (Mayer, 2018, S. 32-33). In *Abbildung 2* ist dies mit dem direkten Leseweg (direkte Route) veranschaulicht. Diese automatische Worterkennung setzt folglich meist nach dem Leselehrgang ein. Es dauert jedoch bei schwach Lesenden länger, bis Wörter automatisiert erkannt werden und nicht mehr einzeln erlesen werden müssen. Mayer (2018, S. 34) rät deshalb bei solchen Kindern von unsystematischem «Viellese» ab. Visuell-phonologische Assoziationen können systematischer geschaffen werden, wenn gleichbleibendes Wortmaterial immer wiederholt gelesen wird.

Im Leseerwerbsmodell von Günther (1986) ist zusätzlich vor der logographemischen Stufe die präliteralsymbolische Stufe positioniert. Die *präliteralsymbolische Stufe* beachtet die präliteralen Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs. Charakteristisch für diese Phase sind das Nachahmen von äusseren Verhaltensweisen. Damit ist das «so-tun-als-ob-Lesen» gemeint, indem Lesevorbilder nachgeahmt werden. Weiter wird im Modell von Günther (1986) nach der orthographischen Stufe die *integrativ-automatisierte Stufe* aufgeführt. Es geht dabei nicht mehr um den Erwerb neuer Strategien, sondern um die Integration und Automatisierung der beschriebenen Teilprozesse (Lindner, 2022, S. 125-126).

2.3.2 Leseflüssigkeit und basale Lesefertigkeiten

Ein Verständnis der Begrifflichkeiten *Leseflüssigkeit* und *basale Lesefertigkeiten* ist wichtig, da sie in der vorliegenden Untersuchung mittels eines Screeningverfahrens genauer betrachtet werden. Dazu wird ausführlich dargelegt, wie die basalen Lesefertigkeiten für das Screeningverfahren überhaupt erfasst werden konnten.

Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit umfasst verschiedene Dimensionen. Diese sind: genaues, genügend schnelles Lesen, angemessener Ausdruck und das automatisierte Erkennen von Wörtern, respektive Sätzen. Die Lesegenauigkeit, das Lesetempo sowie die prosodische Segmentierungsfähigkeit auf Satzebene und der Automatisierungsgrad des Dekodierens auf Wortebene geben Aufschluss über die Leseflüssigkeit. Wer über eine hohe Leseflüssigkeit verfügt, hat mehr kognitive Ressourcen für das Verstehen von Gelesenem zur Verfügung (Lindner, 2022, S. 128; Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2011, S. 7).

Basale Lesefertigkeiten

Der Begriff Lesefertigkeit bezieht sich auf die grundlegenden technischen Aspekte des Lesens. Zu den basalen Lesefertigkeiten zählen das Dekodieren, die Leseflüssigkeit und basales Textverstehen (auf Satzebene) (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 184). Daraus kann man folgern, dass die basalen Lesefertigkeiten so hoch automatisiert werden sollten, dass der Fokus beim Lesen zunehmend auf inhaltliche Aspekte gelegt werden kann.

Kinder mit Leseschwäche haben häufig eine ineffiziente Benennungsgeschwindigkeit. Oft sind zu wenig Wörter im Sichtwortschatz abgespeichert und sie müssen Wörter immer wieder über den indirekten Weg erlesen (vgl. *Abbildung 2*). Dies dauert länger und ist fehleranfälliger. Wenig verwunderlich, dass das Leseverständnis dadurch beeinträchtigt wird (Gold, 2018, S. 108).

Zur Erfassung: Die basalen Lesefertigkeiten können mit dem Salzburger Lese-Screening (SLS) von Wimmer und Mayringer (2014) getestet werden. Sie führen im Manual des SLS genauer aus, wie diese bei der Konzipierung des SLS erfasst wurden. Es wird erwähnt, dass sich die Blickbewegungen beim Lesen bei lesestarken und legeschwachen Kindern unterscheiden. Dies bedeutet, dass bei legeschwächeren Kindern kürzere Vorwärtssprünge beim Lesen zu beobachten sind als bei lesestarken Kindern. Leseschwächere Teilnehmende zeigen mehr Fixationen pro Wort, insbesondere auch bei längeren Wörtern. Die Blickdauer auf einzelne Wörter ist deutlich länger. Dies kann bereits bei kurzen und häufig vorkommenden Wörtern beobachtet werden. Die Autoren charakterisieren eine gute basale Lesefertigkeit durch sehr schnelles und hochautomatisiertes Fixieren von Wörtern in grösseren Einheiten. Von einer effizienten Wortverarbeitung kann gesprochen werden, wenn gleichzeitig der Fixationspunkt eines Wortes und Buchstaben links und rechts davon erkannt werden und grössere orthografische Muster im Gedächtnis abgespeichert sind. Die Phonologie eines Wortes kann zudem rasch mit seiner Bedeutung verknüpft werden. Wimmer und Mayringer (2014, S.11-15) führen weiter aus, dass legeschwächere Kinder nicht *mehr* Probleme bei der Sinnerfassung der Sätze zeigen als lesestarke Kinder. Die Verarbeitungsprozesse sind jedoch deutlich ineffizienter, was sich auf die Lesegeschwindigkeit auswirkt.

Zusammenfassend kann von guten basalen Lesefertigkeiten gesprochen werden, wenn längere Vorwärtssprünge, weniger Fixationen pro Wort und kürzere Stehzeiten vorhanden sind. Schwache basale Lesefertigkeiten äussern sich dadurch, dass der Sichtwortschatz deutlich kleiner ist und auf kleinere orthografische Muster geachtet werden muss. Noch nicht gefestigte Buchstaben-Laut-Zuordnungen

bereiten dabei ebenfalls Schwierigkeiten (Wimmer & Mayringer, 2014, S.14-16).

Die basalen Lesefertigkeiten gemäss Manual des SLS sind für diese Arbeit zentral, da dieses Testverfahren für die Prä-Post-Erhebung verwendet und für die Auswertung der Fragestellung eingesetzt wird. Im Rahmen dieser Arbeit können die Blickbewegungen von einzelnen Kindern nicht untersucht werden. Für die Prä-Post-Erhebung mittels SLS wird der Lesequotient (LQ) ermittelt, betrachtet und für die Auswertung verwendet. Anhand dieses Wertes kann die Abweichung der basalen Lesefertigkeiten vom Durchschnitt der Normierungsstichprobe abgeleitet werden. Genauere Angaben zum Ablauf und zur Durchführung des SLS sind im Kapitel 4.3.2 ausgeführt.

Landerl und Reiter (2002, S.62) weisen darauf hin, dass schwache Leistungen bei Testungen zur Lesekompetenz nicht zwingend auf ein unzureichendes Leseverständnis zurückzuführen sind. Mögliche Gründe sehen sie auch in zu wenig entwickelten basalen Lesefertigkeiten. Es wird viel Aufmerksamkeit und Konzentration für das Erlesen von Wörtern benötigt und es bleibt zu wenig Gedächtniskapazität für Verständnisprozesse frei. So konnte ein Zusammenhang zwischen Aufgaben zur Lesekompetenz und der Lesegeschwindigkeit festgestellt werden. Kinder, die schneller und flüssiger lesen konnten, erreichten bessere Ergebnisse bei Aufgaben zur Lesekompetenz (Landerl & Reiter, 2002, S. 66). Auch andere Autorinnen und Autoren konnten aufzeigen, dass systematische Zusammenhänge zwischen der Lesegeschwindigkeit und dem Leseverständnis bestehen (z.B. Lenhard & Artelt, 2009).

2.3.3 Lesekompetenz und Leseverständnis

Zum Begriff *Lesekompetenz* bietet die Literatur keine einheitliche Definition. Die Lesekompetenz unterteilt sich in verschiedene Bereiche, die je nach Forschungsrichtung und Modell unterschiedlich sind, beziehungsweise unterschiedlich gewichtet werden. Im Folgenden wird *Lesekompetenz* zunächst aus kognitionspsychologischer Perspektive betrachtet. Zusätzlich soll beschrieben werden, wo die basalen Lesefertigkeiten, welche mit dem vorliegenden Projekt gefördert werden sollen, anzusiedeln sind. Obwohl bei der durchgeführten Intervention die Kinder nicht selbst die aktive Rolle der lesenden Person einnehmen, soll aufgezeigt werden, welche Ebenen von Lesekompetenz mit dialogischem Lesen gefördert werden können.

Begriff Lesekompetenz

Gemäss *PISA 2018* bedeutet Lesekompetenz, «über die Fähigkeit zu verfügen relevante Informationen aus Texten zu lokalisieren, Texte zu verstehen, sie zu bewerten und über sie zu reflektieren, sowie sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, eigenes Wissen zu entwickeln und an der Gesellschaft teilzuhaben» (OECD, 2019, S. 12).

Die Definition von *PISA 2018* ist einerseits weit gefasst, andererseits schliesst sie auch sehr viele Teilfähigkeiten mit ein. Nach *PISA 2018* liegt der Anteil an 15-Jährigen in der Schweiz, welche in dieser internationalen Schulleistungsstudie die Mindestanforderungen bei Lesekompetenztests nicht erreichten, bei knapp 25%. Im Vergleich zu *PISA 2015* ist der Anteil an leseschwachen Jugendlichen sogar um erschreckende 4 Prozent gestiegen (OECD, 2019, S. 16). Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass gewisse Jugendliche die basalen Lesefertigkeiten zu wenig automatisiert haben und deshalb noch viel Kapazität dafür aufwenden müssen.

Teilprozesse beim Leseverstehen

Es besteht keine Einigkeit darüber, wie der kognitive Leseprozess abläuft. Im Folgenden werden zunächst relevante Voraussetzungen und Teilfähigkeiten beschrieben, die das Leseverständnis entwickeln und somit zur Lesekompetenz beitragen. Der Simple-View-of-Reading Ansatz geht davon aus, dass hauptsächlich das Hörverstehen beziehungsweise allgemein die Sprachrezeption massgebend für das Leseverständnis ist. Die Leseflüssigkeit wird dabei nicht so hoch gewichtet (Lenhard, 2019, S. 14). Eine andere Ansicht vertritt Perfetti (1989) mit seiner Theorie der verbalen Effizienz. Gemäss diesem Ansatz hängt das Leseverstehen vordergründig von der Worterkennung ab. Dies bedeutet, je schneller und sicherer Wörter erkannt werden, desto besser das Leseverständnis. Unabhängig dieser verschiedenen Modelle können die zentralen Teilprozesse und -fertigkeiten, die beim Lesen beteiligt sind, zusammengefasst werden. Über die wesentlichen Prozesse besteht Einigkeit. Das nachfolgende Modell zeigt die Teilprozesse des Lesens in einer interaktionistischen Sichtweise (Lenhard, 2019, S. 14) (Abbildung 3).

Abbildung 3. Situationsmodell des Lesens. Teilprozesse beim Leseverstehen (Lenhard, 2019, S. 15).

In *Abbildung 3* sind ganz unten die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen/Vorläuferfähigkeiten dargestellt. Dazu zählen die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, bereichsspezifisches Vorwissen und die phonologische Bewusstheit. Auch der Wortschatz spielt eine bedeutende Rolle, was insbesondere auch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zentral ist. Das schlussfolgernde Denken erlaubt es, Folgerungen aus Gelesenem auf Satz- und Textebene zu ziehen (Lenhard, 2019, S. 15).

Basale Fähigkeiten im Leseverständnisprozess werden den hierarchieniedrigen Prozessen zugeordnet. Auf der Wortebene bildet zunächst die Graphem-Phonem-Korrespondenz die Grundlage. Beim Rekodieren werden Wörter aus Einzellauten erlesen (z.B. B-L-U-M-E= Blume) und beim Dekodieren können Wörter als ganze oder grössere Wortteile erkannt werden. Beide Prozesse müssen automatisiert werden, wodurch die Leseflüssigkeit gesteigert werden kann und verstehendes Lesen möglich wird (Lenhard, 2019, S.16-17). Auf Satzebene ist das Erstellen einer lokalen Kohärenz von Bedeutung. Dabei werden Wörter und Sätze in einen Zusammenhang gebracht und Beziehungen zwischen Wörtern (Propositionen) gebildet. Sätze werden durch Kohäsionsmittel miteinander verknüpft. So vermitteln nicht

mehr nur einzelne Wörter, sondern die Relation zwischen Wortgruppen und Satzteilen Informationen. Für das Sprachverständnis sind diese wichtig, da sie sehr bedeutungstragend sein können (Lenhard, 2019, S. 18-20).

Die hierarchiehohen Prozesse sind in der *Abbildung 3* im oberen Drittel dargestellt und beziehen sich auf grössere Texteinheiten. Sie haben jedoch nicht eine höhere Wertigkeit als hierarchieniedrige Prozesse. Viel mehr geht man davon aus, dass viele Prozesse beim verstehenden Lesen gleichzeitig ablaufen, ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen (Lenhard, 2019, S. 14-15). Die globale Kohärenz geht weiter als die lokale und umfasst das Verständnis und Zusammenhänge des ganzen Textes. Die lesende Person bildet während des Leseprozesses ein mentales Modell. Zentrale Teilfähigkeiten bei den hierarchiehohen Prozessen ist die Aktivierung von Vor- und Textwissen, um den Text interpretieren zu können. Zudem werden Lesestrategien zur Selbstregulation angewendet, um das eigene Verständnis zu kontrollieren. Werden Schlussfolgerungen auf der Grundlage des Textes gemacht, spricht man auch von Inferenzbildung (Lenhard, 2019, S. 21-26).

Das Modell bildet wichtige Teilprozesse des Leseverstehens ab. Dennoch kann dieser Darstellung des Situationsmodells in Form eines Hauses kritisch angemerkt werden, dass es einen statischen Eindruck macht. Beispielsweise könnten anhand von Pfeilen die Prozessrichtungen und wechselseitige Einflüsse erkennbar gemacht werden und dadurch deutlicher zeigen, wie die Teilprozesse zusammenhängen.

In der vorliegenden Interventionsstudie wird untersucht, ob sich die basalen Lesefertigkeiten durch regelmässiges dialogisches Lesen verbessern. Es wird also von der Annahme ausgegangen, dass sich durch das dialogische Lesen die hierarchieniedrigen Prozesse indirekt fördern lassen. Auch auf Ebene der hierarchiehöheren Prozesse lässt sich die geplante Studie verorten. Zwar lesen die Kinder nicht selbst, dennoch werden sie durch anregende Fragen aufgefordert, ihr Vorwissen einzubringen, Schlussfolgerungen zu ziehen und das Gehörte in einen Zusammenhang zu stellen.

2.3.4 Lesekompetenz aus Sicht der Lesesozialisation

Aus Sicht der Lesesozialisationsforschung wird der Begriff *Lesekompetenz* weiter gefasst. Nebst Leseprozessleistungen werden dabei auch die Subjektebene und die soziale Ebene mitberücksichtigt. Dies soll im nachfolgenden Teilkapitel zum Ausdruck kommen.

Der Erwerb von Lesekompetenz setzt sich aus unterschiedlichen Teilfähigkeiten zusammen (Rosebrock, 2012, S. 1). Das Mehr-Ebenen-Modell nach Rosebrock und Nix (2008) in *Abbildung 4* gibt einen Überblick zur Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive. Es zeigt, dass nach diesem Verständnis nebst Leseprozessleistungen auch motivationale und handlungsbezogene Merkmale zur Lesekompetenz gehören und Leseförderung auch auf diesen Ebenen stattfinden soll. Das Modell ist nicht modular aufgebaut, sondern zeigt ein systematisches Verhältnis zwischen den verschiedenen Perspektiven, die allesamt wichtig für den Erwerb von Lesekompetenz sind (Rosebrock & Nix, 2020, S. 26).

Abbildung 4. Mehr-Ebenen-Modell (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)

Im oberen Drittel der *Abbildung 4 (Prozessebene)* sind die mental-kognitiven Prozesse dargestellt. Sie sind beim Leseprozess zentral, um Gelesenes zu verstehen und in einen Zusammenhang zu bringen (Rosebrock, 2012, S. 4). Diese wurden bereits in Kapitel 2.3.3 ausführlicher beschrieben.

Subjektebene

Rosebrock und Nix (2020, S. 20-22) führen aus, dass auf der *Subjektebene* jene Kategorien anzusiedeln sind, welche die Identität und Persönlichkeit von Lesenden beschreiben. Das individuelle Engagement wird dabei betont. Die Motivation des lesenden Subjekts ist wesentlich.

Generelle Lesemotivation ist eine wichtige Komponente der Kompetenz. Ohne sie wird eben nicht gelesen, ohne sie fehlt gleichsam der Antrieb für all die verschiedenen und komplex ineinander verstrickten geistigen Akte, die für das Textverstehen notwendig sind, und sie ist der Horizont dessen, was wir im konkreten Leseprozess Beteiligung und Engagement nennen. (Rosebrock, 2012, S. 5-6)

Für das kompetente Lesen ist auch der Einbezug von (Welt-)Wissen und die Reflexionsfähigkeit von Bedeutung. Denn Gelesenes muss verstanden, vernetzt und eingeordnet werden können (Rosebrock & Nix, 2020, S. 21). Fehlendes Wissen äussert sich häufig im Wortschatz (Rosebrock, 2012, S. 5). In der Auseinandersetzung mit Texten ist auch die subjektive Beteiligung wichtig. Diese ist grösser, wenn die Lektüre einen Bezug zur eigenen Lebenswelt, zu eigenen Wünschen und Interessen gewährt (Rosebrock & Nix, 2020). All die genannten Punkte wirken auf das lesebezogene Selbstkonzept ein. Motivationale Selbstüberzeugungen als (Nicht-)Leser/in können positiv oder negativ sein. Sie sind abhängig von Vorbildern, Erfahrungen und Rückmeldungen aus verschiedenen Lesesozialisationsinstanzen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 22).

Soziale Ebene

Die *soziale Ebene* beschreibt die Dimension der Anschlusskommunikation und schliesst verschiedene Lesesozialisationsinstanzen mit ein. Dass die soziale Interaktion in der Lesesozialisation einen sehr hohen Stellenwert hat, zeigt sich von Anfang an. Werden Kindern Geschichten erzählt oder vorgelesen, entstehen kommunikative Situationen. Im Gespräch über die Geschichten werden gemeinsam

Sinnzusammenhänge konstruiert und Bezüge zur eigenen Lebenswelt geschaffen. Werden Kinder selbst zu Lesenden, werden die Gespräche zunehmend auch textbezogener. Die Anschlusskommunikation an Texte kann im Unterricht vor- oder nachbereitenden Charakter haben. Denn Lesen findet in sozialen Interaktionen statt. Je nach Kontext erfüllt das Lesen dabei unterschiedliche Funktionen (Rosebrock & Nix, 2020, S. 23-24). Rosebrock (2012) bezeichnet den sozialen Austausch als «zentrale[n] Motor zur Weiterentwicklung von literalen Kompetenzen» (S.6).

Das vorliegende Projekt (Vorleseintervention) setzt folglich primär auf der Subjektebene und der sozialen Ebene an. Die Kinder lesen bei den Vorleseeinheiten nicht selber. Dennoch wird von der Annahme ausgegangen, dass durch Förderung von Teilfähigkeiten aus diesen zwei Ebenen die Lesekompetenz gestärkt und unterstützt wird. Konkreter bedeutet dies, dass vermutet wird, dass sich die Förderintervention positiv auf die Prozessebene auswirkt und die basalen Lesefertigkeiten verbessert werden können. Die Lehrperson fungiert als Lesevorbild. Im besten Fall hat das Vorlesen zusätzlich leseanimierenden Einfluss und steigert die Lesemotivation, sodass die Kinder vermehrt selbst und aus eigenem Antrieb lesen. Dass die Anschlusskommunikation im Projekt sehr hoch gewichtet wird, ist offensichtlich.

2.3.5 Lesemotivation

Intrinsische und extrinsische Lesemotivation

Die intrinsische Lesemotivation bezieht sich auf die persönliche Freude und das Interesse, die eine Person beim Lesen erfährt. Das Lesen wird als eine befriedigende und erfüllende Aktivität empfunden. Die lesende Person liest aus eigenem Antrieb, weil sie es möchte. Dieser intrinsisch motivierte Antrieb umfasst das positive Erleben, das gegenstandsbezogene Interesse und die subjektive Bedeutsamkeit beim Lesen (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008, S. 208).

Im Gegensatz dazu bezeichnet die extrinsische Lesemotivation die äusseren Anreize, die das Leseverhalten beeinflussen. Hier lesen Menschen, um externe Belohnungen zu erhalten, wie zum Beispiel Lob oder gute Noten in der Schule. Es geht dabei weniger um die Freude am Lesen an sich, sondern vielmehr um die erwarteten externen Vorteile, die mit dem Lesen verbunden sind (McElvany et al., 2008, S. 208).

Leseanimation

Leseanimierende Aktivitäten (z.B. Erzählabende in der Schule, Bibliotheksbesuche, Autorenlesungen, Buchvorstellungen) zielen darauf ab, die Lesemotivation zu steigern. Damit werden also primär prozessferne Komponenten von Lesekompetenz gefördert (Rosebrock, 2012, S. 6-7).

Rosebrock (2012, S. 7) gibt jedoch zu bedenken, dass durch die Leseanimation der Prozess des Lesens nicht an sich trainiert oder unterstützt wird. Kinder, die keine Mühe mit dem Lesen auf Prozessebene haben und lediglich «nicht lesemotiviert» sind, lassen sich durch solche Aktivitäten möglicherweise zum Lesen motivieren. Gemäss Rosebrock (2012, S. 7) braucht es für Kinder, die bereits basale Probleme beim Leseerwerb haben, auch die gezielte Förderung auf der Prozessebene (z.B. Lautleseverfahren, Vielleseverfahren, Lesestrategietrainings).

Zusammenhang Lesemotivation und Lesekompetenz

In der Berliner Leselängsschnittstudie (Lesen 3-6) wurden bei 741 Schülerinnen und Schülern der 3. bis 6. Klasse zu drei Zeitpunkten Daten erhoben, um die Leseentwicklung zu dokumentieren. Damit lassen sich die Entwicklung der Lesekompetenz und der intrinsischen Lesemotivation, sowie deren

Zusammenhänge beschreiben. Auch die Bedeutung des Leseverhaltens wurde mitberücksichtigt (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008, S. 207-211). Es zeigte sich, dass die Lesekompetenz (hier *verstehendes Lesen*) mit fortschreitender Klassenstufe sichtbar zunahm. Dies kann damit begründet werden, dass mit zunehmendem Alter die basalen Lesefertigkeiten automatisierter ablaufen und komplexere Leseprozesse in den Mittelpunkt rücken. Die Lesemotivation hingegen war in Klasse 3 hoch und verringerte sich in den folgenden drei Jahren. Mögliche Gründe dafür könnten die Veränderung von Interessen und der Freizeitgestaltung sein. Zudem wurde festgestellt, dass je höher die Lesekompetenz in Klasse 3 war, desto höher war die Lesemotivation in Klasse 4 und 6. Der Einfluss der Lesemotivation auf die Lesekompetenz war geringer, jedoch zwischen Klasse 3 und 4 ebenfalls vorhanden. Mit der Auswertung zum Leseverhalten (hier gemessen als Lesehäufigkeit) konnte gezeigt werden, dass die Kinder zwischen Klasse 3 und 6 gleich häufig lesen. Die Lesehäufigkeit in der 3. Klasse kann z.B. die Veränderung der Lesemotivation zwischen der 3. und 4. Klasse und auch das Leseverhalten in der 6. Klasse tendenziell vorhersagen (McElvany et al., 2008, S. 209-215).

Auch in der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2021 konnte bei Kindern der 4. Klasse gezeigt werden, dass lesebezogene Merkmale wie die intrinsische Lesemotivation, die familiäre Lesesozialisation und das Leseverhalten Prädiktoren der Lesekompetenz sind (McElvany, Kleinkorres & Kessels, 2023, S. 146).

Spannend ist, dass sich die verschiedenen Bereiche wechselseitig beeinflussen und die Förderung demnach bei allen Teilaspekten ansetzen soll. Auch ist es wichtig, dass bereits in den ersten Schuljahren schwach Lesende ausreichend gefördert werden. Somit kann sich die Lesekompetenz dann auf weiteren Ebenen als den basalen Lesefertigkeiten weiterentwickeln. Dies könnte sich wiederum positiv auf das Leseverhalten und die Lesemotivation auswirken.

2.4 Forschungsstand

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Lesesozialisation, Early Literacy und das Konzept des dialogischen Lesens ausführlich thematisiert. Immer wieder wurde dabei darauf hingewiesen, in welchem Zusammenhang das Vorlesen mit dem Thema steht. Der folgende Einblick in den Forschungsstand vertieft die Auseinandersetzung mit dem dialogischen Lesen und liefert Befunde zum Vorleseverhalten.

2.4.1 Vorleseförderung durch dialogisches Lesen

Erste Forschungen

Whitehursts erste Forschungen konnten zeigen, dass die 2;0 bis 2;10 Jahre alten Kinder, deren Eltern in Verhaltensweisen des dialogischen Lesens geschult waren, ihre sprachlichen Fähigkeiten innert kurzer Zeit signifikant verbesserten. Dies zeigte sich insbesondere in den Bereichen des aktiven und passiven Wortschatzes (Arnold, Lonigan, Whitehurst & Epstein, 1994; Whitehurst et al., 1988; Zevenbergen & Whitehurst, 2003). Mittlerweile wird das Konzept des dialogischen Lesens auch häufig in Kitas und schulischen Einrichtungen zur Sprachförderung eingesetzt (z.B. Baldaeus et al., 2021; Hartung & Ennemoser 2018; Kraus, 2005).

Metaanalyse zur Wirksamkeit von dialogischem Lesen

In einer Metaanalyse wurden 16 Studien (zehn aus den USA, vier aus dem asiatischen Raum und zwei aus Australien) (n=626), im Hinblick auf die Wirksamkeit von dialogischem Lesen bei gecoachten Eltern, die ihren Kindern regelmässig vorlasen, zusammengefasst (Mol et al., 2008, S. 7; S. 14-16). Aus der metaanalytischen Betrachtung wurde deutlich, dass ein moderater Zusammenhang zwischen dem dialogischen Lesen und der Sprachentwicklung der Kinder besteht. Die Entwicklung des aktiven Wortschatzes war prozentual höher, als wenn die gesamte sprachliche Entwicklung analysiert wurde. Entgegen den Erwartungen haben Kinder mit Förderbedarf weniger profitiert als solche ohne Förderbedarf. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Kinder mit Förderbedarf häufiger aus Familien mit niedrigerem Bildungsniveau stammen. Diese Eltern haben die Methode möglicherweise weniger gut umgesetzt. Spannend ist, dass die Fördereffekte durch dialogisches Lesen bei 2-3-jährigen Kindern grösser waren als bei 4-5-jährigen Kindern, obschon diese auch profitierten (Mol et al., 2008, S. 17-21).

Diese Erkenntnis spricht dafür, dass Kindern bereits früh dialogisch vorgelesen werden soll.

Dialogisches Lesen bei Kindern mit Migrationshintergrund

Ennemoser et al. (2013, S. 229) haben in ihrer Untersuchung das dialogische Lesen zur Sprachförderung spezifisch bei Kindern mit Migrationshintergrund in Deutschland betrachtet. In der Stichprobe waren 45 Vorschulkinder mit sprachlichen Defiziten und Migrationshintergrund im Alter von 5 bis 6;6 Jahren. Diesen Kindern wurde während 8 Fördersequenzen in Kleingruppen je 30 Minuten von angehenden Lehrpersonen dialogisch vorgelesen. Der Kontrollgruppe wurde während dem Untersuchungszeitraum nicht dialogisch vorgelesen, sie erhielt lediglich konventionelle Sprachförderung. Vor und nach der Intervention wurden mit beiden Gruppen Sprachentwicklungstests durchgeführt. Die Wirksamkeit des dialogischen Lesens zeigte sich insofern, dass bei der Experimentalgruppe die sprachliche Leistungsentwicklung viel grösser ausfiel. In folgenden Bereichen war ein deutlicher Unterschied zwischen den zwei Gruppen festzustellen: sprachproduktive Kompetenzen, morphologische Regelbildungen sowie Nachsprechen von Pseudowörtern. Entgegen den Erwartungen war im Sprachverständnis (Verstehen von Sätzen) keine signifikante Effektstärke auszumachen (Ennemoser et al., 2013, S. 235-237).

Die Forschungserkenntnisse zeigen, dass dem dialogischen Lesen eine bemerkenswerte Wirkung auf verschiedene Komponenten der Sprachförderung zugeschrieben werden kann. Ebenfalls wird deutlich, dass es bezüglich des dialogischen Lesens Untersuchungen gibt, welche sich auf die frühe Kindheit und die Vorschulzeit beziehen. In der Recherchearbeit im Rahmen dieser Arbeit konnte nur die Studie «Leseförderung durch Vorlesen» von Belgrad und Klipstein (2015, S. 180-198) gefunden werden, die sich ausführlicher damit beschäftigt, ob das dialogische Vorlesen auch eine effektive Methode ist, um basale Lesefertigkeiten zu fördern, nachdem Kinder bereits in den Schriftspracherwerb eingeführt wurden.

Förderung basaler Lesefertigkeiten durch dialogisches Lesen

Im Folgenden wird das Forschungsprojekt von Belgrad und seinem Forschungsteam (Belgrad & Klipstein, 2015; Belgrad & Schünemann, 2011) ausführlicher beschrieben. Teile des Forschungsdesigns sind sehr ähnlich wie in der vorliegenden Arbeit. Denn es wird ebenfalls der Frage nachgegangen, ob durch regelmässiges dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten gesteigert werden können. Das Salzburger Lese-Screening (SLS) wird ebenfalls vor und nach der Vorleseintervention eingesetzt.

In der Studie «Leseförderung durch Vorlesen» wurde 2010 (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 180-198) die Auswirkung des regelmässigen Vorlesens in der Schule, im Hinblick auf Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten und Veränderungen der persönlichen Leseaktivität, respektive dem Interesse an Literatur untersucht. Die Forschungsergebnisse belegen, dass sich das Vorlesen in der Schule positiv auf die Lesemotivation und die basalen Lesefertigkeiten auswirkt (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 195-197). Es konnte festgestellt werden, dass Jugendlichen auf der Sekundarstufe immer seltener vorgelesen wurde und es kaum Untersuchungen gab, die der Bedeutung des Vorlesens in der Schule nachgehen (Belgrad & Schünemann, 2011). In Baden-Württemberg wurde deshalb Achtklässlern*innen (n=~1800) während 15 Wochen 3-4-mal pro Woche 10-15 Minuten vorgelesen. Vorgängig wurden die Schülerinnen und Schüler (Experimental- und Kontrollgruppe) mit einem standardisierten Fragebogen befragt, um Daten zum persönlichen Stellenwert des Lesens zu generieren. Nach der Vorleseintervention wurden der Fragebogen und das SLS bei der Versuchsgruppe und der Kontrollgruppe ein zweites Mal eingesetzt. Die Kontrollgruppe erhielt keine spezifische Förderung durch Vorlesen (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 184-185).

Die Ergebnisse zeigten klar, dass sich die basalen Lesefertigkeiten in beiden Gruppen verbesserte. In der Interventionsgruppe war der Gesamtzuwachs hochsignifikant und die Jugendlichen erreichten durchschnittlich +5.02 Punkte mehr im Lesequotienten (LQ). Die Kontrollgruppe steigerte sich im LQ durchschnittlich nur um +2.61 Punkte. Noch eindeutigere Unterschiede zeigten sich beim Vergleich von Gruppen, denen monologisch bzw. dialogisch vorgelesen wurde. Folgte nach dem Vorlesen eine Anschlusskommunikation (dialogisches Lesen), waren die Zuwächse für die basalen Lesefertigkeiten mehr als doppelt so gross (+6.79 LQ-Punkte), als wenn nicht über die Texte gesprochen wurde. Mädchen und Jungen profitierten von der Vorleseförderung sehr ähnlich stark. Kinder mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache haben beide vom Vorlesen profitiert, wobei erstere ein wenig mehr Zuwachs im LQ verzeichneten (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 185-186).

Zwischen 2011 und 2015 wurde das Forschungsprojekt auf die Klassenstufen 1-10 ausgeweitet. Das Untersuchungsdesign entsprach ebenfalls dem oben genannten. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Stichprobe über alle Klassenstufen hinweg grösser als 22'000. Die Untersuchungen zeigten, dass sich in den Klassenstufen 2-4 der LQ sogar um durchschnittlich fast +10 LQ-Punkte steigerte. In Klasse 2 war der Anstieg des LQ am grössten (+15 Punkte), vermutlich da in dieser Entwicklungsstufe auch sonst die grössten Fortschritte beim Lesen zu verzeichnen sind und der Leselernprozess noch nicht abgeschlossen ist (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 188-189). In diesen Grundschuljahrgängen konnte zudem festgestellt werden, dass bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler die Leselust und die Eigenaktivität zum Selber-Lesen durch regelmässiges Vorlesen gesteigert werden konnte (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 189).

Diese Ergebnisse sind ermutigend. Die Studie gibt Anlass dazu, die Methode des dialogischen Lesens ebenfalls in einer 2. Klasse einzusetzen und zu untersuchen, ob sich die basalen Lesefertigkeiten dadurch auch signifikant verbessern.

2.4.2 Vorleseverhalten im familiären Umfeld

Home Literacy-Environment

Wie bereits mehrfach erwähnt, kann mit dem Vorlesen ein wichtiger Beitrag geleistet werden, die Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs und allgemein die Sprachentwicklung zu fördern. Im Vorschulalter nimmt die familiäre Umwelt dabei eine zentrale Rolle ein. Das Home Literacy-Environment (HLE) beinhaltet verschiedene Aspekte, welche die schriftsprachliche Entwicklung von Kindern innerhalb der Familie stärken (Niklas et al., 2016, S. 35). In einer deutschen Studie mit 746 Vorschulkindern wurde der Frage nachgegangen, ob das Alter der Kinder beim ersten Vorlesen massgebend ist für vorschulische sprachliche Kompetenzen. Mit diagnostischen Tests wurde der Entwicklungsstand der Kinder in den Bereichen phonologische Bewusstheit, Sprachentwicklung, Intelligenz, Konzentration, mathematische Kompetenzen erfasst. Zudem wurde mit einem Elternfragebogen der Vorlesebeginn und das Vorleseverhalten erfragt (Niklas et al., 2016, S. 37-39).

Folgende Erkenntnisse ergaben sich: Ist die familiäre Lernumgebung in Bezug auf Literalität anregend, hat dies einen förderlichen Einfluss auf die (schrift-)sprachlichen Kompetenzen von Kindern. Es zeigte sich, dass sich häufiges Vorlesen, häufiges Lesen der Eltern, häufige Bibliotheksbesuche und viele Bücher im Haushalt positiv auf die Sprachförderung der Kinder auswirkt. Bei Kindern, die in solchen Haushalten aufwachsen und denen regelmässig und in guter Qualität vorgelesen wird, zeigte sich, dass ihr Wortschatz grösser und die phonologische Bewusstheit im Vorschulalter besser ist. Später sind diese Kinder häufig auch besser im Lesen und in der Rechtschreibung. Es konnte auch gezeigt werden, dass der Zeitpunkt des ersten Vorlesens zentral ist. Kinder entwickelten bessere sprachliche Fähigkeiten, je früher die Eltern ihnen vorlasen. Wurde bereits früh vorgelesen, wurde dies auch später noch häufiger getan. Folglich trägt frühes und regelmässiges Vorlesen zu einer förderlichen Lernumwelt im Hinblick auf den Schriftspracherwerb bei (Niklas et al., 2016, S. 40-43).

Vorleseverhalten von Eltern und Vorlesebeginn

In Deutschland wird ungefähr jedem dritten Kind zwischen zwei und acht Jahren von den Eltern selten vorgelesen (höchstens einmal pro Woche). Ungefähr 5-6% der Kinder in diesem Alter wird gar nicht vorgelesen. Familien mit höherem sozioökonomischem Status starten früher mit dem Vorlesen (Ehmig & Reuter, 2013, S. 29, S. 68).

Wirth et al. (2020, S. 26-28) haben das Vorleseverhalten von Eltern im Zusammenhang mit der familiären Lernumwelt und der Sprachentwicklung untersucht. Das Alter der Kinder dieser Familien lag zwischen 3 und 39 Monaten. In dieser Studie wurden 523 Elternteile aus Deutschland mittels standardisierten Interviews befragt. Der Interviewleitfaden enthielt Fragen zur Erfassung des Home Literacy Environment sowie Fragen zur Einstellung bezüglich des Vorlesens und dem Vorleseverhalten. Weiter haben die Eltern mit zwei verschiedenen Sprachbeurteilungsinstrumenten den Sprachstand ihres Kindes bestimmt. Die Auswertung zeigte, dass knapp 80% der Eltern aus der Stichprobe ihrem Kind bereits vorlasen. Die meisten davon sogar bereits, bevor das Kind 12 Monate alt war. 20% der Eltern haben ihrem Kind bis dahin noch nicht vorgelesen (Wirth et al., 2020, S. 29-31).

Vorlesehäufigkeit

Die Stiftung *Lesen* veröffentlicht in Deutschland seit 2007 jährlich eine Vorlesestudie. Sie bezieht sich auf das (Vor-) Leseverhalten in Kitas, Schulen und Familien. In den verschiedenen Studien wird der Vorlesebegriff weit gefasst. Als Vorlesen zählen auch das gemeinsame Betrachten und Anschauen von Bilderbüchern ohne Text. Im Vorlesemonitor 2023 wurden 833 Eltern von Kindern zwischen ein- und achtjährig zu ihrem Vorleseverhalten befragt. Die Untersuchung zeigte, dass 63.4% der Eltern angaben, dass sie ihrem Kind regelmässig vorlesen. Mit regelmässig ist gemeint: mehrmals pro Woche, täglich und mehrmals täglich. Folglich wird rund jedem dritten Kind selten oder nie vorgelesen. Als selten bis nie gilt einmal pro Woche und weniger (Stiftung Lesen, 2023). Werden diese Resultate noch etwas detaillierter nach Alter der Kinder betrachtet, fällt auf, dass Eltern von 1-Jährigen noch häufiger angeben, dass sie selten oder nie vorlesen. Die Eltern der zwei- bis sechsjährigen Kinder geben häufiger an, regelmässig vorzulesen. Bei Eltern von 7- und 8-Jährigen nimmt die Vorlesehäufigkeit deutlich ab. Nimmt man die Ergebnisse aus den Vorlesestudien der Jahre 2022 und 2023 zusammen, geben Eltern von 7-Jährigen zwischen 60% und 67% an, selten oder nie vorzulesen. Kinder, die nochmals ein Jahr älter sind, wird nach Angaben der Eltern sogar zu 74-77% selten oder nicht mehr vorgelesen. Auch die Anteile von sehr regelmässigem Vorlesen (mehrmals oder einmal pro Tag) nehmen mit zunehmendem Alter deutlich ab (Stiftung Lesen, 2022, 2023). Die Vorlesehäufigkeit unterschied sich auch in Bezug auf den Bildungsabschluss der Eltern. Viel häufiger sind es Eltern mit formal niedriger Bildung, die selten oder nie vorlesen. Zudem ist das Vorleseverhalten auch von eigenen Vorleseerfahrungen der Eltern abhängig. Wurde ihnen früher selbst vorgelesen, lesen sie den eigenen Kindern ebenfalls häufiger vor. Auch Eltern mit formal niedrigerer Bildung lesen dann häufiger vor, wenn sie eigene Vorleseerfahrungen mitbringen. Weiter konnte festgestellt werden, dass Eltern, denen selbst vorgelesen worden ist, zu Hause mehr Kinderbücher haben, häufiger Medien für ihr Kind in der Bibliothek ausleihen, häufiger elektronische Bücher und Buch-Apps für ihre Kinder nutzen und häufig Geschichten aus der eigenen Kindheit weitergeben (Stiftung Lesen, 2023).

Diese Ergebnisse betonen die Zusammenhänge zwischen den eigenen Vorleseerfahrungen der Eltern und deren Vorleseverhalten gegenüber ihren Kindern. Deshalb wäre es wichtig, dass alle Eltern ihren Kindern vorlesen, so dass durch diese Vorlesepraxis im besten Fall ein leseförderliches Umfeld über Generationen geschaffen werden könnte.

2.5 Zwischenfazit

Es wurde ausführlich auf die Bedeutung der Lesesozialisation eingegangen, die einen lebenslangen Prozess darstellt. Sie wird von sozialen Interaktionen und vielen verschiedenen Entwicklungsprozessen geprägt. Dabei spielen familiäre, schulische und peerbezogene Einflüsse eine wichtige Rolle. Insbesondere das Vorlesen wurde als wesentlicher Bestandteil der Lesesozialisation hervorgehoben. Bereits in der Phase der Early Literacy können durch das Vorlesen schriftsprachliche Vorläuferfähigkeiten aufgebaut werden (Kappeler Suter & Plangger, 2018; Lenhard, 2019; Nickel, 2014; Sauerborn, 2015).

Es wurde deutlich, dass nicht alle Kinder von einer grosszügigen Vorlesepraxis profitieren und gewissen Kindern diese wertvollen Erfahrungen selten oder gar nicht machen. Im familiären Umfeld hat die Einstellung der Eltern gegenüber dem Vorlesen und deren Erfahrungen einen Einfluss auf die Häufigkeit

und Regelmässigkeit des Vorlesens. Sprachliche Impulse können mit dem Vorlesen in geeigneter Form ans Kind herangetragen werden (Stiftung Lesen, 2022, 2023; Wirth et al., 2020).

Eine spezifische Art des Vorlesens ist das dialogische Lesen. Durch den Einsatz von sprachförderlichen Techniken während dem Vorlesen bekommt das Kind einen grossen Sprechanteil und kann so den Sprachgebrauch üben. Die Zusammenstellung der erwähnten Forschungsergebnisse macht deutlich, dass das dialogische Lesen eine Methode mit grossem sprachförderlichem Potenzial in verschiedenen Sprachbereichen ist. Dabei ist wichtig, dass das dialogische Lesen bestenfalls über einen längeren Zeitraum umgesetzt wird. Bislang ist wenig erforscht, ob sich das dialogische Lesen auch positiv auf prozessnahe Aspekte des Lesens (hier die basalen Lesefertigkeiten) auswirkt. Die Förderung basaler Lesefertigkeiten ist wichtig. Sobald grössere sprachliche Einheiten verarbeitet werden können, beschleunigt dies den Leseprozess. Dadurch wiederum werden mehr kognitive Ressourcen für das Leseverstehen frei.

Anhand der beschriebenen Stufen des Leseerwerbs zeigt sich, dass beim Lesen je nach Entwicklungsstand unterschiedliche Strategien vorherrschend sind. Der Ansatz des dialogischen Lesens kann im Mehr-Ebenen-Modell der Lesekompetenz verortet werden. Wird die Lesekompetenz ganzheitlich betrachtet, wird klar, dass die Förderung durch dialogisches Lesen sowohl auf der Prozessebene, der Subjektebene als auch auf der sozialen Ebene stattfindet. Dialogisches Lesen kann nur im sozialen Kontext stattfinden. Die Schule kann eine bedeutende Rolle für die Förderung der Lesekompetenz auf der sozialen Ebene einnehmen, wenn Leseaktivitäten auch in kooperativen Arbeitsformen durchgeführt werden. Sehr bedeutsam ist auch die intrinsische Motivation für das Lesen, da sie das langfristige Leseverhalten beeinflusst und sich dies wiederum auf die Lesekompetenz auswirkt.

Man kann also zum Schluss kommen, dass allen Kindern bereits früh und regelmässig vorgelesen werden sollte und dies auch weitergeführt werden sollte, nachdem die Kinder bereits in den Schriftspracherwerb eingeführt wurden. Das dialogische Lesen zeigt im Vergleich zum monologischen Vorlesen noch grösseres Förderpotenzial, da die Anschlusskommunikation die Leseentwicklung wesentlich mitbeeinflusst. Dies konnten Belgrad und Schünemann (2011) mit ihrer Forschung zeigen. Da der Einsatz des dialogischen Lesens in der 2. Klasse nach der Einführung in den Schriftspracherwerb noch kaum erforscht ist, knüpft die vorliegende Forschung daran an. Im nächsten Kapitel werden die Fragestellungen und Hypothesen dieser Arbeit konkret definiert und ausformuliert.

3. Fragestellungen und Hypothesen

Der eben erläuterte theoretische Hintergrund und der Forschungsstand haben die Methode des dialogischen Lesens als Sprachförderansatz vorgestellt und diskutiert. Im vorliegenden Projekt wird das dialogische Lesen zur Förderung basaler Lesefertigkeiten in der 2. Klasse eingesetzt. Es soll untersucht werden, inwiefern das dialogische Lesen dazu geeignet ist.

Aufgrund dieser Ausgangslage werden drei zentrale Forschungsanliegen abgeleitet: (1) Prä-Post-Untersuchung zur Entwicklung von basalen Lesefertigkeiten durch dialogisches Lesen, (2) die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten sowie (3) die Analyse zur Bedeutung der Vorleseerfahrungen der Kinder.

Die Fragestellungen werden von je einer Hypothese begleitet. Die nachfolgenden Fragestellungen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden:

1. Fragestellung: Zeigt sich durch regelmässiges dialogisches Lesen eine Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten bei der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe?

Die Ausgangslage zeigt, dass nur eine Studie vorliegt, die besagt, dass regelmässiges dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten in allen Klassenstufen verbessert (Belgrad & Klipstein, 2015). Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit untersucht, ob sich dies bei ausgewählten Kindern einer 2. Klasse bestätigen lässt. Aus der Annahme, dass dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten verbessert, ergibt sich folgende Hypothese:

1. Hypothese: Zwischen regelmässigem dialogischem Lesen und den basalen Lesefertigkeiten besteht ein positiver Zusammenhang.

Im Rahmen dieser Arbeit ist die Zeitdauer der Intervention auf fünf Wochen begrenzt. Es soll also untersucht werden, ob sich die basalen Lesefertigkeiten bereits nach dieser Dauer verbessern.

Nebst diesem Hauptkenntnisinteresse ist die Forschende zudem daran interessiert, ob die Lesemotivation der Kinder ebenfalls Interpretationen in Bezug auf die basalen Lesefertigkeiten zulassen. Die zweite Fragestellung lautet:

2. Fragestellung: Welcher Zusammenhang besteht bei den Kindern, die an der Intervention teilnehmen, zwischen ihrer eigenen Einschätzung der Lesemotivation und ihren basalen Lesefertigkeiten?

Der Forschungsstand hat gezeigt, dass zwischen Klasse 3 und 6 ein Zusammenhang zwischen intrinsischer Lesemotivation und den Lesekompetenzen besteht und diese Konstrukte sich gegenseitig beeinflussen (McElvany, Kleinkorres & Kessels, 2023; McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008). Deshalb soll untersucht werden, ob bereits bei Kindern in Klasse 2 ein Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten festgestellt werden kann.

2. Hypothese: Je höher die Lesemotivation, desto besser sind die basalen Lesefertigkeiten.

Diese Hypothese scheint plausibel, da von der Annahme ausgegangen wird, dass wer gerne liest, dies auch häufiger macht und somit mehr Gelegenheiten nutzt, um die basalen Lesefertigkeiten zu verbessern.

Für die dritte Fragestellung interessiert es, welche Vorleseerfahrungen die Kinder von zu Hause mitbringen.

3. Fragestellung: Inwiefern unterscheiden sich die Kinder, welche an der Intervention teilnehmen bezüglich ihrer Vorleseerfahrungen von zu Hause?

Nicht alle Kinder bekommen zu Hause und bereits früh vorgelesen. Eine rege Vorlesepraktik zu Hause schafft jedoch günstige Voraussetzungen für den Sprach-/Leserwerb und die Lesesozialisation. Zudem konnte gezeigt werden, dass die Vorlesehäufigkeit im Schulalter oft abnimmt oder das Vorlesen gar nicht mehr praktiziert wird (Stiftung Lesen, 2023). Aufgrund dieser Erkenntnisse wird folgende Hypothese abgeleitet:

3. Hypothese: Je mehr Vorleseerfahrungen von zu Hause, desto besser sind die basalen Lesefertigkeiten.

Da das Vorlesen eine Form ist, um Kinder in ihrer Lesesozialisation aktiv zu begleiten, wird davon ausgegangen, dass dies auch einen Einfluss auf ihre Lesefertigkeiten hat.

In *Abbildung 5* folgt zusammenfassend eine grafische Darstellung, die nochmals aufzeigt, welche Faktoren im Rahmen dieser Untersuchung miteinbezogen werden, welche die basalen Lesefertigkeiten möglicherweise beeinflussen.

Abbildung 5. In den Fragestellungen berücksichtigte Einflussfaktoren auf die basalen Lesefertigkeiten (eigene Darstellung)

Es wird angenommen, dass die unabhängige Variable *Vorleseintervention durch dialogisches Lesen* einen Einfluss auf die abhängige Variable *basale Lesefertigkeiten* hat. Hier wird ein Effekt erwartet. Daraus wurde Hypothese 1 (H1) abgeleitet. Es ist ebenfalls ersichtlich, dass die Lesemotivation und die Vorleseerfahrung der Kinder als weitere Aspekte berücksichtigt werden, da Zusammenhänge zwischen diesen und den basalen Lesefertigkeiten plausibel sein könnten. Aus diesen beiden Konstrukten wurden die Hypothese 2 (H2) und Hypothese 3 (H3) formuliert. Damit die Fragestellungen nicht so faktorenarm beantwortet werden, werden Kovariablen mitberücksichtigt. Dazu wird das Geschlecht und der Migrationshintergrund (erfasst durch Erstsprache) miteinbezogen. Es ist klar, dass noch weitere Faktoren die basalen Lesefertigkeiten mitbeeinflussen. Im Rahmen dieser Arbeit werden jedoch nur die genannten berücksichtigt.

Zielsetzung und Abgrenzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu prüfen, inwiefern die basalen Lesefertigkeiten durch die Anwendung von Sprachförderstrategien beim dialogischen Lesen verbessert werden können.

Es werden keine Verfahren eingesetzt, bei denen die Kinder selbst aktiv lesen. Diese sind nicht Gegenstand der Untersuchung. Die Methode des dialogischen Lesens wurde bewusst gewählt, um Kinder, die besonderen Förderbedarf im Lesen zeigen, zu entlasten und es ihnen trotzdem zu ermöglichen, in eine Geschichte über einen längeren Zeitraum einzutauchen und sich darüber auszutauschen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Beantwortung der ersten Fragestellung. Mit der zweiten und dritten Fragestellung, welche die Lesemotivation und die Vorleseerfahrungen von zu Hause miteinbeziehen, werden Faktoren berücksichtigt, die möglicherweise einen Einfluss auf die basalen Lesefertigkeiten haben.

4. Forschungsmethodik

Nachdem die Fragestellungen und Hypothesen definiert sind, wird im folgenden Kapitel das Forschungsdesign vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie die Stichprobe ausgewählt wurde. Danach wird die Datenerhebung und -auswertung beschrieben. Abschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch begutachtet.

4.1 Forschungsdesign

Um die Fragestellungen beantworten zu können, wurden verschiedene Forschungsmethoden kombiniert. Die Forschung entsprach einem quasiexperimentellen Design und wurde als Interventionsstudie, d.h. als kontrollierte Einzelfallstudie mit einer Intervention durch dialogisches Lesen angelegt. Charakteristisch für eine Interventionsstudie/experimentelle Einzelfallstudie ist, dass eine Intervention als Ursache für eine erwünschte Wirkung angenommen wird (Kohler, 2022, S. 148). In der vorliegenden Untersuchung wurde angenommen, dass regelmässiges dialogisches Lesen (Intervention) eine Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten (Wirkung) bewirkt.

Dazu wurde ein Vorher-Nachher-Kontrollgruppendesign gewählt, damit die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge sicherer belegt werden können. Gäbe es nur eine Experimentalgruppe, könnte lediglich ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht werden. Hingegen kann durch diese zweite Differenzierung eine weitere Vergleichsebene geschaffen werden (Kohler, 2022, S. 152-153).

Als erstes wurden aus zwei Klassen die Experimental- und die Kontrollgruppe eruiert. Dazu wurden die Testverfahren *Lernfortschrittsdiagnostik Lesen (LDL)* (Walter, 2009) und der *Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler (ELFE II)* (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2017) durchgeführt. Anhand von normierten Auswertungstabellen konnten aus beiden Klassen je sechs Kinder, welche den grössten Förderbedarf im Lesen zeigten, für die Untersuchung ausgewählt werden. Es handelt sich um ein Quasi-Experiment, da natürliche Gruppen klassenweise gebildet wurden.

Bei der Experimental- als auch der Kontrollgruppe (vgl. Kap. 4.2) wurden direkt vor und nach der Vorleseintervention (X) quantitative Daten mittels Testungen durch das Salzburger Lese-Screening (SLS) (Wimmer & Mayringer, 2014) (O) erhoben. Dabei wurden die basalen Lesefertigkeiten, also die Lesegeschwindigkeit und das Leseverständnis auf Satzebene, gemessen. Nur bei der Experimentalgruppe fand eine Förderintervention statt. Diesen Kindern wurde während fünf Wochen jeweils an unterschiedlichen Tagen insgesamt 14mal dialogisch vorgelesen. Die sprachförderlichen Techniken, welche eingesetzt wurden, sind in Kapitel 2.2.4 bereits beschrieben worden. Eine Fördersequenz dauerte zwischen 25 und 35 Minuten. Tabelle 5 stellt das Forschungsdesign formal dar:

Tabelle 5
Formale Darstellung des Forschungsdesigns (in Anlehnung an Kohler, 2022, S. 154)

	Prätest SLS	Förderintervention durch dialogisches Lesen	Posttest SLS
Experimentalgruppe	O1	X	O2
Kontrollgruppe	O1		O2

Aus den Ergebnissen der Prä- und Posterhebung konnte für jedes Kind pro Testung anhand von standardisierten Normierungstabellen ein Lesequotient ermittelt werden. Anschliessend konnte dann einerseits die Vorher-Nachher-Leistung jedes einzelnen Kindes betrachtet werden. Andererseits konnten auch die Ergebnisse der beiden Gruppen miteinander verglichen werden. Mit diesem forschungsmethodischen Vorgehen soll die erste Fragestellung beantwortet werden.

Für die Beantwortung der zweiten und dritten Forschungsfrage wurden am Ende der Vorleseintervention zusätzlich schriftliche Befragungen mit den Kindern der Experimentalgruppe und deren Eltern durchgeführt. Anschliessend konnten Daten aus den Fragebögen und die Testergebnisse des SLS zueinander in Bezug gesetzt werden. Den Kindern wurden Fragen zu den Vorleseerfahrungen, zum Home-Literacy Environment, zu ihrem Leseverhalten und ihrer Lesemotivation gestellt. Den Eltern wurden Fragen zum Vorleseverhalten, zur Einschätzung des Leseverhaltens, der Lesemotivation und den Lesefähigkeiten ihres Kindes gestellt. Diese Daten wurden anschliessend ausgewertet.

Die Fragebögen als Erhebungsinstrument wurden gewählt, da Daten und Fakten beziehungsweise persönliche Meinungen und Haltungen so einfach erfragt werden können (Roos & Leutwyler, 2017, S. 250). Genauere Ausführungen zur Datenerhebung sind in Kapitel 4.3 respektive für die Datenauswertung in Kapitel 4.4 zu finden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die empirische Untersuchung zum Ziel hatte herauszufinden, inwiefern sich durch regelmässiges dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten verbesserten und ob die Lesemotivation und die Vorleseerfahrungen der Kinder aus der Experimentalgruppe einen Einfluss auf ihre basalen Lesefertigkeiten haben.

Tabelle 6 gibt eine Übersicht zu den einzelnen Schritten im Forschungsablauf:

Tabelle 6
Übersicht zum Forschungsablauf (eigene Darstellung)

	Inhalt der Teilschritte	Zeitpunkt
1. Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung ELFE II und LDL mit zwei 2. Klassen • Bestimmung der Experimental- und Kontrollgruppe • Auswahl Vorlesebuch 	<ul style="list-style-type: none"> • KW 37 2022 • KW 1 2023 • KW 3 2023
2. Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Präerhebung: Durchführung SLS mit Experimental- und Kontrollgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • KW 9 2023
3. Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Vorleseintervention durch dialogisches Lesen mit Experimentalgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • KW 10-14 2023
4. Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Posterhebung: Durchführung SLS mit Experimental- und Kontrollgruppe • Schriftliche Befragung der Kinder aus der Experimentalgruppe zum Leseverhalten, zur Lesemotivation und zum Vorlesen • Schriftliche Befragung der Eltern der Kinder aus der Experimentalgruppe zum Leseverhalten und zu den Vorleseerfahrungen ihres Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> • KW 15 2023 • KW 15 2023 • KW 15 2023
5. Schritt	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung und Vergleich der SLS-Testergebnisse • Auswertung der schriftlichen Befragungen • Verfassen des Forschungsberichtes 	<ul style="list-style-type: none"> • KW 20 2023 • KW 22 2023 • bis KW 18 2024

4.2 Bestimmung der Stichprobe

Für die Bestimmung der Experimental- und Kontrollgruppe sind die Testverfahren LDL (Walter, 2009) und ELFE II (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2017) zum Einsatz gekommen. Diese zwei Testverfahren wurden anfangs Schuljahr mit zwei 2. Klassen durchgeführt. Weitere Ausführungen zu den Testverfahren und die detaillierten Auswertungen der Testergebnisse sind in Anhang B (LDL) (S. 77) und in Anhang C (ELFE II) (S. 78-79) zu finden.

Auswahl der Kinder

Ausgehend von den Ergebnissen beider Tests wurden aus beiden Klassen sechs Kinder ausgewählt, welche insgesamt den grössten Förderbedarf zeigten. Die ermittelten T-Werte können verbal folgendermassen interpretiert werden: stark überdurchschnittlich > 70, überdurchschnittlich 60 – 69, oberer Normbereich 50 – 59, unterer Normbereich 40 – 49, unterdurchschnittlich 30 – 39, stark unterdurchschnittlich < 29 (Lenhard et al., 2017, S. 71). Die ermittelten T-Werte der LDL bewegen sich bei den ausgewählten Kindern in beiden Gruppen zwischen 40 und 47, was dem unteren Normbereich entspricht. Die ermittelten T-Werte des ELFE II liegen zwischen 28 und 41. Ein Kind zeigte somit eine stark unterdurchschnittliche Leistung und eines eine Leistung im unteren Normbereich. Das Ergebnis der anderen zehn Kinder war unterdurchschnittlich. Die Testergebnisse der Kinder aus beiden Gruppen sind somit vergleichbar.

Es wäre sinnvoll gewesen, wenn für das Kontrollgruppendesign die zwei Gruppen mit Randomisierung gebildet worden wären (Kohler, 2022, S. 154). Da die Forschende jedoch ihre heilpädagogische Tätigkeit nur in einer der beiden Klassen ausübt, wurden die Gruppen auf Wunsch der Schulleitung klassenweise gebildet. Jedoch wurde die Kontrollgruppe so gewählt, dass sie bezüglich anderer intervenierender Variablen eine ähnliche Struktur aufweist wie die Experimentalgruppe. Im Hinblick auf das Alter sind die beiden Gruppen vergleichbar; alle Kinder waren bei den Testdurchführungen zur Bestimmung der Stichprobe zwischen 7;3 und 7;8 Jahre alt. Im Hinblick auf die Erstsprachen ist kein direkter Vergleich möglich, da pro Gruppe eine Sprache maximal zwei Mal vertreten war. Es sind jedoch in beiden Gruppen jeweils vier Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (jeweils zwei Mädchen und zwei Jungen). In der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe sind insgesamt je drei Mädchen und drei Knaben. Die Klassenlehrpersonen der beiden Klassen planen den Unterricht in verschiedenen Fächern immer gemeinsam. Dies hatte den Vorteil, dass die Kinder aus beiden Gruppen während der Intervention mehr oder weniger die gleichen Unterrichtsinhalte bearbeiteten. Um die dargestellten Ergebnisse in Kapitel 5 zu verstehen, wird in Tabelle 7 dargestellt, welche Kinder Mädchen/Jungen sind und welche Kinder zu Hause Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sprechen.

Tabelle 7
Übersicht zur Auswahl der Kinder (eigene Darstellung)

Experimentalgruppe			Kontrollgruppe		
Name	Geschlecht	DaZ	Name	Geschlecht	DaZ
Ma.	♂	ja	To.	♂	nein
St.	♂	ja	De.	♂	ja
Ro.	♂	nein	Se.	♂	ja
Ne.	♀	nein	Gi.	♀	ja
Le.	♀	ja	Au.	♀	ja
Un.	♀	ja	Li.	♀	nein

4.3 Datenerhebung

In diesem Kapitel wird ausführlicher beschrieben, wie und zu welchen Zeitpunkten die Daten erhoben wurden.

4.3.1 Datenerhebung zu theoretischen Grundlagen und Forschungsstand

Die Literaturrecherche und die Aufarbeitung des Forschungsstandes (Kap. 2) diente der Darlegung der Grundlagen und dem allgemeinen Verständnis des Themas. Die Hypothesen zu den Fragestellungen wurden aufgrund dieses Wissensstandes abgeleitet. Mit den eigenen Datenerhebungen sollen die Hypothesen überprüft und für die vorliegenden Fälle interpretiert werden. Es soll geklärt werden, ob sich das dialogische Lesen für die Experimentalgruppe als geeignetes Konzept herausstellt, um die basalen Lesefertigkeiten zu verbessern. Zudem soll anhand der Fragebögen herausgefunden werden, ob die Lesemotivation beziehungsweise die Vorleseerfahrungen einen Einfluss auf die basalen Lesefertigkeiten haben.

4.3.2 Salzburger Lese-Screening 2-9 (SLS)

Das Salzburger Lese-Screening 2-9 (SLS) von Wimmer und Mayringer (2014) wurde für die Prä-Post-Erhebung eingesetzt. Es handelt sich um ein Testverfahren, welches die basalen Lesefertigkeiten in den Blick nimmt. Wesentlich mitgemessen wird in diesem Test die Lesegeschwindigkeit.

Die Kinder bekommen drei Minuten Zeit, um inhaltlich relativ einfache Sätze still zu lesen. Dabei müssen die Kinder für jeden Satz beurteilen, ob dieser richtig oder falsch ist. Für die Auswertung wird die Nummer der zuletzt bearbeiteten Aufgabe notiert. Anschliessend werden ausgelassene und falsch beurteilte Sätze abgezogen. Daraus ergibt sich die Anzahl korrekt gelesener Sätze. Aus diesem Rohwert kann anhand von vorgegebenen Normierungstabellen – jeweils für Mädchen und Jungen, sowie für die Testform A und B separat – der Lesequotient (LQ) der jeweiligen Klassenstufe abgeleitet werden. Der LQ beurteilt die Leseleistung relativ zur statistischen Norm. Er ist mit dem Intelligenzquotienten (IQ) vergleichbar, da dieselbe Skalierung verwendet wird. Ein LQ von 100 steht somit für den Mittelwert der Testergebnisse in der Normierungsstichprobe. Der LQ gibt also Auskunft über Abweichungen der Lesefertigkeit durch höhere oder geringere Leseleistungen. Die verwendeten Normierungstabellen gelten für die 2. Hälfte des jeweiligen Schuljahres (Wimmer & Mayringer, 2014, S. 9).

Dieses Testverfahren wurde ausgewählt, da es in kurzen Zeitabständen und mit verschiedenen Versionen wiederholt werden kann. Die Zeitpunkte der Testungen lagen sechs Wochen auseinander. Für die Präerhebung wurde die Testversion A1 verwendet. Bei der Posterhebung kam die Parallelversion B1 zur Anwendung und wurde zwei Tage nach Abschluss der geplanten Sequenzen durchgeführt. Die Kontrollgruppe erhielt in diesem Zeitraum keine Förderung durch dialogisches Lesen. Dies ermöglicht die Überprüfung der Fördermassnahme. Prä- und Posttest wurden sowohl mit der Experimental- als auch mit der Kontrollgruppe durchgeführt.

4.3.3 Datenerhebung mit Fragebögen

Fragebogen für Kinder aus Experimentalgruppe

Mithilfe eines grösstenteils standardisierten Fragebogens wurden die Kinder der Experimentalgruppe zum eigenen Leseverhalten, zur Lesemotivation und ihrer Einstellung zum Vorlesen befragt. Die Auswahl der Fragen hat in Zusammenhang mit der theoretischen Auseinandersetzung stattgefunden. Bewusst wurden Fragen miteinbezogen, welche die subjektiven Empfindungen erfragen, jedoch auch solche, die Informationen zum HLE (z.B. Anzahl Bücher, Bibliotheksbesuche) miteinbinden. Dadurch, dass bei vielen Items standardisierte Antwortmöglichkeiten vorgegeben waren, konnten die Antworten der Kinder quantitativ miteinander verglichen werden. Einzelne Items waren halbstandardisiert und es konnte nebst vorgegebenen Antwortmöglichkeiten eine eigene weitere Antwort formuliert werden.

Der Aufbau des Fragebogens erfolgte nach Themenblöcken. Die Fragen 1-10 zielten auf das eigene Leseverhalten und die Bedingungen der Lesesozialisation zu Hause ab. Die Fragen 11-15 erhoben Daten zu den Vorleseerfahrungen. In der Frage 16 wurde zusammenfassend nochmals nach der Lesemotivation und nach verschiedenen Aspekten des Vorlesens gefragt. Dabei waren vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, anhand welcher die Kinder entscheiden konnten, wie stark sie einer Aussage zustimmten. Die Fragen 17 und 18 waren Freitext-Items und wären für die Beantwortung der Fragestellungen nicht unbedingt notwendig gewesen. Dennoch wurden die Kinder abschliessend im Fragebogen gefragt, was ihnen am Lesen gefällt, beziehungsweise nicht gefällt. Diese zwei Items wurden bewusst gewählt, um die Kinder auch partizipativ miteinzubeziehen, sodass sie sich ernstgenommen fühlten. Mit den Ergebnissen zu diesen Fragen können die Sichtweisen der Kinder besser reflektiert werden. Dies trägt zu einem qualitativen Verständnis von möglichen Zusammenhängen zwischen der Situation des einzelnen Kindes und den quantitativen Ergebnissen bei.

Die schriftliche Befragung der Kinder aus der Experimentalgruppe fand zwei Tage nach Abschluss der Vorleseintervention statt. Die schulische Heilpädagogin hat den Fragebogen mit allen sechs Kindern einzeln ausgefüllt, um sicherzustellen, dass die Fragen richtig verstanden wurden. Der verwendete Fragebogen befindet sich im Anhang D (S. 80-82).

Fragebogen für Eltern der Kinder aus Experimentalgruppe

Mittels schriftlicher Befragung der Eltern der Kinder aus der Experimentalgruppe wurden Daten für die Beantwortung der dritten Forschungsfrage gesammelt. Die Befragung der Eltern erfolgte am Ende der Vorleseintervention. Von allen Familien (jeweils von der Mutter) wurde ein Fragebogen ausgefüllt. Zwei Mütter haben – aufgrund von sprachlichen Verständnisschwierigkeiten – den Fragebogen gemeinsam mit der schulischen Heilpädagogin ausgefüllt.

Verschiedene Frage-Items orientierten sich an den Vorlestudien der Stiftung Lesen (2022, 2023). Zudem sind verschiedene Fragen identisch mit diesen des Kinderfragebogens, decken aber eine andere Sichtweise ab, damit sie mit den Angaben des Kindes verglichen werden kann. Zum Aufbau des Fragebogens: Die Fragen 1-3 erhoben demografische Angaben (Berufstätigkeit, gesprochene Sprache zu Hause). Die Fragen 4 und 5 bezogen sich auf die Anzahl Bücher, welche zu Hause vorhanden sind. Die Frage 6 erfragte, ob die Eltern mit ihren Kindern die Bibliothek besuchen. Als nächster Themenblock wurden die Eltern (Frage 7-15) zu ihrem Vorleseverhalten befragt. Grösstenteils sind die Fragen standardisiert und somit die Antwortmöglichkeiten vorgegeben (Häufigkeiten, Zeitpunkte, Sprache). Bei vereinzelt Fragen konnten die Eltern gegebenenfalls weitere Antworten ergänzen. Bei Frage 15 wurden

die Vorleseemotive der Eltern erfragt; sie konnten dabei die Gründe angeben, wieso sie ihrem Kind vorlesen oder nicht. Auch hier konnten eigene Antworten ergänzt werden und Mehrfachantworten waren möglich. Bei den Fragen 16-20 haben die Eltern die Lesemotivation und das Leseverhalten des eigenen Kindes eingeschätzt. In der Frage 21 haben die Eltern bei sechs vorgegebenen Aussagen ihre Zustimmung zum eigenen Leseverhalten und Vorleseverhalten auf einer vierstufigen Skala abgegeben. Abschliessend hatten die Eltern noch die Möglichkeit, unter Punkt 22 weiteres zum Thema Lesen/Vorlesen als Freitext zu ergänzen. Diese wurde jedoch nicht genutzt. Die Befragung wurde mit Einverständnis der Eltern *nicht* anonymisiert durchgeführt. Dies ermöglichte, dass Aussagen der Eltern auf ihr Kind bezogen werden konnten. Der Elternfragebogen ist im Anhang E (S. 83-87) zu finden.

4.4 Datenauswertung

Im Anschluss an die Ausführungen zur Datenerhebung wird in diesem Kapitel erläutert, wie die Daten der Untersuchung ausgewertet wurden. Die Daten wurden grösstenteils quantitativ ausgewertet und als deskriptive Statistik dargestellt. Die Freitext-Antworten zu den Fragen, was den Kindern am Lesen gefällt und was nicht, wurden qualitativ ausgewertet.

4.4.1 Datenauswertung SLS

In diesem Unterkapitel wird beschrieben, wie das SLS quantitativ ausgewertet wurde. Diese Auswertungen dienen dazu, um die Fragestellung 1 zu beantworten und die Hypothese 1 prüfen zu können. Jeweils nach beiden Durchführungen des SLS wurde für jedes Kind der Lesequotient (LQ) ermittelt. Grundlage dafür war die Anzahl korrekt beantworteter Sätze aus der jeweiligen Testversion. Aus diesen Rohwerten konnten anhand von Normierungstabellen der LQ abgeleitet werden. Die Differenz der beiden Werte jedes einzelnen Kindes zeigte die Veränderung des LQ in Punkten. War bei der ersten Testung der LQ tiefer als beim zweiten Mal, konnte ein Zuwachs verzeichnet werden. Bei gegenteiliger Entwicklung kann von einem Rückgang des LQ gesprochen werden.

Anschliessend wurden die Mittelwerte des LQ-Zuwachses der Experimental- sowie der Kontrollgruppe berechnet. Dies damit die beiden Gruppen miteinander verglichen und Aussagen über die Wirkung der Intervention gemacht werden konnten. Obwohl die Stichprobe klein war, wurden die Veränderungen der jeweiligen Gruppen quantitativ ausgewertet. Anschliessend erfolgte nochmals eine gruppenweise Auswertung und ein Vergleich, nachdem sogenannte «Ausreisser» aus der Berechnung ausgeschlossen wurden. Diese «Ausreisser» waren zwei Kinder aus der Experimentalgruppe, welche im Prä-Post-Vergleich der SLS-Ergebnisse im Vergleich zu allen Kindern einen verhältnismässig sehr grossen Zuwachs im LQ hatten.

4.4.2 Datenauswertung zur Lesemotivation mittels Fragebogen

Um die Hypothese 2 überprüfen zu können, musste das Konstrukt Lesemotivation operationalisiert werden. In Anlehnung an IGLU (McElvany, Kleinkorres & Kessels, 2023, S. 137) und die Berliner Leselängsschnittstudie (McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008, S. 212), welche die Lesemotivation anhand von drei beziehungsweise fünf Items erfasst haben, wurde für diese Arbeit das gleiche Vorgehen gewählt. Es wurden analog zu den genannten Studien vier Aussagen aus dem Fragebogen der Kinder

ausgewählt, um die Lesemotivation zu erfassen. Die Items sagen etwas darüber aus, was die Kinder persönlich über das Lesen denken und inwiefern sie den jeweiligen Aussagen zustimmen.

Tabelle 8

Operationalisierung der Items zur Erfassung des Konstrukts Lesemotivation (eigene Darstellung in Anlehnung an McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008)

Nr.	Items Lesemotivation	stimmt gar nicht (1)	stimmt weniger (2)	stimmt eher (3)	stimmt völlig (4)	Punkte
1	Ich lese gerne.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
2	Lesen ist spannend.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
3	Lesen ist langweilig.	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	
4	Lesen ist anstrengend.	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	

Mittelwerte (M) von 1 bis < 2 entsprechen einer niedrigen Lesemotivation, M von 2 bis < 3 entsprechen einer mittleren Lesemotivation, M von 3 bis 4 entsprechen einer hohen Lesemotivation.	1. Summe	
	2. durch Anzahl Aussagen dividieren	
	3. Merkmalsausprägung (Mittelwert M)	

Für jedes Kreuz pro Zeile wurde die entsprechende Anzahl Punkte vergeben (vgl. blaue Zahlen) («stimmt gar nicht» = 1 Punkt bis «stimmt völlig» = 4 Punkte). Für die Skalenbildung wurden die negativ formulierten Aussagen umgepolt und die Punktvergabe erfolgte in umgekehrter Reihenfolge (vgl. Aussage Nr. 3 und Nr. 4). Die Summe der Punkte wurde durch Anzahl Aussagen (hier 4) dividiert. Pro Kind konnte so ein Mittelwert (M) berechnet werden. Der Wert für die Merkmalsausprägung der Lesemotivation konnte zwischen 1 und 4 liegen. Ein hoher Mittelwert spricht für eine hohe Ausprägung des Konstruktes Lesemotivation, niedrige Ergebnisse entsprechen demnach für eine geringe Ausprägung der Lesemotivation. Diese Werte wurden benötigt, um später den Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten zu berechnen (vgl. Kap. 4.4.3).

4.4.3 Datenauswertung Zusammenhang Lesemotivation und basale Lesefertigkeiten

Um bei den Kindern aus der Experimentalgruppe den Zusammenhang zwischen der individuellen Einschätzung der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten zu prüfen, wurde der Rangkorrelationskoeffizient (r_s) nach Spearman ermittelt. Mit diesem Vorgehen können Zusammenhänge zwischen zwei Variablen anhand zuvor vergebener Ränge berechnet werden. Die Auswertungen werden grafisch dargestellt (vgl. Kap. 5.3.) und erklärt. Der Rangkorrelationskoeffizient (r_s) sagt aus, wie stark der Zusammenhang der zwei Messwerte ist. Mit der Korrelation kann jedoch nicht ausgesagt werden, ob Variable A die Ursache von Variable B ist oder umgekehrt. Der Korrelationskoeffizient kann einen Wert zwischen -1 bis +1 annehmen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 279-282). Wie « r_s » zu interpretieren ist, kann der Tabelle 9 entnommen werden.

Tabelle 9

Interpretationstabelle r -Wert (in Anlehnung an Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013, S. 213)

Betrag von r_s	Stärke des Zusammenhangs
0.0 < 0.1	kein Zusammenhang
0.1 < 0.3	geringer Zusammenhang
0.3 < 0.5	mittlerer Zusammenhang
0.5 < 0.7	hoher Zusammenhang
0.7 < 1	sehr hoher Zusammenhang

Folgende Lesebeispiele veranschaulichen die Interpretation: Bei einem Betrag von r_s zwischen 0 und 0.1 spricht man von keinem Zusammenhang der beiden Variablen. Bei einem Wert von r_s zwischen 0.7 und 1 ist der Zusammenhang sehr hoch und positiv. Dies bedeutet, je höher der Wert der einen Variable, desto höher der Wert der anderen Variable. Analog dazu sind negative Korrelationskoeffizienten zu interpretieren. Ein negativer Zusammenhang bestünde bei $r_s = -1$. Dies würde bedeuten, je höher der Wert einer Variable, desto tiefer der Wert der anderen Variable (Kuckartz et al, 2013, S. 213; Roos & Leutwyler, 2017, S. 280-281).

Für die Berechnung einer ersten Korrelation wurde der Mittelwert der Lesemotivation und der Lesequotient der Posterhebung verwendet. Für die Berechnung einer zweiten Korrelation wurde der Mittelwert der Lesemotivation und der LQ-Zuwachs von der Prä- zur Posterhebung als Variablen beigezogen. Die Korrelationsberechnungen wurden in dieser Arbeit mit dem Computerprogramm Excel durchgeführt.

4.4.4 Datenauswertung Vorleseerfahrungen

Die Auswertung der Vorleseerfahrungen erfolgte quantitativ. Die Aussagen der Kinder und der Eltern zu den Vorleseerfahrungen wurden deskriptiv dargestellt. In die Auswertung flossen die *Vorlesehäufigkeit*, der *Zeitpunkt des ersten Vorlesens* und das *Vorleseverhalten heute* mit ein. Zudem wurden auch die Vorlesemotive der Eltern und die Einstellung der Kinder zum Vorlesen miteinbezogen.

Weiter wurde ebenfalls quantitativ deskriptiv ausgewertet, ob sich die Aussagen der Kinder mit denen ihrer Eltern zum Vorleseverhalten, zum Leseverhalten und der Lesemotivation decken, oder ob das subjektive Empfinden unterschiedlich war. Dazu wurden die Antworten tabellarisch dargestellt und mit Werten beziffert, sodass der Durchschnittswert je für die Kinder und die Eltern berechnet und einander gegenübergestellt werden konnte.

Um die Hypothese 3 zu prüfen, wurden die Ergebnisse des SLS bei der Posterhebung der Kinder aus der Experimentalgruppe beigezogen, um beschreiben zu können, ob mehr Vorleseerfahrungen mit besseren basalen Lesefertigkeiten einhergehen.

4.4.5 Auswertung der Freitext-Fragen

In dieser Studie wurden zusätzlich im Standard-Fragebogen der Kinder auch Freitext-Fragen inkludiert; einerseits, um Zusatzinformationen zu gewinnen, andererseits um dem befragten Kind Raum für eigene Aussagen zu geben. Dies drückt Wertschätzung aus, was für die Langzeitbeziehung zwischen Heilpädagogin und Kind relevant ist.

Die Antworten aus den Freitextfragen wurden mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet, indem induktiv Aussagen der Kinder aufgenommen wurden. Die Antworten wurden thematisch geordnet, um die Häufigkeit der Nennungen darzustellen und die quantitative Sichtweise mit möglichen qualitativen Zusammenhängen anzureichern. Die induktiven Antworten wurden im Anschluss mit der deduktiven theoretischen Sichtweise verknüpft, um zu einer Interpretation zu gelangen.

4.5 Methodenkritik

Die erhobenen Daten der vorliegenden Forschung sind insgesamt mit Vorsicht zu betrachten. Die Anzahl der Kinder aus beiden Gruppen war klein und der Zeitraum der Forschung auf fünf Wochen beschränkt. Würden grössere Gruppen getestet und die Förderintervention über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, könnten eindeutigere Aussagen getroffen werden.

Da es sich bei den Testergebnissen des SLS um zwei Momentaufnahmen handelte, könnte dies zu einer Verfälschung der tatsächlich möglichen Leistungen führen. Die Wiederholung einer Messung (Test) als Kontrolle von Störvariablen wäre sinnvoll. Bei einmaliger Testung kann beispielsweise die Tagesform eines Kindes ausschlaggebend sein.

Es ist auch zu erwähnen, dass die Kinder bei der Posterhebung bereits mit dem Screeningverfahren vertraut waren und möglicherweise auch deshalb bessere Ergebnisse erzielten.

Des Weiteren wurden die Fragebögen nur einmalig am Ende der Intervention durchgeführt. Es konnte dadurch nicht aufgezeigt werden, ob sich die Lesemotivation im Verlauf der Intervention verändert hat. Auch wäre es spannend, wenn Rückmeldungen zur Vorleseintervention miteingeflossen wären. Eine weitere methodenkritische Anmerkung ist, dass mit dem SLS die basalen Lesefertigkeiten nicht aufgeschlüsselt werden können. Es können keine separaten Interpretationen zu Lesegeschwindigkeit und Leseverständnis auf Satzebene gemacht werden. Denn es wäre möglich, dass sich durch das regelmässige dialogische Lesen auch nur eine Komponente (Lesegeschwindigkeit oder Leseverständnis) verbessert hat.

Anmerkungen zur Durchführung

Die Studie konnte grösstenteils wie geplant durchgeführt werden. Zum Startzeitpunkt der Vorleseintervention waren alle ausgewählten Kinder anwesend. Das Testverfahren SLS konnte mit der Experimental- sowie der Kontrollgruppe beide Male jeweils am gleichen Tag durchgeführt werden. Zwei Kinder waren während der Intervention des dialogischen Lesens je eine Lektion krankheitsbedingt abwesend. Da dies nur Einzelfälle waren, wurde dies nicht weiter berücksichtigt. Es machte den Eindruck, dass die Kinder der Experimentalgruppe sehr gerne an der Intervention teilnahmen, da sie sich täglich erkundigten, wann wieder vorgelesen wird.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Daten, welche für diese Arbeit erhoben wurden, als deskriptive Statistik dargestellt. Die Darstellung erfolgt chronologisch entlang der Fragestellungen. Zuerst werden die ermittelten Daten aus der Prä- und der Posterhebung des SLS gezeigt. Diese werden sowohl für die Kontroll- als auch für die Experimentalgruppe ausgewertet. Es werden die Veränderungen des LQ für jedes einzelne Kind dargestellt und danach die Gruppen einander gegenübergestellt (Kap. 5.1). Danach werden die Daten zur Lesemotivation der Kinder aus der Experimentalgruppe präsentiert (Kap. 5.2). Diese werden benötigt, um anschliessend die Korrelation einerseits zwischen der Lesemotivation und dem LQ-Nachher und andererseits zwischen der Lesemotivation und dem LQ-Zuwachs zu berechnen (Kap. 5.3). Anschliessend werden anhand deskriptiver Befunde die Vorleseerfahrungen aufbereitet und vorgestellt, sowie weitere Faktoren aus den Fragebögen miteinbezogen (Kap. 5.4). Zum Schluss werden die Freitext-Antworten aus dem Kinderfragebogen qualitativ dargestellt (Kap. 5.5).

5.1 SLS-Auswertungen

Der Lesequotient (LQ) kann gemäss Handbuch folgendermassen interpretiert werden (Wimmer & Mayringer, 2014, S. 21): LQ ≥ 130 sehr gut, LQ 120-129 gut, LQ 110-119 überdurchschnittlich, LQ 90-109 durchschnittlich, LQ 80-89 unterdurchschnittlich, LQ 70-79 schwach, LQ ≤ 69 sehr schwach. Die ausführlicheren tabellarischen Auswertungen des SLS der Experimental- und der Kontrollgruppe sind im Anhang F (S. 88) zu finden.

5.1.1 Vergleich Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder

Der Vergleich der SLS-Testergebnisse für die einzelnen Kinder vor und nach der Förderintervention ist in *Abbildung 6* (Kinder der Experimentalgruppe) und in *Abbildung 7* (Kinder der Kontrollgruppe) sichtbar. Zur Veranschaulichung der individuellen Veränderungen bei jedem Kind ist in den Balken-Diagrammen zunächst jedes Kind einzeln dargestellt.

Abbildung 6. Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder aus der Experimentalgruppe. Die blauen Balken entsprechen dem LQ vor und die grauen Balken dem LQ nach der Intervention.

Die Ergebnisse der Prerhebung des LQ mittels SLS ergeben bei der Experimentalgruppe Werte zwischen sehr schwach (LQ 64, Kind St.) bis unterdurchschnittlich (LQ 81, Kind Ro.). Die Werte der LQ der anderen vier Kinder (Ma., Ne., Le. und Un.) sind vor der Intervention hnlich und unterscheiden sich hchstens um 6 Punkte (LQ 70-76). Bei den LQ nach der Intervention zeigt sich bei den Kindern der Experimentalgruppe, dass bei fnf von sechs Kindern ein Zuwachs des LQ zu verzeichnen ist. Bei Kind Ma. blieb der Wert mit LQ 74 konstant. Bei den Kindern Ne. und Un. ist der LQ um zwei respektive drei Punkte gestiegen. Bei den anderen drei Kindern ist das Ergebnis der Posterhebung um 8, 13 und sogar 18 LQ-Punkte hher ausgefallen. Die LQ bei der Posterhebung befinden sich bei den Kindern aus der Experimentalgruppe zwischen LQ 73 (schwach) bis LQ 89 (knapp unterdurchschnittlich).

Abbildung 7. Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder aus der Kontrollgruppe. Die blauen Balken entsprechen dem LQ vor und die grauen Balken dem LQ nach der Intervention.

Die Testresultate der Kinder aus der Kontrollgruppe liegen bei der Prerhebung zwischen LQ 73 (schwach) bis LQ 83 (unterdurchschnittlich). Die Differenz vom hchsten zum tiefsten Wert betragt also 10 LQ-Punkte. Kind Se. ist das einzige, welches bei der Posterhebung einen tieferen LQ hatte als bei der Prerhebung (-1LQ-Punkt). Bei Kind De. blieb der LQ konstant. Die anderen vier Kinder hatten bei der SLS-Testung sechs Wochen spater 2, 4 oder 6 LQ-Punkte mehr. Die LQ bei der Posterhebung befinden sich bei den Kindern aus der Kontrollgruppe zwischen LQ 73 (schwach) bis LQ 87 (unterdurchschnittlich).

Interpretation

Das Ergebnis der Prerhebung bei Kind St. (Experimentalgruppe) ist im Vergleich zu den anderen Kindern auffallend tief. Moglicherweise konnten einige Kinder durch spezifische Umstande zum Testzeitpunkt nicht ihre optimale Leistung zeigen. Es konnte also sein, dass beispielsweise bei Kind St. die basalen Lesefertigkeiten durch die Prerhebung unterschatzt wurden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass drei von sechs Kindern aus der Experimentalgruppe mehr Zuwachs im LQ zeigten als die Kontrollgruppe. Es lassen sich keine Tendenzen erkennen, dass das Geschlecht oder die Erstsprache einen Einfluss auf das Ergebnis hatten.

Inwiefern die beiden Gruppen bezuglich ihrer SLS-Testergebnisse verglichen werden konnen, wird im nachsten Unterkapitel genauer ausgefuhrt.

5.1.2 Vergleich Lesequotienten Vorher-Nachher beider Gruppen

Im diesem Unterkapitel wird die Zunahme des LQ im Gruppenvergleich dargestellt.

Der *Abbildung 8* ist zu entnehmen, dass der Mittelwert des LQ der Präerhebung bei der Experimentalgruppe um 5.33 LQ-Punkte tiefer war als bei der Kontrollgruppe (LQ 73 vs. LQ 78.33). Dies bedeutet, dass die Kontrollgruppe bei der Präerhebung insgesamt etwas bessere Leseleistungen erzielte. Da beide Gruppen im Durchschnitt als «*schwach*» eingestuft werden, können die Werte einander dennoch gegenübergestellt und verglichen werden.

Abbildung 8. Vergleich des LQ-Zuwachses der einzelnen Gruppen vor und nach der Intervention sowie Gruppenvergleich vor und nach der Intervention

Der durchschnittliche LQ beider Gruppen ist bei der Posterhebung mittels SLS nahezu identisch (LQ 80.33 vs. LQ 80.5). Werden die Mittelwerte der LQ-Zuwächse der beiden Gruppen verglichen, so zeigt sich, dass sich die Experimentalgruppe im Durchschnitt um 7.33 LQ-Punkte verbesserte und die Kontrollgruppe um 2.17 LQ-Punkte. Die Differenz der Verbesserung des LQ der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe beträgt 5.16 LQ-Punkte zugunsten der Experimentalgruppe.

Zwei Kinder aus der Experimentalgruppe (St. und Le.) zeigten im Vergleich zu allen anderen Kindern einen sehr grossen Zuwachs im LQ (+13 und +18 LQ-Punkte). Deshalb wurden in der *Abbildung 9* die Mittelwerte der Testergebnisse der Prä- und Postergebnisse für beide Gruppen nochmals ohne diese zwei Ausreisser (St. und Le.) dargestellt. Es werden nun zwar nur noch vier Kinder aus der Experimentalgruppe mit sechs Kindern aus der Kontrollgruppe verglichen, aber das Ergebnis unterscheidet sich deutlich vom vorherigen. Der durchschnittliche LQ der Experimentalgruppe bei der Präerhebung verschiebt sich dadurch zwar leicht nach oben (von 73 auf 75.25 LQ-Punkte), aber der Durchschnittswert der Posterhebung wird auch nach unten korrigiert (von 80.33 auf 78.5 LQ-Punkte).

Abbildung 9. Vergleich des LQ-Zuwachses der einzelnen Gruppen vor und nach der Intervention sowie Gruppenvergleich vor und nach der Intervention jeweils ohne «Ausreisser»

In der *Abbildung 9* wird ersichtlich, dass sich die Experimentalgruppe immer noch etwas stärker verbesserte als die Kontrollgruppe, der Unterschied ist jedoch deutlich kleiner (+3.25 vs. +2.17 LQ-Punkte). Die Differenz der Verbesserung beträgt noch 1.08 LQ-Punkte zugunsten der Experimentalgruppe.

Interpretation

In der Experimentalgruppe zeigen drei Kinder (Ma., Ne, Un.) keinen bis wenig Zuwachs im LQ von der Prä- zur Posterhebung (+0 bis +3 LQ-Punkte). Darin enthalten sind sowohl Mädchen als auch Jungen und Kinder mit und ohne DaZ. Die minimalen Verbesserungen dieser drei Kinder sind vergleichbar mit den meisten Ergebnissen der Kinder aus der Kontrollgruppe. Jedoch hatten die drei anderen Kinder aus der Experimentalgruppe (St., Ro., Le.) beim zweiten Screening deutlich mehr LQ-Punkte. Diese Ausführungen geben Anlass zu folgender Interpretation: Es ist denkbar, dass die Hälfte der Kinder ihre basalen Lesefertigkeiten durch das regelmässige dialogische Lesen verbessern konnte. Es könnten jedoch auch andere Faktoren das Ergebnis mitbeeinflusst haben. Die Fortschritte der Kinder aus der Kontrollgruppe sind deutlich näher beieinander. Es lässt sich daraus schliessen, dass die Kinder ohne zusätzliche Förderung sich gemäss ihrer Leseentwicklung und der normalen Förderung im Unterricht ein bisschen verbessert haben.

5.2 Ergebnisse Lesemotivation

In Kapitel 4.4.2 wurde bereits ausgeführt, wie das Konstrukt Lesemotivation operationalisiert wurde. In Tabelle 10 wird zusammenfassend aufgeführt, wie viele Punkte bei jedem Kind für die einzelnen Aussagen vergeben wurden; ebenfalls wird der jeweilige Mittelwert pro Kind aufgeführt. Zudem wurde auch der Durchschnitt der Mittelwerte über alle Kinder berechnet.

Tabelle 10
Übersicht zur Punktvergabe zu einzelnen Aussagen und berechnete Mittelwerte der Merkmalsausprägung Lesemotivation (M) der einzelnen Kinder der Experimentalgruppe

	Ich lese gerne.	Lesen ist spannend.	Lesen ist langweilig.	Lesen ist anstrengend.	Mittelwert Lesemotivation
Ma.	2	2	2	2	2
St.	3	3	2	3	2.75
Ro.	2	3	2	3	2.5
Ne.	1	2	1	2	1.5
Le.	3	4	2	3	3
Un.	3	4	1	1	2.25
Durchschnitt Mittelwert Lesemotivation (M) über alle Kinder					2.33

Interpretation

Die errechneten Mittelwerte (Punkte dividiert durch Anzahl Aussagen) zeigen, wie gross die Merkmalsausprägung der Lesemotivation bei einzelnen Kindern ist. Bei Kind Ne. resultierte ein Mittelwert unter 2, was einer niedrigen Lesemotivation zugeordnet werden kann. Kind Ma. hat einen Mittelwert von 2, was einer niedrigen bis mittleren Lesemotivation entspricht. Drei Kinder, St., Ro. und Un., haben einen Wert zwischen 2 und 3, was sich als mittlere Lesemotivation interpretieren lässt. Bei Kind Le. ist der Wert 3 als mittlere bis hohe Merkmalsausprägung zu deuten.

Der Durchschnittsmittelwert der erhobenen Lesemotivation über alle sechs Kinder beträgt 2.33.

Insgesamt ist dies ein eher tiefer Wert. Eine mögliche Begründung dafür könnte sein, dass die Experimentalgruppe aus Kindern mit schwächeren basalen Lesefertigkeiten (im Vergleich zu den anderen Kindern aus der Klasse) besteht. Vermutlich steht die Lesemotivation in Wechselwirkung mit den basalen Lesefertigkeiten.

5.3 Zusammenhang Lesemotivation und basale Lesefertigkeiten

Die ermittelten Mittelwerte der Merkmalsausprägung der Lesemotivation für die einzelnen Kinder (vgl. Kap. 5.2) konnten in einem zweiten Schritt für die Korrelationsberechnungen zwischen den Variablen Lesemotivation und basale Lesefertigkeiten verwendet werden. Es wurde einerseits der Spearman Korrelationskoeffizient (r_s) für die Lesemotivation und LQ-Nachher, andererseits für die Lesemotivation und den LQ-Zuwachs berechnet. Die Korrelationen wurden mit dem Computerprogramm Excel berechnet. Bewusst wurde der Spearman-Korrelationskoeffizient gewählt. Denn die Zuordnung von Rängen hat den Vorteil, dass die Aussagekraft der Daten erhöht wird, da Ausreisser dadurch nicht ins Gewicht fallen und die «Abstände» zwischen den einzelnen Fällen als gleich gross betrachtet werden.

Korrelation Lesemotivation und LQ-Nachher

Dem Mittelwert für die Lesemotivation von jedem der sechs Kinder wurde ein Rang zugeordnet. Dazu wurden die Werte der Merkmalsausprägung Lesemotivation der Grösse nach sortiert und der zugehörige Rang zugeteilt. Dem Kind mit dem grössten Wert (Le.) wurde Rang 1 zugeordnet, dem Kind mit dem niedrigsten Wert (Ne.) entsprechend Rang 6. Analog wurden die Ränge 1-6 auch für die LQ-Nachher-Werte verteilt. Dabei belegt das Kind mit dem grössten LQ-Wert den Rang 1 usw.. In der Tabelle 11 sind die Rohdaten für die Berechnung ersichtlich. Die Korrelation wurde anhand der grau hinterlegten Rangfolgen berechnet.

Tabelle 11
Rangverteilung für die Lesemotivation und den LQ-Nachher für Korrelationsberechnung

	Lesemotivation	Rangfolge Lesemotivation	LQ-Nachher	Rangfolge LQ-Nachher
Le.	3	1	86	2
St.	2.75	2	82	3
Ro.	2.5	3	89	1
Un.	2.25	4	73	6
Ma.	2	5	74	5
Ne.	1.5	6	78	4

Zur Veranschaulichung der Korrelation werden die Daten aus der Kreuztabelle im folgenden Diagramm (Abbildung 10) dargestellt. Die Trendlinie zeigt an, dass es sich um eine positive Korrelation handelt. Der berechnete Korrelationskoeffizient liegt bei 0.60 (r_s), was einem *hohen Zusammenhang* der beiden Messwerte (Lesemotivation und LQ-Nachher) entspricht.

Abbildung 10. Korrelation zwischen Lesemotivation und LQ-Nachher ($r_s=0.6$)

Interpretation

Die Berechnungen deuten darauf hin, dass bei den vorliegenden sechs Fällen ein positiver Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten besteht.

Vollständigkeitshalber wurde zusätzlich noch der p-Wert ($p=0.208$) berechnet. Dieser zeigt bei der durchgeführten Berechnung an, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit bei 20.8% liegt und somit nicht signifikant ist. Diese Berechnung der Korrelation und ihrer Signifikanz ist in der vorliegenden Studie jedoch nicht aussagekräftig, da die Stichprobe sehr klein war und der Zusammenhang dadurch möglicherweise relativ zufällig zustande gekommen ist. Dennoch zeigt sich der Trend eher so, dass eine höhere Lesemotivation mit besseren basalen Lesefertigkeiten zusammenhängen kann und eher nicht umgekehrt.

Korrelation Lesemotivation und LQ-Zuwachs

Es wurde nicht nur ein möglicher Zusammenhang zwischen der Lesemotivation mit dem LQ-Nachher geprüft, sondern auch, ob eine Korrelation zwischen der Lesemotivation am Ende der Intervention und dem LQ-Zuwachs bestehen könnte. In Tabelle 12 sind die Rohdaten für die Berechnung der beschriebenen Korrelation ersichtlich. Die Ränge für die Lesemotivation wurden wiederum gleich zugeordnet wie bereits bei der ersten Berechnung (grösster Wert entspricht Rang 1). Beim LQ-Zuwachs wurde der Rang 1 an dieses Kind verteilt, welches den grössten LQ-Zuwachs verzeichnete. Entsprechend wurde Rang 6 beim LQ-Zuwachs Ma. gegeben, da der Zuwachs bei ihm 0 LQ-Punkte war.

Tabelle 12
Rangverteilung für die Lesemotivation und den LQ-Zuwachs für Korrelationsberechnung

	Lesemotivation	Rangfolge Lesemotivation	LQ-Zuwachs	Rangfolge LQ-Zuwachs
Le.	3	1	13	2
St.	2.75	2	18	1
Ro.	2.5	3	8	3
Un.	2.25	4	3	4
Ma.	2	5	0	6
Ne.	1.5	6	2	5

Um auch diese Korrelationsberechnung besser zu veranschaulichen, werden die Daten aus der Tabelle 12 ebenfalls in einem Diagramm (Abbildung 11) dargestellt.

Abbildung 11. Korrelation zwischen Lesemotivation und LQ-Zuwachs ($r_s=0.89$)

Der Korrelationskoeffizient (r_s) beträgt mit den genannten Daten 0.89. Es kann von einem *sehr hohen positiven Zusammenhang* zwischen der Lesemotivation und dem LQ-Zuwachs gesprochen werden. Der p-Wert (Signifikanz) zeigt wiederum die Irrtumswahrscheinlichkeit an und beträgt in dieser Berechnung 0.0188. Wie in *Abbildung 11* ersichtlich weichen die Datensätze wenig oder gar nicht von der Trendlinie ab. Dies veranschaulicht das signifikante Ergebnis der Berechnung.

Interpretation

Die Korrelation zwischen dem LQ-Zuwachs und der Lesemotivation ist noch grösser als die zwischen dem LQ-Nachher und der Lesemotivation. Die Korrelation lässt folgende Aussage zu: Der LQ-Zuwachs ist tendenziell grösser, wenn das Kind am Ende der Vorleseintervention eine grössere Lesemotivation hat. Einerseits könnte man daraus schliessen, dass ein lesemotivierteres Kind mehr von der Vorleseintervention profitieren konnte. Andererseits müsste für eine aussagekräftige Beurteilung die Lesemotivation ebenfalls vor und nach der Intervention erfragt werden. Denn der LQ-Zuwachs könnte auch von anderen Faktoren als der Lesemotivation beeinflusst worden sein. Zudem ist unklar, ob sich die Lesemotivation im Interventionszeitraum gesteigert beziehungsweise verringert hat oder tagesabhängigen Schwankungen unterlegen war.

In Tabelle 13 ist die Zusammenführung beider Datensätze (Tabelle 11 und Tabelle 12) ersichtlich.

Tabelle 13

Vergleich der Rangfolgen LQ-Zuwachs-Lesemotivation vs. LQ-Nachher-Lesemotivation

Name	Rangfolge	LQ-Nachher	Rangfolge	Lesemotivation	Rangfolge	LQ-Zuwachs
Le.	2	LQ 86	1	3	2	+ 13 LQ-Punkte
St.	3	LQ 82	2	2.75	1	+ 18 LQ-Punkte
Ro.	1	LQ 89	3	2.5	3	+ 8 LQ-Punkte
Un.	6	LQ 73	4	2.25	4	+ 3 LQ-Punkte
Ma.	5	LQ 74	5	2	6	+ 0 LQ-Punkte
Ne.	4	LQ 78	6	1.5	5	+ 2 LQ-Punkte

Eine perfekte positive Korrelation würde sich ergeben, wenn jeweils die Ränge pro Kind im roten beziehungsweise grünen Rahmen identisch wären. Bei den Rangfolgen im roten Rahmen wird deutlich, dass es grössere Rangunterschiede bei einzelnen Kindern gibt als bei den Rangfolgen im grünen Rahmen (vgl. blaue Linien). Dies zeigt, dass die Korrelation zwischen dem LQ-Zuwachs und der Lesemotivation grösser ist als die Korrelation zwischen dem LQ-Nachher und der Lesemotivation.

5.4 Ergebnisse Vorleseerfahrungen

In diesem Kapitel werden die Vorleseerfahrungen der Kinder aus der Experimentalgruppe deskriptiv dargestellt. Die dazugehörigen Antworten aus den Fragebögen der Kinder werden mit diesen der Eltern verglichen. Dazu werden die Aussagen tabellarisch aufgelistet, ausgezählt und die Durchschnittswerte der Kinder und der Eltern einander gegenübergestellt.

5.4.1 Erstes Vorlesen und Vorlesehäufigkeit heute

In der *Abbildung 12* werden die Antworten der Eltern zum *Zeitpunkt des ersten Vorlesens* und der *Vorlesehäufigkeit heute* dargestellt. Es ist ersichtlich, dass den zwei Kindern Ro. und Ne., welche zu Hause Deutsch als Erstsprache sprechen, das erste Mal bereits im Alter zwischen 1-2 Jahren vorgelesen wurde. Heute wird diesen zwei Kindern (Ro. und Ne.) noch einmal pro Woche respektive weniger als einmal pro Woche vorgelesen. Allen vier Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (St., Le., Un., Ma.) wurde im Alter von 3-4 Jahren das erste Mal vorgelesen. Nach Angaben der Mütter wird einem Kind heute gar nicht mehr vorgelesen, zwei Kindern weniger als einmal pro Woche und einem Kind einmal pro Woche.

Abbildung 12. Angaben der Eltern zum ersten Vorlesen und zur Vorlesehäufigkeit heute.

Interpretation

Die dargestellten deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass allen sechs Kindern aus der Experimentalgruppe spätestens bis zum Alter von 4 das erste Mal – also bereits eher früh – vorgelesen wurde. Da es sich um eine sehr kleine Stichprobe handelt, könnte es Zufall sein, dass den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache erst später das erste Mal vorgelesen wurde als den Kindern mit Deutsch als Erstsprache.

Es könnte jedoch auch sein, dass in fremdsprachigen Familien aufgrund kultureller Unterschiede das Vorlesen weniger hoch gewichtet wird. In den Befragungen zeigte sich zudem, dass die Eltern von Ro. und Ne. angaben, zu Hause mehr als 100 Bücher zu haben, wobei mehr als 20 ihrem Kind gehören. Bei den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache gab die Familie von Un. an, etwa 100 Bücher zu besitzen (davon gehören etwa 10-20 dem Kind). Die Eltern von Le., Ma. und St. gaben an, etwa 30 Bücher zu Hause zu haben, wovon etwa 5-10 ihrem Kind gehören würden. Möglicherweise sind weniger Bücher vorhanden, da fremdsprachige Bücher am Wohnort schwierig erhältlich sind. Zusammenfassend zeigt sich also, dass den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache erst später das erste Mal vorgelesen wurde und sie auch im Besitz von weniger Büchern sind. Un., Ne. und Ma., die drei Kinder mit den tieferen Mittelwerten der Lesemotivation (vgl. Kap. 5.3), haben auch weniger LQ-Zuwachs als die anderen drei Kinder. Es wird allen sechs Kindern höchstens noch selten (einmal pro Woche) vorgelesen. Jedoch wird Ne. und Ma. doch noch etwas häufiger vorgelesen als den anderen. Die Kinder, welche noch am meisten vorgelesen bekommen, haben aber dennoch weniger Zuwachs im LQ verzeichnen können. Einmal pro Woche vorgelesen zu bekommen, scheint demnach kein Vorteil bezüglich der Entwicklung der basalen Lesefertigkeiten zu sein.

5.4.2 Vergleich zwischen Aussagen der Kinder und ihrer Eltern

Nachdem ein erster Überblick über den Zeitpunkt des ersten Vorlesens und die Häufigkeit gegeben wurde, werden nun weitere Frage-Items aus dem Fragebogen ausgewertet und dargestellt. Es wird aufgezeigt, wo die Aussagen der Kinder, mit denen der Eltern übereinstimmen und wo nicht. Daraus werden Schlussfolgerungen abgeleitet. In der Tabelle 14 sind die Antworten der Kinder und Eltern für drei Fragen vergleichend dargestellt. Jede Antwort wurde mit einem Wert beziffert (vgl. Zahlen in Klammern). Anschliessend wurde der Durchschnittswert je für die Kinder und die Eltern berechnet und angegeben, indem die Gesamtwerte durch die Anzahl Kinder/Eltern geteilt wurden.

Tabelle 14
Zusammenstellung Aussagen der Kinder und Eltern zu Vorleseerfahrungen

Kind		Hat dir früher jemand vorgelesen?				Wie oft liest dir zu Hause jemand vor?						Magst du es, wenn dir zu Hause jemand vorliest?		
Eltern		Haben Sie Ihrem Kind früher vorgelesen?				Wie oft wird ihrem Kind heute noch vorgelesen?						Lesen Sie Ihrem Kind gerne vor?		
		ja, täglich	ja, 2 bis 3 mal pro Woche	selten	nie	einmal am Tag	2 bis 3 mal pro Woche	einmal pro Woche	seltener als einmal pro Woche	nie	Wer?	ja	manchmal	nein
		(3)	(2)	(1)	(0)	(4)	(3)	(2)	(1)	(0)		(2)	(1)	(0)
Ma.	Kind										Bruder			
	Eltern		X	X		X		X			Mutter, Bruder	X	X	
St.	Kind								X		Mutter	X		
	Eltern			X						X				X
Ro.	Kind	X							X		Vater		X	
	Eltern	X							X		Mutter, Vater		X	
Ne.	Kind		X						X		Mutter, Tante		X	
	Eltern	X					X				Mutter, Tante	X		
Le.	Kind								X		Mutter, Schwester	X		
	Eltern		X	X					X		Mutter			X
Un.	Kind								X		Mutter	X		
	Eltern			X					X		Mutter		X	
Mögliche Werte		0 - 3				0 - 4						0 - 2		
Durchschnitt Kinder		9 / 6 = 1.5				8 / 6 = 1.33						10 / 6 = 1.67		
Durchschnitt Eltern		12 / 6 = 2				7 / 6 = 1.17						5 / 6 = 0.83		

Vorlesehäufigkeit früher

Bei der Frage, wie häufig früher vorgelesen wurde, zeigt sich, dass drei Kinder (St., Ro., Un.) die gleichen Antworten gaben, wie ihre Eltern. Bei den anderen drei Kindern (Ma., Ne., Le.) weichen die Einschätzungen der Eltern von denen ihrer Kinder ab. Diese Eltern gaben eine höhere *Vorlesehäufigkeit früher* an als ihre Kinder.

Interpretation

Es zeigt sich, dass die Eltern tendenziell die Häufigkeit des Vorlesens früher höher einschätzen als ihre Kinder. Dies zeigt sich auch in den berechneten Durchschnittswerten. Bei den Eltern ist dieser höher (2) als bei den Kindern (1.5). Entweder könnten diese Angaben so interpretiert werden, dass die Eltern häufiger vorgelesen haben und es für die Kinder schwierig war, sich tatsächlich daran zu erinnern. Oder aber es könnte sein, dass die Eltern die Häufigkeit höher einschätzten, um einen «besseren» Eindruck zu hinterlassen. Dass sie also die Regelmässigkeit höher angaben, als es tatsächlich der Fall.

Vorlesehäufigkeit heute

Bei der Frage, in welcher es um die heutige Häufigkeit des Vorlesens geht (vgl. Tabelle 14, zweite Frage) wird deutlich, dass die Kinder und die Eltern die Häufigkeit zur Hälfte gleich einschätzen. Hier zeigt sich bei den Antworten, dass zwei Kinder (Ma., St.) die Häufigkeit höher einschätzen als ihre Eltern und ein Kind (Ne.) weniger hoch als die Eltern. Wiederum wird die Häufigkeit für das Vorlesen heute von drei Eltern höher eingeschätzt als von ihren Kindern.

Interpretation

Es könnte sein, dass Ma. und St. es gerne hätten, wenn ihnen häufiger vorgelesen würde und sie die Häufigkeit deshalb höher eingeschätzt haben. Insgesamt weichen die Antworten jedoch höchstens leicht voneinander ab. Das wird zusätzlich deutlich durch die ähnlichen Durchschnittswerte (Kinder 1.33 vs. Eltern 1.17). Bei der Auswertung dieser Frage können die Durchschnittswerte zwischen 0 und 4 liegen. Die beiden tiefen Werte verdeutlichen insgesamt, dass heute aus Sicht der Eltern und der Kinder nur noch selten vorgelesen wird. Diese Aussage ist insofern spannend, wenn man die Auswertung der dritten Frage in Tabelle 14 betrachtet:

Vorlesen mögen

Bei den vorliegenden Daten (vgl. Tabelle 14, dritte Frage) zeigt sich die starke Tendenz, dass die Kinder es mögen (würden), wenn ihnen zu Hause vorgelesen wird (4x ja, 2x manchmal). Hingegen zeigt sich auch, dass die Eltern dies eher nur manchmal oder gar nicht gerne machen. Deutlich wird dies zusätzlich durch die berechneten Durchschnittswerte bei dieser Frage. Die Werte könnten zwischen 0 und 2 liegen. Bei den Kindern ist der Wert mit 1.67 doppelt so hoch, wie bei den Eltern mit 0.83.

Ergänzend zu diesen Aussagen sind in Tabelle 15 die Standardantworten und die Anzahl Nennungen der Kinder zusammengefasst zur Frage, was sie beim Vorlesen besonders mögen.

Tabelle 15

Antworten und Anzahl der Nennungen der Kinder auf die Frage «Was magst du beim Vorlesen?»

Was magst du beim Vorlesen besonders?	Anzahl Nennungen
... dass ich nicht selbst lesen muss.	6x
... dass ich spannende Geschichten höre.	6x
... dass ich Zeit mit dieser Person verbringen kann.	4x
... dass ich über die Geschichte sprechen kann.	4x
Weitere Antworten von den Kindern:	
... dass ich lustige Geschichten höre.	2x
... dass wir etwas machen, was mit der Geschichte zu tun hat.	2x

Alle sechs Kinder haben auf die Frage «Magst du es, wenn dir in der Schule Geschichten vorgelesen werden?» mit «ja» geantwortet.

Interpretation

Die erhobenen Daten erlauben die Interpretation, dass die Kinder das Vorlesen grundsätzlich gerne mögen und es wahrscheinlich auch gerne hätten, wenn ihnen häufiger vorgelesen würde. Hier bräuchte es genauere Angaben dazu, wieso das Vorlesen nicht regelmässiger praktiziert wird. Die Gründe dafür könnten sehr unterschiedlich sein (z.B. Zeitmangel, andere Freizeitbeschäftigungen, keine Energie...). Aus den Aussagen in Tabelle 15 wird ersichtlich, dass verschiedene Antworten häufig und mehrfach genannt wurden. Es zeigt sich, dass es sich vielfach um Aussagen handelt, welche die soziale Interaktion und die Teilhabe an Geschichten in den Vordergrund stellen. Dabei zeigt sich auch, dass die Kinder es schätzen, wenn sie entlastend nicht selbst lesen müssen und dennoch in spannende Geschichten eintauchen können.

Vorlese motive der Eltern

Es wurde bereits deutlich, dass die Eltern höchstens noch selten vorlesen. Dennoch haben sie verschiedene Gründe als Vorlese motive angegeben. Diese sind in Tabelle 16 zusammenfassend dargestellt. Alle Eltern (ausser jene von St.) haben zwei Antworten gegeben. Am häufigsten wurde genannt, dass vorgelesen wird, um die Lesemotivation des Kindes zu erhöhen.

Tabelle 16

Zusammenstellung der Aussagen der Eltern zu ihren Vorlese motiven

Eltern		Ich lese meinem Kind vor, ...					Ich lese meinem Kind nicht vor, ...
		um gemeinsam Zeit zu verbringen.	weil mein Kind dies wünscht.	um das Sprachverständnis zu fördern.	um die Lesemotivation meines Kindes zu erhöhen.	um Wissen zu vermitteln.	weil die Zeit fehlt.
Ma.	Eltern			X	X		
St.	Eltern						X
Ro.	Eltern	X	X				
Ne.	Eltern				X	X	
Le.	Eltern	X			X		
Un.	Eltern			X	X		

Interpretation

Es wirkt etwas widersprüchlich, dass einerseits viele Gründe angegeben werden, wieso vorgelesen wird. Andererseits wird dies in der familiären Praxis höchstens noch selten gemacht. Möglicherweise wären weniger Antworten ausgewählt worden, wenn es keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gegeben hätte. Es könnte sein, dass Antworten angekreuzt wurden, die den Eltern gefallen würden, wenn sie gefördert werden würden.

5.5 Ergebnisse der Freitext-Antworten

Einführend wird in diesem Unterkapitel zuerst dargestellt, wie häufig die Kinder nach eigenen Angaben und gemäss ihren Eltern freiwillig lesen. Zudem werden wiederum beide Parteien über den Grad der Zustimmung zu «gerne lesen» befragt (vgl. Tabelle 17). Die Antworten können wiederum miteinander verglichen werden. Diese Aussagen sind spannend, um sie anschliessend in Bezug zu den Freitext-Antworten (vgl. Tabelle 18 und Tabelle 19) zu stellen.

Freiwilliges Lesen und «gerne Lesen»

Bei den Fragen zur «Häufigkeit des freiwilligen Lesens» und zu «gerne lesen» herrscht eine relativ grosse Übereinstimmung der Aussagen der Kinder und ihrer Eltern:

Tabelle 17
Vergleich der Aussagen der Kinder und den Eltern zu «Häufigkeit des freiwilligen Lesens» und zu «gerne Lesen»

Kind		Wie oft liest du in deiner Freizeit freiwillig?				Ich lese gerne.			
Eltern		Wie oft liest ihr Kind in der Freizeit freiwillig?				Mein Kind liest gerne.			
		jeden Tag	1 bis 3 mal pro Woche	weniger als 1 mal pro Woche	nie	stimmt völlig	stimmt eher	stimmt weniger	stimmt gar nicht
Ma.	Kind		X					X	
	Eltern		X					X	
St.	Kind			X			X		
	Eltern			X				X	
Ro.	Kind		X					X	
	Eltern		X						X
Ne.	Kind				X				X
	Eltern			X					X
Le.	Kind		X				X		
	Eltern		X				X		
Un.	Kind		X				X		
	Eltern		X				X		

Folgende Antwortunterschiede sind vorhanden: Die Kinder St. und Ro. bewerten das «gerne lesen» höher als ihre Eltern. Bei Kind Ne. ist die Aussage zur Häufigkeit des freiwilligen Lesens leicht abweichend zur Aussage der Eltern. Insgesamt zeigt sich, dass alle sechs Kinder eher wenig freiwillig lesen (max. 1-3 mal pro Woche). Bei der Einschätzung zum «gerne Lesen» reichen die Antworten von «stimmt eher» bis zu «stimmt gar nicht».

Interpretation

Es zeigt sich die Tendenz, dass die Kinder nur teilweise gerne lesen. Folglich wird dies nicht sehr häufig freiwillig ausserhalb der Schule gemacht. Man kann also zum Schluss kommen, dass dies Auswirkungen auf die basalen Lesefertigkeiten haben kann. Eine mögliche Begründung könnte sein: Die Kinder haben eher schwächere basale Lesefertigkeiten, weil sie nicht besonders gerne lesen und dies folglich in der Freizeit auch nicht sehr häufig aus eigenem Antrieb machen.

Es zeigt sich kein Muster, dass die Kinder, welche angeben, eher gerne und etwas regelmässiger freiwillig zu lesen als andere, bessere basale Lesefertigkeiten aufweisen.

Lesen gefällt mir (nicht), wenn...

Die Freitext-Antworten zu den Aussagen «Lesen gefällt mir, wenn...» bzw. «Lesen gefällt mir nicht, wenn...» wurden mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. Die folgenden Übersichten (Tabelle 18 und Tabelle 19) zeigen die Antworten, die induktiv gruppiert worden sind. Die wiedergegebenen Formulierungen sind Paraphrasen der inhaltlich gleich/ähnlich lautenden Antworten. Zu jeder Antwort wird die Anzahl der Nennungen angegeben.

Tabelle 18
Auswertung der Antwortnennungen zu «Lesen gefällt mir, wenn...»

Antwortnummer	Lesen gefällt mir, wenn...	Kinder, welche diese Antwort nannten:	Anzahl Nennungen
1	...man neue Geschichten kennenlernt.	Ro., Ma.	2x
2	...man auch Bilder anschauen kann.	St., Le., Un. Ma., Ne.	5x
3	...es lustig ist.	Ro., St., Un.	3x
4	...ich Bücher selber auswählen kann.	Le.	1x
5	...ich jemandem vorlesen kann.	St.	1x
6	...es gemütlich ist.	Ro., Le., Ne.	3x
7	...die Zeit schnell vorbei geht und die Geschichte spannend ist.	Ro.	1x

Ins Auge springt, dass sehr häufig das «Bilder anschauen» genannt wurde. Auch andere Mehrfachnennungen kommen vor.

Tabelle 19
Auswertung der Antwortnennungen zu «Lesen gefällt mir nicht, wenn...»

Antwortnummer	Lesen gefällt mir nicht, wenn...	Kinder, welche diese Antwort nannten:	Anzahl Nennungen
1	...es nicht spannend ist.	Ro.	1x
2	...es zu schwierig ist und ich wenig verstehe.	Le., Un., Ma., Ne.	4x
3	...mir die Geschichte Angst macht.	Le.	1x
4	...der Text zu klein ist.	Ne.	1x
5	...zu wenig Zeit ist, um «in der Geschichte drin zu sein».	Ro.	1x
6	...ich stattdessen etwas anderes spielen könnte.	Ma.	1x
7	...ich allein lesen muss.	St., Un., Ne.	3x
8	...es zu laut ist.	Le., Ne.	2x

Interpretation

Aus den Antworten aus Tabelle 18 kann herausgefiltert werden, dass «das Bilder Anschauen» das Lesen unterstützt, dass Humor wichtig ist und dass das «Lesesetting» («wenn es gemütlich ist») einen Einfluss hat. Es scheint einleuchtend, dass in einer wohligen Umgebung lieber gelesen wird. In Tabelle 19 zeigt sich, dass Lesen nicht gefällt, wenn der Schwierigkeitsgrad der Texte nicht passt. Zudem ist ein weiterer Punkt, dass das «alleine Lesen» nicht gefällt. Hier wird wieder deutlich, dass die Hälfte der Kinder das Lesen in einem sozialen Kontext bevorzugt.

Im Folgenden werden gewisse Aussagen in Bezug auf einzelne Kinder gedeutet:

Ma.: Aus den Aussagen von Ma. kann interpretiert werden, dass die Leseinhalte teilweise zu schwierig sind, Bilder das Leseverstehen wahrscheinlich unterstützen und das Kind gerne auch anderen Aktivitäten nachgeht. Ma. hat sich in den basalen Lesefertigkeiten von Vorher zu Nachher nicht verbessert. Dass Deutsch die Zweitsprache von Ma. ist, könnte ein relevanter Faktor sein.

St.: Der Junge würde vielleicht mehr lesen, wenn er dies auch in der Freizeit vermehrt mit jemandem zusammen machen könnte. Es wird ihm zu Hause nicht vorgelesen. Es macht den Eindruck, dass er gerne in der Interaktion mit jemandem Lesen würde.

Ro.: Gemäss den Aussagen von Ro. und auch den Beobachtungen aus den Vorlesesequenzen wird deutlich, dass er sehr gerne in Geschichten eintaucht und sich dafür interessiert. Wichtig ist ihm auch, dass wenn er liest, genügend Zeit vorhanden ist. Scheinbar ist dies nicht immer der Fall.

Ne.: Auch im Unterricht ist zu beobachten, dass sich Ne. besser auf das Lesen einlassen kann, wenn es wenig Ablenkung gibt und sie dies nicht alleine machen muss. Dies widerspiegelt sich auch in ihren Aussagen. Als einzige hat sie als Antwort gegeben, dass sie Lesen nicht mag, wenn die Schriftgrösse zu klein ist. Möglicherweise könnte auch eine Sehbeeinträchtigung vorliegen und deshalb das Lesen weniger gefallen. Dem müsste nachgegangen werden.

Le.: Aus den Antworten von Le. ist herauszulesen, dass es den Anschein macht, dass die Textinhalte nicht immer dem Leselevel angepasst sind. Le. wächst zudem in einer Grossfamilie mit vier Geschwistern auf. Beide Elternteile sind berufstätig. Dass es ihr manchmal «zu laut» ist, könnte darauf hindeuten, dass die Umgebung möglicherweise nicht immer ideal ist und Konzentrationsschwierigkeiten entstehen. Die Aussagen machen jedoch den Eindruck, dass der Wille zum Lesen vorhanden ist.

Un.: Auch bei Un. könnte DaZ einen Einfluss darauf haben, wie gerne das Kind liest. Auch für dieses Kind scheinen Bilder unterstützend zu sein und der Text muss dem Leseniveau entsprechen. Möglicherweise liest Un. nicht gerne alleine, da sie dann auch nicht nachfragen kann.

6. Diskussion

Nachdem die Ergebnisse dargestellt wurden, werden diese nun abschliessend diskutiert. Es werden die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und die Hypothesen geprüft (Kap. 6.1). Im Anschluss werden mögliche Gründe für die Ergebnisse beschrieben (Kap. 6.2), die ausgewerteten Daten mit dem erwähnten Forschungsstand verglichen und bezüglich theoretischer Hintergründe eingeordnet (Kap. 6.3). Abschliessend werden die Limitationen der vorliegenden Studie reflektiert und aufgezeigt (Kap. 6.4).

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen und Hypothesen, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, können wie folgt beantwortet, respektive verifiziert/falsifiziert werden:

1. Fragestellung: Zeigt sich durch regelmässiges dialogisches Lesen eine Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten bei der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe?

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Einsatz des dialogischen Lesens bei Kindern einer 2. Klasse keinen negativen Einfluss auf die basalen Lesefertigkeiten zeigte. Eine mögliche Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten wurde über den Zuwachs des Lesequotienten (LQ) gemessen. Bei drei Kindern aus der Experimentalgruppe war der LQ-Zuwachs grösser als bei den Kindern aus der Kontrollgruppe. Es könnte sein, dass das regelmässige dialogische Lesen dies mitbeeinflusst hat. Jedoch könnten diese Ergebnisse auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein. Zumal es sich beim durchgeführten Projekt um sechs Einzelfälle handelt, deren Ergebnisse immer auch vor dem Hintergrund des jeweiligen Kindes betrachtet werden müssen. Die vorliegenden Daten weisen nicht darauf hin, dass das Geschlecht einen Einfluss auf die Verbesserung der basalen Lesefertigkeiten hat. Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass das regelmässige dialogische Lesen einen positiven Einfluss auf die basalen Lesefertigkeiten von Kindern haben kann; dies war bei der Hälfte der Kinder der Experimentalgruppe der Fall. Die andere Hälfte der Experimentalgruppe zeigte keinen grösseren LQ-Zuwachs als die Kinder aus der Kontrollgruppe. Die Forschungsfrage kann deshalb nicht eindeutig beantwortet werden. Um die Frage präziser beantworten zu können, bedarf es weiterer Untersuchungen mit grösseren Stichproben, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.

1. Hypothese: Zwischen regelmässigem dialogischem Lesen und den basalen Lesefertigkeiten besteht ein positiver Zusammenhang.

Die vorliegende Hypothese kann nicht mit Sicherheit bestätigt werden. Eindeutig ist, dass zwischen den zwei Variablen kein negativer Zusammenhang besteht. Für die drei Kinder aus der Experimentalgruppe mit den grössten Zuwächsen im LQ würde diese Hypothese stimmen. Bei den anderen drei Kindern ist der LQ-Zuwachs sehr klein und vergleichbar mit den LQ-Zuwächsen der Kinder aus der Kontrollgruppe. Für diese Kinder würde die Hypothese also nicht gelten. Auch für die Prüfung dieser Hypothese wäre es spannend eine grössere Kindergruppe zu testen.

2. Fragestellung: Welcher Zusammenhang besteht bei den Kindern, die an der Intervention teilnehmen, zwischen ihrer eigenen Einschätzung der Lesemotivation und ihren basalen Lesefertigkeiten?

Betrachtet man die Einschätzung der Kinder bezüglich ihrer Lesemotivation (operationalisiert anhand

von vier Aussagen aus dem Fragebogen) und ihre basalen Lesefertigkeiten (LQ nach der Intervention) so handelt es sich um einen *positiven Zusammenhang* zwischen den beiden Variablen. Das Ergebnis ist jedoch nicht signifikant. Denn aus der Berechnung zur Korrelation resultierte, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit mit 20.8% zu hoch ist. Eine grössere Korrelation zeigt sich zwischen der Lesemotivation und dem LQ-Zuwachs. Die Auswertung zeigt die Tendenz, dass die Kinder, welche ihre Lesemotivation am Ende der Intervention höher einschätzten (im Vergleich zu den anderen Kindern), ihre basalen Lesefertigkeiten während dem Durchführungszeitraum der Intervention stärker verbesserten. Eine aussagekräftige Schlussfolgerung kann deshalb nicht gemacht werden.

2. Hypothese: Je höher die Lesemotivation, desto besser sind die basalen Lesefertigkeiten.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann Hypothese 2 vorläufig nicht bestätigt werden. Es konnte für die Kinder der Experimentalgruppe zwar gezeigt werden, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und dem LQ-Nachher besteht. Jedoch ist das Signifikanzniveau zu niedrig für ein aussagekräftiges Ergebnis. Für die vorliegenden Fälle lässt sich ein Zusammenhang ablesen. Aufgrund der sehr kleinen Stichprobe liegen aber zu wenig Daten vor, um diese Hypothese verallgemeinern zu können.

3. Fragestellung: Inwiefern unterscheiden sich die Kinder, welche an der Intervention teilnehmen bezüglich ihrer Vorleseerfahrungen von zu Hause?

Die Auswertungen zeigen, dass früher allen Kindern vorgelesen wurde. Den zwei Kindern mit Deutsch als Erstsprache etwas früher (mit 1-2 Jahren) und häufiger als den Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (mit 3-4 Jahren). Es könnte jedoch Zufall sein, dass der Migrationshintergrund ein Faktor ist, welcher dafür mitverantwortlich ist. Heute wird allen sechs Kindern höchstens noch selten vorgelesen. Bezüglich den Vorleseerfahrungen kann kein Unterschied zwischen den Mädchen und Jungen festgestellt werden. Grundsätzlich bekommen die Kinder gerne vorgelesen. Die meisten Kinder mögen am Vorlesen, dass sie nicht selbst lesen müssen, sie spannende Geschichten hören, darüber sprechen können und Zeit mit der vorlesenden Person verbringen können. Im familiären Umfeld wird dies heute jedoch kaum noch gemacht und von den Eltern auch nur teilweise gerne. Wenn vorgelesen wird, sind die meistgenannten Motive, die Lesemotivation des Kindes zu erhöhen, das Sprachverständnis zu fördern oder um gemeinsam Zeit zu verbringen.

3. Hypothese: Je mehr Vorleseerfahrungen von zu Hause, desto besser sind die basalen Lesefertigkeiten.

Der Zeitpunkt des ersten Vorlesens lässt bei dieser Gruppe keine Rückschlüsse auf die basalen Lesefertigkeiten zu. Den Kindern, welchen am frühesten und regelmässigsten vorgelesen wurde, zeigen nicht unbedingt bessere basale Lesefertigkeiten (weder vor noch nach der Intervention) als die anderen Kinder. Zudem zeigen die Untersuchungsergebnisse insgesamt, dass sich die Vorleseerfahrungen der einzelnen Kinder nicht all zu fest voneinander unterscheiden. Alle Kinder bringen eher wenig Vorleseerfahrungen mit. Diese Schlussfolgerung macht insofern Sinn, dass für die Förderintervention die Kinder mit eher schwächeren basalen Lesefertigkeiten ausgewählt wurden. Die Hypothese 3 kann im Rahmen dieser Studie nicht bestätigt werden.

6.2 Gründe für die Ergebnisse

Basale Lesefertigkeiten, Lesequotient, Salzburger Lese-Screening:

Für die Experimental- und die Kontrollgruppe wurde der Durchschnitt des LQ-Zuwachses erhoben. Diese Gruppenvergleiche sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Da es sich um eine sehr kleine Interventionsgruppe handelte, können keine repräsentativen Aussagen gemacht werden. Sie können nicht auf die Allgemeinheit übertragen werden. Bei der Auswertung der jeweils ganzen Gruppe zeigte sich bei der Experimentalgruppe ein viel grösserer LQ-Zuwachs als bei der Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis ist aber vor allem dadurch zu begründen, dass zwei Kinder bei der zweiten Testdurchführung einen sehr viel höheren LQ hatten als bei der ersten Erhebung. Es ist kaum möglich, dass ein solch grosser Zuwachs während der kurzen Zeitdauer, nur auf das regelmässige dialogische Lesen zurückgeführt werden kann. Wenn diese zwei «Ausreisser» aus der Berechnung ausgeschlossen werden, kann festgestellt werden, dass der LQ-Zuwachs nur noch minim grösser ist als bei der Kontrollgruppe. Des Weiteren muss beachtet werden, dass es sich bei den durchgeführten Tests um Momentaufnahmen handelt. Verschiedene Faktoren beeinflussen die tägliche Leistungsfähigkeit und möglicherweise konnten gewisse Kinder nicht ihre Bestleistung zeigen. Zudem handelt es sich beim SLS um ein Screeningverfahren und einzelne Teilfertigkeiten lassen sich nicht spezifischer aufschlüsseln. Niedrige Testergebnisse geben zwar einen starken Hinweis auf eine Schwäche der basalen Lesefertigkeiten, könnten jedoch auch auf andere Ursachen zurückzuführen sein. Es wäre möglich, dass fehlende Deutschkenntnisse bzw. mangelnder Wortschatz bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache einen Einfluss auf das Testergebnis hatten. Falls dies in Erwägung gezogen wird, wäre es sinnvoll andere Testungen durchzuführen, um diese Ursachen ausschliessen zu können. Eine weitere mögliche Erklärung wäre eine besonders sorgfältige Arbeitsweise, sodass ein Kind nicht möglichst schnell arbeitet, sondern sich Zeit lässt, um keine Fehler zu machen und Sätze womöglich auch mehrmals liest. Bei einer Einzeltestung könnte die Arbeitsweise genauer beobachtet werden.

Da doch die Hälfte der Kinder aus der Experimentalgruppe deutlich mehr Zuwachs im LQ zeigten als die Kontrollgruppe, könnte dies dennoch dafürsprechen, dass das regelmässige dialogische Lesen einen positiven Einfluss hatte. Der positive Effekt durch die Förderintervention ist dennoch weniger gross als erhofft. Durch das regelmässige dialogische Lesen wurden aber vermutlich noch andere Kompetenzen und Fertigkeiten geübt, die nicht im Fokus der Untersuchung standen.

Lesemotivation, Korrelation

Das Konstrukt Lesemotivation wurde analog zu anderen Untersuchungen anhand von vier Aussagen operationalisiert. Möglicherweise hätten sich andere Ergebnisse bei der Merkmalsausprägung der Lesemotivation gezeigt, wenn entweder mehr Aussagen miteinbezogen worden wären oder wenn es noch weitere Abstufungen bei den Antwortmöglichkeiten gegeben hätte. Zudem erzeugt auch die Durchführung der Fragebogenerhebung wiederum nur eine Momentaufnahme. Möglicherweise war eine gewählte Antwort zu einem gewissen Masse auch tagesformabhängig. Eine andere Antwort bei bereits einem Item würde den Mittelwert und somit auch die Korrelationsberechnung verändern. Dennoch konnten durch die Korrelationsberechnung angedeutet werden, dass eine tiefere Lesemotivation mit eher schwächeren basalen Lesefertigkeiten zusammenhängt. Ein deutlicheres Ergebnis hätte sich womöglich ergeben, wenn die Lesemotivation und der LQ bei den Kindern einer ganzen Schulklasse erhoben worden wäre. Dies wäre insofern sinnvoll, da somit die Spannweite an Daten grösser wäre und ein

positiver Zusammenhang wahrscheinlich deutlicher aufgezeigt werden könnte. Alle sechs Kinder aus der Experimentalgruppe hatten für die Lesemotivation einen Mittelwert zwischen 1.5 und 3. Kein Kind hat eine ausgeprägt hohe Lesemotivation. Folglich ist auch der Mittelwert über alle sechs Kinder gesehen mit 2.33 eher tief. Dieses Ergebnis liefert wiederum ein Argument dafür, dass die Kinder mit größerem Förderbedarf in den basalen Lesefertigkeiten auch eine geringer ausgeprägte Lesemotivation haben.

Vorleseerfahrungen

In der vorliegenden Untersuchung könnte es sein, dass deutschsprachige Eltern früher und häufiger vorgelesen haben, da sie mit der deutschen Sprache vertrauter sind und in der Erstsprache vorgelesen werden konnte. Weiter könnte es sein, dass in Familien mit DaZ wenige oder keine Bücher in der Erstsprache vorhanden sind oder die Vorlesepraxis in der eigenen Kultur nicht so einen hohen Stellenwert hat. Gewisse Begrifflichkeiten aus dem Fragebogen wurden nicht genau definiert. Beispielsweise könnten sich die Angaben der Eltern auch unterscheiden, da nicht alle das gleiche Verständnis von dem Begriff «Vorlesen» haben. Auch ist anzumerken, dass der Begriff «früher» im Fragebogen sehr vage gewählt und deshalb vielleicht nicht einheitlich verstanden wurde.

6.3 Bezug zu theoretischen Aspekten und dem Forschungsstand

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschung bezüglich theoretischer Aspekte eingeordnet und mit dem erwähnten Forschungsstand verglichen.

Es wurde mehrfach erwähnt, dass verschiedene Instanzen eine zentrale Rolle in der Lesesozialisation spielen. Das Vorlesen ist ein wichtiger Bestandteil davon (Hurrelmann, 2005, S. 1-3; Kraus, 2005, S. 111-112; Philipp, 2021, S. 92). Nach Meinung der Autorin ist es mit der vorliegenden Studie gelungen, einen Beitrag zur Frage zu leisten, ob sich dialogisches Vorlesen positiv auswirkt. Dadurch dass die Anschlusskommunikation in der gewählten Fördermethode hoch gewichtet wurde, konnten soziale Interaktionen und Entwicklungsprozesse unterstützt werden. Auch dem Lernen von und mit Peers wurde Rechnung getragen. Zudem konnte durch das regelmässige dialogische Lesen die konzeptionell schriftliche Sprache mit der Mündlichkeit verknüpft werden. Im Vorlesebuch wurde Sprache situationsabstrakter eingesetzt als in der Alltagssprache (Belgrad & Schünemann, 2011, S. 144-145; Hurrelmann, 2005, S. 6-7). Nach Einschätzung der Autorin ist es geglückt, den Kindern in den Fördersequenzen durch den Einsatz von gezielten Fragen einen möglichst grossen Sprechanteil einzugestehen, wie es die Methode des dialogischen Lesens vorsieht (Kappeler Suter et al., 2017, S. 2). So konnte die Erwachsenen-Kind-Interaktion sprachförderlich optimiert werden (Zevenbergen & Whitehurst, 2003). Es wird abschliessend nochmals deutlich, dass gemäss dem Lesekompetenzmodell von Rosebrock und Nix (2008) (vgl. Kap. 2.3.4) das dialogische Lesen die Lesekompetenz auf allen drei Ebenen fördert (Prozess-, Subjekt-, soziale Ebene) und so als ganzheitliche Fördermethode eingestuft werden kann. Im Rahmen dieser Forschung bleibt unklar, wie weit verschiedene Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs bei Einführung in den Schriftspracherwerb in der Schule entwickelt waren. Es wäre spannend weitere Einflussfaktoren genauer zu untersuchen, um herauszufinden, inwiefern diese durch das Vorlesen früher gefördert werden konnten. Es liegen jedoch auch keine genauen Daten vor, wie häufig und in welchem Ausmass früher zu Hause vorgelesen wurde.

Mit dem Vorlesen bekommen die Kinder die Möglichkeit, mehr literarische Erfahrungen zu sammeln und dabei nicht selbst lesen zu müssen (Belgrad & Schünemann, 2011, S. 160). Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde deutlich, dass die Mehrheit der Kinder es auch schätzt an Geschichten teilhaben zu können, ohne selbst lesen zu müssen. Damit sich eine Wirkung entfaltet, müsste aber auch regelmässig vorgelesen werden.

Mit Blick auf die Untersuchungsziele und den bestehenden Forschungsergebnissen lässt sich folgendes resümieren:

Belgrad und sein Forschungsteam haben in ihrer Studie das dialogische Lesen bei Kindern der zweiten Klasse während knapp vier Monaten 3-4x pro Woche durchgeführt. Bei ihnen zeigte sich in Klassenstufe 2 ein durchschnittlicher LQ-Zuwachs von 15 Punkten durch das regelmässige dialogische Lesen (Belgrad & Klipstein, 2015, S. 184 & 189). Einerseits erstreckte sich die Durchführung der genannten Forschung über einen deutlich längeren Zeitraum als die vorliegende Untersuchung. Andererseits war auch die Stichprobe viel grösser, um Durchschnittswerte eher verallgemeinern zu können. In der vorliegenden Förderstudie könnte es sein, dass die durchschnittlichen LQ-Zuwächse aus den genannten Gründen weniger hoch ausgefallen sind. Es wäre spannend, wenn ebenfalls der Frage nachgegangen würde, ob sich durch das dialogische Lesen die eigene Leselust der Schülerinnen und Schüler gesteigert hat.

Des Weiteren wurde im Forschungsstand erwähnt, dass in Deutschland ungefähr jedem dritten Kind zwischen zwei und acht Jahren von den Eltern selten (höchstens einmal pro Woche) vorgelesen wird (Ehmig & Reuter, 2013, S. 29). Diese Ergebnisse lassen sich auch auf die Kinder aus der Experimentalgruppe dieser Studie übertragen. Es wird heute zu Hause nur noch selten vorgelesen. In der vorliegenden Studie zeigt sich *nicht* wie bei Wirth et al. (2020, S. 29), dass einem Grossteil der Kinder bereits vor dem Alter von 12 Monaten vorgelesen wurde. In den Vorlesestudien der Stiftung Lesen (2022, 2023) war deutlich erkennbar, dass Eltern ihren 7- bis 8-jährigen Kindern zu ungefähr 70% noch selten oder gar nicht mehr vorlesen. Diese Feststellung kann auch auf die Kindergruppe dieser Studie übertragen werden. Es wird allen sechs Kindern höchstens noch selten vorgelesen. In dieser Untersuchung wurde nicht erhoben, ob dies mit den Vorleseerfahrungen der Eltern zusammenhängen könnte. Die Familien könnten wahrscheinlich bezüglich des Vorlesens bestenfalls noch etwas mehr Verantwortung übernehmen und dies regelmässiger praktizieren. Zumal sich zeigte, dass dies auch ein Bedürfnis der Kinder ist. Es könnte sein, dass den Eltern wenig bewusst ist, welchen Nutzen das Vorlesen haben kann. Deshalb würde es sich anbieten, die Eltern über das sprachförderliche Potential des Vorlesens aufzuklären. In dieser Arbeit wurde auch schon beschrieben, dass sich schwache basale Lesefertigkeiten häufig dadurch äussern, dass Wörter noch über die indirekte Route (alphabetische Strategie) erlesen werden. Wenn Wörter über die direkte Route gelesen werden können, ist die Worterkennung automatisiert. Dies begünstigt, dass mehr Gedächtniskapazität für Verstehensleistungen aufgebracht werden kann (Lenhard, 2019, S. 16-17; Lindner 2022, S. 137; Mayer, 2018, S. 44-45). Obwohl immer wieder über die positiven Einflüsse des Vorlesens berichtet wurde, bleibt zu sagen, dass es nicht genügt, «nur» das Vorlesen zur Förderung der basalen Lesekompetenzen einzusetzen. Nach Meinung der Autorin sollen sich das Vorlesen und ein gezieltes Lesetraining ergänzen, um die Lesekompetenzen zu verbessern.

6.4 Limitationen

Der Entscheid für das vorgestellte Forschungsdesign erwies sich im Rahmen dieser Forschung als gut umsetzbar, weist jedoch auch einige Limitationen auf. Die Intervention durch dialogisches Lesen wurde während einem Zeitraum von fünf Wochen 3x pro Woche während jeweils 25-35 Minuten durchgeführt. Die Aussagekraft der Studie wird dadurch eingeschränkt, dass längerfristige Fördereffekte aufgrund der kurzen Interventionsdauer nicht ersichtlich wurden. Möglicherweise könnten über einen längeren Zeitraum deutlichere Unterschiede beim LQ-Zuwachs zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe beobachtet werden.

Zudem können hinsichtlich der kleinen Stichprobe keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Auch wenn Korrelationen berechnet wurden und sich für die vorliegenden Fälle ein Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten zeigte, sind diese Ergebnisse nicht repräsentativ für alle Kinder der 2. Klasse. Weiter ist zu bedenken, dass aufgrund einer Korrelation nicht von Kausalität (Ursachen-Wirkungszusammenhang) gesprochen werden kann. Weitere Variablen könnten gleichermassen einwirken und einen direkten Zusammenhang zwischen der Lesemotivation und den basalen Lesefertigkeiten vortäuschen. Es ist schwierig, Rückschlüsse auf weitere Variablen (z.B. Geschlecht, Erstsprache) zu machen, da die Stichprobe diesbezüglich sehr heterogen war.

Die Durchführungsqualität des dialogischen Lesens blieb in dieser Untersuchung unberücksichtigt. Es ist unklar, inwiefern sich die Untersuchungsergebnisse unterscheiden würden, wenn die Intervention von einer anderen Person durchgeführt worden wäre. Auch blieb der Beziehungsaspekt unberücksichtigt. Da sich das dialogische Lesen auch stark auf die soziale Ebene von Lesekompetenz bezieht, ist eine positive Beziehung zwischen der vorlesenden Person und den einzelnen Kindern sicherlich unterstützend.

Eine weitere Einschränkung der Untersuchung ist, dass die Daten zur Lesemotivation, zum Leseverhalten und den Vorleseerfahrungen nur über Fragebögen erhoben wurden. Es wären beispielsweise Prozessbeobachtungen in Familien spannend, um genauere Daten erheben zu können. Es ist unklar, ob die Antworten aus den Fragebögen von den Kindern und den Eltern auch der Realität entsprechen oder ob sich die subjektive Wahrnehmung davon unterscheidet. Wäre die Datenerhebung zu den Vorleseerfahrungen bei den Eltern differenzierter erfolgt, könnte man genauer herausfinden, wieso sie ihren Kindern heute nur noch sehr selten vorlesen, obwohl dies seitens der Kinder ein Bedürfnis zu sein scheint. Hierzu könnte der weitere Medienkonsum mitberücksichtigt werden, denn TV/Smartphone machen dem Buch heutzutage grosse Konkurrenz. Würden gewisse Daten aus dem Fragebogen zu mehreren Zeitpunkten erhoben, könnten auch Entwicklungen festgestellt werden.

Im Forschungskontext Schule muss auch bedacht werden, dass es viele Einflussfaktoren gibt, die eine solche Untersuchung in allen denkbaren Aspekten beeinflussen kann. Die Wirksamkeit des dialogischen Lesens hängt vermutlich auch vom jeweiligen Kind, von der Durchführungsqualität und der Beziehung zur Lehrperson ab. Die Ergebnisse der Förderstudie sind also nicht eindeutig durch die Vorbedingungen festgelegt.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass das Forschungsvorgehen teilweise geeignet war.

7. Fazit

Zusammenfassend soll in diesem abschliessenden Kapitel ein Fazit gezogen werden und ein Ausblick bezüglich dem weiteren Forschungsstand und der Berufspraxis erfolgen.

Im Fokus der Überlegungen stand die Frage, ob sich durch regelmässiges dialogisches Lesen die basalen Lesefertigkeiten bei Kindern einer 2. Klasse verbessern. Trotz der bereits genannten Einschränkungen der vorliegenden Untersuchung gibt die vorliegende Förderstudie den Hinweis, dass das dialogische Lesen eine Methode ist, die sich sprachförderlich auswirken kann.

7.1 Implikationen

Während der Zeitdauer der Vorleseintervention haben fünf von sechs Kinder die schulische Heilpädagogin gefragt, ob sie das Buch auch nach Hause nehmen dürften. Es scheint also, dass das regelmässige Vorlesen die eigene Leseaktivität der Kinder gefördert hat und dieses Unterrichtssetting leseanimierenden Charakter hatte. Jemandem Geschichten mit auf den Weg zu geben, hat auch etwas Traditionelles und Schönes. Zudem hatte die Forschende den Eindruck, dass sich während den Dialogen ein Gesprächsniveau «auf Augenhöhe» etabliert hatte. Die Kinder haben Raum erhalten, ihr eigenes Verständnis einer Geschichte mit anderen zu teilen. Dies vermittelt den Kindern Anerkennung, indem ihnen eine sehr aktive Rolle zugesprochen wird. Dadurch fühlen sie sich ernstgenommen. Unter diesem Blickwinkel betrachtet kann das dialogische Lesen eine Entwicklungsmethode sein, um Kinder «zu stärken». Denn die aktive Auseinandersetzung mit Geschichten während dem dialogischen Lesen geht über die rein technische Lesekompetenz hinaus. Es kann aktiv eine positive Gesprächskultur aufgebaut werden. Aus dem obigen Abschnitt lässt sich ableiten, dass es der Forschenden ein Anliegen ist, dass die Entwicklung von Lesekompetenz als etwas Ganzheitliches betrachtet wird. Auf der Prozessebene ist es wichtig, dass kognitive Lesefähigkeiten berücksichtigt werden. Auf der Subjektebene sind die Motivation, das Interesse und die mit dem Lesen verbundenen Emotionen wichtig. Auf der sozialen Ebene haben die Leseerfahrungen in Wechselwirkung mit den sozialen Instanzen einen Einfluss auf die Lesekompetenz. Förderung soll also auf mehreren Ebenen ansetzen.

Zudem wurde anhand der Fragebogenauswertungen deutlich, dass die Kinder es meist gerne haben, wenn ihnen auch in der 2. Klasse noch vorgelesen wird. In der familiären Umgebung wird dies jedoch nur noch selten oder gar nicht mehr gemacht. Es ist denkbar, dass sich durch regelmässiges Vorlesen die Lesemotivation der Kinder steigert.

Nebst den Förderabsichten der basalen Lesefertigkeiten wurden die Unterrichtssequenzen auch insofern als sehr gewinnbringend eingeschätzt, als die Beziehung zu einzelnen Kindern durch den regelmässigen und aktiven Austausch gestärkt und weiter aufgebaut werden konnte. Es machte mit jeder zusätzlichen Einheit den Eindruck, dass die Kinder sich mehr trauten, ihre Äusserungen einzubringen und aktiver am Unterricht teilnahmen. Zudem konnte beobachtet werden, dass gewisse Kinder im mündlichen Sprachbereich zunehmend mehr Vertrauen fassten.

Für die zeitliche Dauer der einzelnen Fördereinheiten wurden ursprünglich 20 Minuten eingeplant. Sie dauerten jedoch immer 25-35 Minuten. Der Zeitrahmen wurde von der schulischen Heilpädagogin ausgedehnt, weil die Kinder ihre Aufmerksamkeit so lange aufrechterhalten konnten und sehr viele sprachliche Inputs kamen. Da die Kinder den grossen Sprechanteil gerne nutzten, wurde auch das

Voranschreiten in der Geschichte flexibel angepasst. Manchmal wurden mehr Seiten des Buches behandelt als in anderen Sequenzen.

Hieraus ergibt sich das Fazit, dass als Teil der Leseförderung auch in der Schule über alle Stufen hinweg noch grosszügig – insbesondere dialogisch – vorgelesen werden sollte.

7.2 Handlungsempfehlungen

Folgende Handlungsempfehlungen mit Blick auf die Umsetzung und die Nutzung des dialogischen Lesens scheinen der Forschenden auf unterschiedlichen Ebenen sinnvoll:

Bund und Kanton

Bereits in der Ausbildung zur Lehrperson könnte das Konzept des dialogischen Lesens vorgestellt und gezielt trainiert werden. Auch Weiterbildungen auf kantonaler Ebene könnten diese Vorleseart bei Lehrpersonen präsenter werden lassen. Die Autorin dieser Arbeit hat das Konzept im Rahmen der Ausbildung erstmals an der HfH offiziell kennengelernt. Mit Plattformen für Schulen und Lehrpersonen könnte eine grössere Vernetzung stattfinden, indem geeignete Vorlesetexte und «best-practice»-Beispiele ausgetauscht werden.

Schulen

Auf der Ebene der Schulen und Klassen gibt es verschiedene Möglichkeiten das Lesen und Vorlesen präsenter zu machen. Dazu eignet es sich, wenn es auch in den Klassenzimmern eine ansprechend gestaltete Bibliothek mit verschiedenen Büchern hat.

Damit den Eltern bewusst(er) wird, welcher Nutzen das dialogische Lesen und die wertvolle gemeinsame Zeit dabei hat, wäre es sinnvoll, wenn die Eltern beispielsweise bei Fachreferaten oder Elternabenden umfassend darüber informiert werden. Zudem wäre es toll, wenn von den Schulen ein Budget dafür eingeplant wird, um ausleihbare Bücherkisten zusammenstellen zu können. Dann hätten die Eltern die Möglichkeit geeignete Materialien auszuleihen und zu Hause direkt verfügbar zu haben. Insbesondere für Familien, welche zu Hause wenig Bücher besitzen oder für solche mit Deutsch als Zweitsprache, könnte dies ein geeignetes Angebot sein. Auch bei schulinternen Weiterbildungen zum dialogischen Lesen könnten der Austausch unter den Lehrpersonen gefördert werden und gemeinsam Vorlesesequenzen vor- und nachbereitet werden. Der Austausch über geeignete Bücher und passende Fragen/Redeanlässe könnte so gepflegt werden.

Klassenlehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen

In der Zusammenarbeit im Unterrichtsteam könnte der Fokus auf das dialogische Lesen gelegt werden. Sodass bewusst Zeit für das dialogische Lesen als wertvolle Methode genutzt und eingeplant wird. Das Prinzip des dialogischen Lesens könnte fächerübergreifend eingesetzt werden und mit anderen Unterrichtsthemen kombiniert werden. Mit dem regelmässigen Einsatz dieses Unterrichtsformats könnte auch die Beziehung zu den Kindern gestärkt werden und die Dialogfähigkeit ausgebaut werden. Lohnend wäre möglicherweise auch, wenn die Eltern nach Möglichkeit in den Unterricht miteingebunden werden und beispielsweise in der Schule einmal einer Kindergruppe vorlesen.

7.3 Ausblick

Abschliessend folgt ein Ausblick auf die zukünftige Forschung und die Praxis.

7.3.1 Forschung

Wünschenswert wäre eine Langzeitstudie mit einer grösseren Stichprobe, um deutlichere Ergebnisse zu erhalten, inwiefern der regelmässige Einsatz des dialogischen Lesens bei Kindern einer 2. Klasse die basalen Lesefertigkeiten fördert. Würde die Intervention über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, könnten auch *während* der Intervention die basalen Lesefertigkeiten getestet werden. Durch mehrere Messzeitpunkte könnten die Ergebnisse besser abgesichert werden und würden das Bild weniger verfälschen.

Auch wäre es spannend, wenn diese Studie in anderen Klassenstufen wiederholt werden würde, um zu erkennen, ob sich ähnliche Tendenzen zeigen.

Es würde sich lohnen, den Fragebogen *vor und nach* der Intervention einzusetzen. Bereits in der vorliegenden Forschung wurde die Tendenz angedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen den basalen Lesefertigkeiten und der Lesemotivation gibt. Um festzustellen, ob das regelmässige dialogische Lesen einen Einfluss auf die Lesemotivation hat, müsste die Lesemotivation auch zu mehreren Zeitpunkten erhoben werden. Ein umfassenderes Bild würde sich dann ergeben, wenn die Lesemotivation auch bei der Kontrollgruppe erfasst und mit der Experimentalgruppe verglichen werden würde. Dieses Vorgehen hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

In zukünftigen Studien mit grösseren Stichproben würde es sich lohnen, wenn Faktoren, wie beispielsweise das Geschlecht oder die Erstsprache, konstant gehalten oder systematisch variiert werden. So könnten gewisse Variablen besser kontrolliert werden und es gäbe weniger intervenierende Faktoren. Da für die Förderstudie nur sechs Kinder mit eher schwachen basalen Lesefertigkeiten ausgewählt wurden und diese eher wenig Vorleseerfahrung mitbringen, wäre es gewinnbringend, wenn ganze Klassen in Kleingruppen an der Intervention durch dialogisches Lesen teilnehmen würden. Dann könnte man der Frage nachgehen, ob Kinder mit starken basalen Lesefertigkeiten auch tatsächlich mehr Vorleseerfahrungen mitbringen und ihre Lesemotivation höher ist.

In dieser Arbeit wurde an verschiedensten Stellen auf die sprachliche Förderung durch dialogisches Lesen hingewiesen. Es wäre deshalb auch interessant, das dialogische Lesen durchzuführen und dabei einen anderen Förderaspekt (nicht nur die basalen Lesefertigkeiten) in den Fokus zu nehmen.

Man kann also zum Schluss kommen, dass das dialogische Lesen bei Kindern im Primarschulalter noch eher wenig erforscht und das Forschungsfeld noch gross ist. Internationale Vergleiche mit anderen Sprachen und Kulturräumen wären ebenfalls interessant.

7.3.2 Praxis

In der heilpädagogischen Praxis sollen Einsatzgelegenheiten identifiziert werden, in denen das Prinzip des dialogischen Lesens das Lernen unterstützen kann. Denn mit dem Einsatz des dialogischen Lesens können viele überfachliche Kompetenzen des Lehrplan 21 abgedeckt werden. Durch die rege Anschlusskommunikation lernen die Kinder sich zu begründen, zu argumentieren und vernetzt zu denken. Des Weiteren wird das Einhalten von Gesprächsregeln geübt und eine positive Gesprächskultur kann

sich etablieren. Gute Gesprächskompetenzen befähigen Kinder in vielen Bereichen im Leben (z.B. Konfliktverhalten, Meinungen gelten lassen, Beziehung zu Mitmenschen pflegen) und ermöglichen die Teilhabe an der Gesellschaft.

Um auch die Eltern mehr mit ins «Boot» zu holen, sollen sie bei den nächsten Elternabenden über die positiven Aspekte des Vorlesens informiert werden. Einerseits in der Hoffnung, dass auch zu Hause häufiger vorgelesen wird. Andererseits auch, um sie miteinzubinden. Wenn beispielsweise Eltern dazu eingeladen werden in der Schule vorzulesen, können auch sie Wertschätzung erleben und in einer neuen Rolle Ressourcen freisetzen. Durch diesen Austausch können neue Brücken entstehen und die Schulkultur kann sich weiterentwickeln.

Die Heilpädagogin wird das dialogische Lesen jedenfalls weiterhin regelmässig und auch fächerübergreifend einsetzen, da das Vorlesebedürfnis der Kinder vorhanden ist und sie auf verschiedensten Ebenen davon profitieren können.

8. Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Arnold, D. H., Lonigan, C. J., Whitehurst, G. J. & Epstein, J. N. (1994). Accelerating language development through picture book reading: Replication and extension to a videotape training format. *Journal of Educational Psychology*, 86 (2), 235-243.
- Baldaeus, A., Ruberg, T., Rothweiler, M. & Nickel, S. (2021). *Sprachbildung mit Bilderbüchern: ein videobasiertes Fortbildungsmaterial zum dialogischen Lesen* (Sprachliche Bildung – Praxiskonzepte). Münster: Waxmann.
- Baumbach, M. (2017). *Frühling im Holunderweg*. Stuttgart: Gabriel.
- Belgrad, J. & Klipstein, C. (2015). Leseförderung durch Vorlesen. Ein empirisch begründetes Plädoyer für das regelmässige Vorlesen im Unterricht aller Schularten. In: E. Gressnich, C. Müller & L. Stark (Hrsg.), *Lernen durch Vorlesen. Sprach- und Literaturerwerb in Familie, Kindergarten und Schule* (S. 180-198). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Belgrad, J. & Schünemann, R. (2011). Leseförderung durch Vorlesen: Ergebnisse und Möglichkeiten eines Konzepts zur basalen Leseförderung. In: U. Behrens & B. Eriksson (Hrsg.), *Sprachliches Lernen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit* (S. 144-171). Bern: hep.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2021). Offene Formen der Leseförderung. In: A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung* (S.170-181) (8. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Blewitt, P., Rump, K. M., Shealy, S. E. & Cook, S. A. (2009). Shared book reading: When and how questions affect young children's word learning. *Journal of Educational Psychology*, 101 (2), 294-304.
- Ehmig, S. C. & Reuter. (2013). *Vorlesen im Kinderalltag. Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und Vorlesepraxis in den Familien*. Mainz: Stiftung Lesen.
- Ennemoser, M., Kuhl, J. & Pepouna, S. (2013). Evaluation des Dialogischen Lesens zur Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund*. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 27(4), 229–239.
- Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In: K. Patterson, J. C. Marshall & M. Coltheart (Hrsg.), *Surface dyslexia. Neuropsychological and cognitive studies of phonological reading* (S.301-330). London: Routledge.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Günther, K. (1986). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In: H. Brügelmann (Hrsg.), *ABC und Schriftsprache. Rätsel für Kinder, Lehrer und Forscher* (S. 32-54). Konstanz: Faude.
- Hartung, N. & Ennemoser, M. (2018). Ein Förderkonzept im Elementarbereich: Dialogisches Lesen. In: C. Titz, S. Weber, A. Ropeter, S. Geyer & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Konzepte zur Sprach- und Schriftsprachförderung umsetzen und überprüfen* (S. 113–127). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Hurrelmann, B. (2005). Vorlesen-warum eigentlich. *Ein Blick auf die frühe literarische Sozialisation*, 14, 1-12.
- Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen - Diagnostik – Förderung* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kappeler Suter, S., Plangger, N. & Jakob, B. (2017). *Leitfaden Dialogisches Lesen*. Brugg-Windisch: o. V.
- Kappeler Suter, S. & Plangger, N. (2018). Dialogisches Lesen – Mit Kindern Bilderbücher dialogorientiert betrachten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24 (4), 13-19.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.

- Konsortium PISA.ch. (2019). PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. Bern und Genf: SBFI/EDK und Konsortium PISA.ch.
- Kraus, K. (2005). Dialogisches Lesen - neue Wege der Sprachförderung in Kindergarten und Familie. In S. Roux (Hrsg.), *PISA und die Folgen: Sprache und Sprachförderung im Kindergarten* (S. 109–129). Landau: Empirische Pädagogik.
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. & Schehl, J. (2013). *Statistik. Eine verständliche Einführung* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Landerl, K. & Reiter, C. (2002). Lesegeschwindigkeit als Indikator für basale Lesefertigkeiten. In: C. Wallner-Paschon & G. Haider (Hrsg.), *PISA Plus 2000. Thematische Analysen nationaler Projekte* (S. 61-66). Innsbruck: Studien Verlag.
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen) (2., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lenhard, W. & Artelt, C. (2009): Komponenten des Leseverständnisses. In: W. Lenhard & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses. Tests und Trends* (S. 1-18). Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2017). *ELFE II: Ein Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lindner, J. (2022). *Vorläuferfähigkeiten und deren Einfluss auf den Schriftspracherwerb im Deutschen. Sprachliche Diversität im ersten Grundschuljahr – eine empirische Longitudinalstudie*. Wiesbaden: Springer VS.
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Schöningh.
- Mayer, A. (2015). Früherkennung von Schriftspracherwerbsstörungen im inklusiven Unterricht TEPHOBE. In: H. Schäfer & C. Rittmeyer (Hrsg.), *Handbuch Inklusive Diagnostik* (S. 135-150). Weinheim: Beltz.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- McElvany, N., Kortenbruck, M. & Becker, M. (2008). Lesekompetenz und Lesemotivation: Entwicklung und Mediation des Zusammenhangs durch Leseverhalten. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 22(34), 207–219.
- McElvany, N., Kleinkorres, R. & Kessels, U. (2023). Leseselbstkonzept, Lesemotivation und Leseverhalten im internationalen Vergleich. In: N. McElvany, R. Lorenz, A. Frey, F. Goldhammer, A. Schilcher & T. Stubbe (Hrsg.), *IGLU 2021. Lesekompetenz von Grundschulkindern im internationalen Vergleich und im Trend über 20 Jahre* (S.131-147). Münster: Waxmann.
- Mol, S. E., Bus, A. G., de Jong, M. T. & Smeets, D. J. H. (2008). Added Value of Dialogic Parent-Child Book Readings: A Meta-Analysis. *Early Education & Development*, 19, 7–26.
- Nickel, S. (2014): Sprache & Literacy im Elementarbereich. In: Braches-Chyrek, R., Röhner, C., Sünker, H., Hopf, M. (Hrsg.), *Handbuch frühe Kindheit* (S. 663-675). Budrich: Leverkusen.
- Niklas, F., Cohrssen, C., Tayler, C. & Schneider, W. (2016). Erstes Vorlesen: Der frühe Vogel fängt den Wurm. *Zeitschrift für pädagogische Psychologie*, 30(1), 35–44.
- OECD (2019). PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing.
- Perfetti, C.A. (1989). There are generalized abilities and one of them is reading. In: L.B. Resnick (Hrsg.), *Knowing, learning, and instruction: Essays in honor of Robert Glaser* (S. 307-335). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Philipp, M. (2021). Lesesozialisation: zur Bedeutung von Familie, Schule und Peergroup. In: A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung* (S.88-101) (8. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.

- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (4., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Roos, M & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rosebrock, C. (2012). Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden? *Leseforum.ch*, (3), 1-12. Verfügbar unter: https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/480/2012_3_Rosebrock.pdf
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2008). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). *Leseflüssigkeit fördern*. Seelze: Kallmeyer.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (9. aktualisierte Neuaufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rudberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sauerborn, H. (2015). Raphael entdeckt die Schrift – Aspekte der Early Literacy am Beispiel einer Feldstudie. *Leseforum.ch* (3), 1-17. Verfügbar unter: https://www.leseforum.ch/myUploadData/files/2015_3_Sauerborn.pdf
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Aufl.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Selimi, N. (2010). *Wortschatzarbeit konkret* (3., unveränderte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Stiftung Lesen (2022). *Frühe Impulse für das Lesen – Realitäten in den Familien. Vorlesemonitor 2022- Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern zwischen einem und acht Jahren. Eine Studie der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn und der Zeit*. Verfügbar unter: https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/Bilder/Forschung/Vorlesestudie/Vorlesemonitor_2022.pdf
- Stiftung Lesen (2023). *Vorlesen gestaltet Welten – heute und morgen. Vorlesemonitor 2023. Repräsentative Befragung von Eltern mit Kindern zwischen einem und acht Jahren. Eine Studie der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn und der ZEIT*. Verfügbar unter: https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/PM/2023/Vorlesemonitor2023_final.pdf
- Ulich, M. (2003). Literacy. Sprachliche Bildung im Elementarbereich. *Kindergarten heute*, 33 (3), 6–18.
- Walter, J. (2009). *LDL: Lernfortschrittsdiagnostik Lesen. Ein curriculumbasiertes Verfahren*. Göttingen: Hogrefe.
- Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C. et al. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552–559.
- Wilke, M. (2019). Partnerstrategien in der UK. In: J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 217-223). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wimmer, H. & Mayringer, H. (2014). *SLS 2-9: Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9*. Bern: Huber.
- Wirth, A., Ehlig, S. C., Heymann, L. & Niklas, F. (2020). Das Vorleseverhalten von Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren in Zusammenhang mit familiärer Lernumwelt und Sprachentwicklung. *Frühe Bildung*, 9(1), 26–32.
- Zevenbergen, A.A. & Whitehurst, G.J. (2003). Dialogic Reading: A Shared Picture Book Reading Intervention for Preschoolers. In: A. van Kleeck, S.A. Stahl & E.B. Bauer (Hrsg.), *On Reading Books to Children: Parents and Teachers* (S. 177–200). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Zumbrunnen, K. (2022). Sprachförderung. Deutsch als Zweitsprache. Konzepte, Prinzipien und Methoden. Zürich: Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik.

8.2 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Schematische Übersicht über theoretische Grundlagen dieser Arbeit (eigene Darstellung)	9
<i>Abbildung 2.</i> Zwei-Wege-Theorie zur visuellen Worterkennung (nach Coltheart et al., 2001; in Lenhard, 2019, S. 17).....	22
<i>Abbildung 3.</i> Situationsmodell des Lesens. Teilprozesse beim Leseverstehen (Lenhard, 2019, S. 15).	25
<i>Abbildung 4.</i> Mehr-Ebenen-Modell (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16).....	27
<i>Abbildung 5.</i> In den Fragestellungen berücksichtigte Einflussfaktoren auf die basalen Lesefertigkeiten (eigene Darstellung)	36
<i>Abbildung 6.</i> Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder aus der Experimentalgruppe. Die blauen Balken entsprechen dem LQ vor und die grauen Balken dem LQ nach der Intervention.	47
<i>Abbildung 7.</i> Lesequotient Vorher-Nachher der einzelnen Kinder aus der Kontrollgruppe. Die blauen Balken entsprechen dem LQ vor und die grauen Balken dem LQ nach der Intervention.	48
<i>Abbildung 8.</i> Vergleich des LQ-Zuwachses der einzelnen Gruppen vor und nach der Intervention sowie Gruppenvergleich vor und nach der Intervention	49
<i>Abbildung 9.</i> Vergleich des LQ-Zuwachses der einzelnen Gruppen vor und nach der Intervention sowie Gruppenvergleich vor und nach der Intervention jeweils ohne «Ausreisser»	49
<i>Abbildung 10.</i> Korrelation zwischen Lesemotivation und LQ-Nachher ($r_s=0.6$)	52
<i>Abbildung 11.</i> Korrelation zwischen Lesemotivation und LQ-Zuwachs ($r_s=0.89$).....	53
<i>Abbildung 12.</i> Angaben der Eltern zum ersten Vorlesen und zur Vorlesehäufigkeit heute.	54
<i>Abbildung 13.</i> Buchcover des Vorlesebuchs "Frühling im Holunderweg" von Martina Baumbach (2017)	76

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 <i>Vorläuferfähigkeiten und Einflussfaktoren in Bezug auf den Schriftspracherwerb (in Anlehnung an Marx, 2007, S. 39)</i>	13
Tabelle 2 <i>Sprachförderliche Techniken des dialogischen Lesens (in Anlehnung an Whitehurst et al. 1988, zitiert nach Ennemoser et al., 2013, S. 231)</i>	17
Tabelle 3 <i>Fragetechniken beim dialogischen Lesen in Anlehnung an Zevenbergen und Whitehurst (2003, S. 173), ergänzt mit eigenen Beispielen</i>	18
Tabelle 4 <i>Modellierungstechniken beim dialogischen Lesen in Anlehnung an Zevenbergen und Whitehurst (2003, S. 173), ergänzt mit eigenen Beispielen</i>	19
Tabelle 5 <i>Formale Darstellung des Forschungsdesigns (in Anlehnung an Kohler, 2022, S. 154)</i>	38
Tabelle 6 <i>Übersicht zum Forschungsablauf (eigene Darstellung)</i>	39
Tabelle 7 <i>Übersicht zur Auswahl der Kinder (eigene Darstellung)</i>	40
Tabelle 8 <i>Operationalisierung der Items zur Erfassung des Konstrukts Lesemotivation (eigene Darstellung in Anlehnung an McElvany, Kortenbruck & Becker, 2008)</i>	44
Tabelle 9 <i>Interpretationstabelle r-Wert (in Anlehnung an Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013, S. 213)</i>	45
Tabelle 10 <i>Übersicht zur Punktvergabe zu einzelnen Aussagen und berechnete Mittelwerte der Merkmalsausprägung Lesemotivation (M) der einzelnen Kinder der Experimentalgruppe</i>	50
Tabelle 11 <i>Rangverteilung für die Lesemotivation und den LQ-Nachher für Korrelationsberechnung</i> . 51	
Tabelle 12 <i>Rangverteilung für die Lesemotivation und den LQ-Zuwachs für Korrelationsberechnung</i> 52	
Tabelle 13 <i>Vergleich der Rangfolgen LQ-Zuwachs-Lesemotivation vs. LQ-Nachher-Lesemotivation</i> . 53	
Tabelle 14 <i>Zusammenstellung Aussagen der Kinder und Eltern zu Vorleseerfahrungen</i>	55
Tabelle 15 <i>Antworten und Anzahl der Nennungen der Kinder auf die Frage «Was magst du beim Vorlesen?»</i>	57
Tabelle 16 <i>Zusammenstellung der Aussagen der Eltern zu ihren Vorlesemotiven</i>	57
Tabelle 17 <i>Vergleich der Aussagen der Kinder und den Eltern zu «Häufigkeit des freiwilligen Lesens» und zu «gerne lesen»</i>	58
Tabelle 18 <i>Auswertung der Antwortnennungen zu «Lesen gefällt mir, wenn...»</i>	59
Tabelle 19 <i>Auswertung der Antwortnennungen zu «Lesen gefällt mir nicht, wenn...»</i>	59
Tabelle 20 <i>Auswertung LDL der Experimentalgruppe</i>	77
Tabelle 21 <i>Auswertung LDL der Kontrollgruppe</i>	77
Tabelle 22 <i>Auswertung ELFE II der Experimentalgruppe</i>	79
Tabelle 23 <i>Auswertung ELFE II der Kontrollgruppe</i>	79
Tabelle 24 <i>Auswertungen SLS der Prä- und Posterhebung mit Lesequotient (LQ) der Experimentalgruppe</i>	88
Tabelle 25 <i>Auswertungen SLS der Prä- und Posterhebung mit Lesequotient (LQ) der Kontrollgruppe</i>	88

9. Anhang

Anhang A: Vorlesebuch

Abbildung 13. Buchcover des Vorlesebuchs "Frühling im Holunderweg" von Martina Baumbach (2017)

Anhang B: LDL-Auswertungen

LDL – Lernfortschrittsdiagnostik Lesen

Mit der LDL wird die allgemeine Lesefähigkeit erfasst. In der Regelschule kann der Test von Ende Klasse 1 bis Klasse 9 durchgeführt werden. Das Verfahren eignet sich gut, um den Lernverlauf beziehungsweise die Lernfortschritte im Lesen zu dokumentieren. Das Verfahren wird im Einzeltest durchgeführt und kann zu jedem Messzeitpunkt stattfinden. Das Kind liest einen vorgegebenen Text während einer Minute laut vor. Die Anzahl richtig gelesener Wörter kann mit einem Auswertungsbogen ermittelt werden. Dabei werden von den vorgelesenen Wörtern diejenigen abgezogen, welche falsch ausgesprochen oder ersetzt wurden, sowie solche die Einfügungen oder Auslassungen enthielten. Auch Wörter, welche nicht innerhalb von drei Sekunden erlesen wurden, werden als falsch gewertet. Anhand von Normierungstabellen kann ein Prozentrang und ein T-Wert ermittelt werden, um die Verteilung der Ergebnisse mit Gleichaltrigen vergleichbar zu machen (Walter, 2009).

T-Wert :

stark überdurchschnittlich > 70
überdurchschnittlich 60 – 69
oberer Normbereich 50 – 59
unterer Normbereich 40 – 49
unterdurchschnittlich 30 – 39
stark unterdurchschnittlich < 29

Tabelle 20
Auswertung LDL der Experimentalgruppe

Name	Gelesene Wörter	Falsch gelesene Wörter	Rohwert	Prozentrang (%)	T-Wert	Verbale Interpretation
Ma.	17	3	14	16	40	unterer Normbereich
St.	27	2	25	31	45	unterer Normbereich
Ro.	22	2	20	24	43	unterer Normbereich
Ne.	26	3	23	27	44	unterer Normbereich
Le.	33	4	29	38	47	unterer Normbereich
Un.	21	3	18	21	42	unterer Normbereich

Tabelle 21
Auswertung LDL der Kontrollgruppe

Name	Gelesene Wörter	Falsch gelesene Wörter	Rohwert	Prozentrang (%)	T-Wert	Verbale Interpretation
To.	21	2	19	21	42	unterer Normbereich
De.	23	4	19	21	42	unterer Normbereich
Se.	23	3	20	24	43	unterer Normbereich
Gi.	33	7	26	34	46	unterer Normbereich
Au.	33	6	27	34	46	unterer Normbereich
Li.	32	4	28	38	47	unterer Normbereich

Anhang C: ELFE II-Auswertungen

ELFE II – Leseverständnistest

Der Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler – Version II (ELFE II) (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2017) erfasst die Leseflüssigkeit, die Lesegenauigkeit und das Leseverständnis auf Wort-, Satz- und Textebene und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt im Schuljahr eingesetzt werden. Das Testverfahren ist standardisiert und normiert und zeichnet sich durch hohe Objektivität, Reliabilität und Validität aus. Der Test ist in drei Untertests gegliedert. Bei den einzelnen Aufgabentypen werden unterschiedlich komplexe Leseprozesse erfasst. Beim Wortverständnistest (75 Items) muss jeweils einem vorgegebenen Bild das passende Wort zugeordnet werden, wobei es jeweils vier Antwortmöglichkeiten gibt. Dabei sind Dekodier- und Synthesefähigkeiten von Bedeutung. Beim Untertest Satzverständnis (36 Items) müssen vorgegebene Sätze mit einem darin fehlenden Wort ergänzt werden, wobei fünf Wörter als Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Das sinnentnehmende Lesen und syntaktische Fähigkeiten können hierbei erfasst werden. Der dritte Untertest zum Textverständnis erfordert nebst lokaler Kohärenzbildung auch hierarchiehöhere Prozesse wie die globale Kohärenzbildung. Neben der Standardversion gibt es bei ELFE II eine Kurzversion für die erste bis dritte Klasse. Dabei werden nur die Untertests zu Wort- und Satzverständnis getestet und die Ergebnisse der Testteile kombiniert. Der Untertest Textverständnis wurde mit den Kindern nicht durchgeführt. Für den Wortverständnistest und den Satzverständnistest hatten die Schülerinnen und Schüler jeweils drei Minuten Zeit. Pro richtig gelöste Aufgabe erhielten sie einen Punkt (Rohwert). Nicht erreichte oder ausgelassene Aufgaben wurden als falsch gewertet. Dafür wurden die normierten Werte für das Wortverständnis und das Satzverständnis summiert und anhand einer Normtabelle für die ELFE-II-Kurzform erneut in normierte Werte umgewandelt. Die beiden Untertests aus ELFE II wurden eingesetzt, um insbesondere die Leistungen der leseschwachen Schülerinnen und Schüler differenzierter zu erfassen. Mit dem Lesen auf Wortebene sind hierarchieniedrige Prozesse des Lesens angesprochen. Diese stellen eine wichtige Grundlage für das Beherrschen hierarchiehöherer Prozesse (= Lesen auf Satz- und Textebene) dar. Die eingesetzten Untertests aus ELFE II liefern damit differenzierte Informationen zum Leseverstehen von Schülerinnen und Schülern auf der Schwelle von hierarchieniedrigen zu hierarchiehöheren Leseprozessen (Lenhard et al., 2017).

T-Wert :

stark überdurchschnittlich > 70

überdurchschnittlich 60 – 69

oberer Normbereich 50 – 59

unterer Normbereich 40 – 49

unterdurchschnittlich 30 – 39

stark unterdurchschnittlich < 29

Tabelle 22

Auswertung ELFE II der Experimentalgruppe

Kind	Wortverständnis				Satzverständnis				Gesamtergebnis		Verbale Interpretation
	Bearbeitete Aufgaben	Rohwert	T-Wert	P-Rang	Bearbeitete Aufgaben	Rohwert	T-Wert	P-Rang	T-Wert / P-Rang		
Ma.	18	15	37	9.7	3	2	33	4.5	34	5.5	unterdurchschnittlich
St.	12	11	32	3.6	4	4	39	13.6	35	6.7	unterdurchschnittlich
Ro.	13	12	34	5.5	4	3	36	8.1	34	5.5	unterdurchschnittlich
Ne.	25	25	48	42.1	4	3	36	8.1	41	18.4	unterer Normbereich
Le.	13	13	35	6.7	5	4	39	13.6	36	8.1	unterdurchschnittlich
Un.	13	13	35	6.7	4	2	33	4.5	33	4.5	unterdurchschnittlich

Tabelle 23

Auswertung ELFE II der Kontrollgruppe

Kind	Wortverständnis				Satzverständnis				Gesamtergebnis		Verbale Interpretation
	Bearbeitete Aufgaben	Rohwert	T-Wert	P-Rang	Bearbeitete Aufgaben	Rohwert	T-Wert	P-Rang	T-Wert / P-Rang		
To.	16	16	38	11,6	3	3	36	8,1	36	8,1	unterdurchschnittlich
De.	9	8	29	1,8	4	1	30	2,3	28	1,4	stark unterdurchschnittlich
Se.	11	9	30	2,3	3	3	36	8,1	32	3,6	unterdurchschnittlich
Gi.	20	18	41	18,4	5	4	39	13,6	39	13,6	unterdurchschnittlich
Au.	13	12	34	5,5	5	5	41	18,4	37	9,7	unterdurchschnittlich
Li.	15	15	37	9,7	6	6	43	24,2	39	13,6	unterdurchschnittlich

Anhang D: Fragebogen Kinder

Fragebogen Kinder 2. Klasse

Name: _____

Eigenes Leseverhalten / Lesemotivation / Vorlesen

1. Wie oft liest du in deiner Freizeit freiwillig?

- jeden Tag 1 bis 3 mal pro Woche Weniger als 1x pro Woche nie

2. Liest du gerne?

- sehr gerne gerne manchmal gar nicht gerne

3. Ich kann...

- sehr gut lesen gut lesen teilweise gut lesen nicht gut lesen

4. Beim Lesen verstehe ich....

- alles viel ein bisschen nichts

5. Wo liest du am liebsten?

- in meinem Zimmer im Bett im Wohnzimmer draussen
 in der Bibliothek in der Schule _____

6. Wann liest du am liebsten?

- in der Schule am Nachmittag am Abend vor dem Schlafen
 am Wochenende in den Ferien _____

7. Liest du gerade ein Buch?

- ja nein

Falls ja, wie heisst das Buch? _____

8. Was liest du gerne?

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bilderbücher | <input type="checkbox"/> Sachbücher | <input type="checkbox"/> Detektivgeschichten | <input type="checkbox"/> Gruselgeschichten |
| <input type="checkbox"/> Comics | <input type="checkbox"/> Witze | <input type="checkbox"/> Abenteuergeschichten | <input type="checkbox"/> Tiergeschichten |
| <input type="checkbox"/> Zeitschriften | <input type="checkbox"/> Rezepte | <input type="checkbox"/> Fantasiegeschichten | <input type="checkbox"/> Freundschaftsgeschichten |
| <input type="checkbox"/> _____ | | | |

9. Gehst du in die Stadtbibliothek?

- ja, einmal pro Woche ja, alle zwei Wochen ja, einmal pro Monat nie

10. Wie viele Bücher hat es bei dir zu Hause etwa?

- 5 30 100 mehr als 100

Wie viele davon gehören dir? _____

11. Wie oft liest dir zu Hause jemand vor?

- einmal pro Tag 2 bis 3mal pro Woche einmal pro Woche seltener als einmal pro Woche nie

Falls ja, wer? _____

12. Hat dir früher jemand vorgelesen zu Hause?

- ja, täglich ja, 2 bis 3mal pro Woche selten nie

13. Magst du es, wenn dir zu Hause jemand vorliest?

- ja manchmal nein

14. Magst du es, wenn dir in der Schule Geschichten vorgelesen werden?

- ja manchmal nein

15. Was magst du beim Vorlesen besonders? (mehrere Antworten möglich)

- dass ich Zeit mit dieser Person verbringen kann
- dass ich spannende Geschichten höre
- dass ich über die Geschichten sprechen kann
- dass ich nicht selbst lesen muss
-
-

16. Kreuze für jeden Satz ein Feld an.

	stimmt gar nicht	stimmt weniger	stimmt eher	stimmt völlig
1. Ich lese gerne.				
2. Lesen ist spannend.				
3. Lesen ist anstrengend.				
4. Lesen ist langweilig.				
5. Ich lese gerne jemandem vor.				
6. Ich mag es, wenn mir jemand eine Geschichte vorliest.				
7. Ich spreche gerne über Geschichten.				

17. Das gefällt mir am Lesen:

- -----
- -----
- -----

18. Das gefällt mir am Lesen nicht:

- -----
- -----
- -----

Anhang E: Fragebogen Eltern

Fragebogen zum Lesen / Vorlesen

Allgemeine Angaben

Name des Kindes: _____

Erstsprache des Kindes: _____

Anzahl Geschwister: _____

1. Wer hat den Fragebogen ausgefüllt?

- Mutter Vater

2. Wer ist bei Ihnen zu Hause berufstätig?

- Mutter Vater beide Elternteile niemand

3. Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause am meisten gesprochen?

- Deutsch Erstsprache beide gleich viel

4. Wie viele Bücher hat es bei Ihnen zu Hause etwa? (auch Kochbücher, Lexikons, Erwachsenenbücher etc.)

- 5 30 100 mehr als 100

5. Wie viele Bücher gehören Ihrem Kind?

- keine 5-10 10-20 mehr als 20

6. Gehen Sie mit Ihrem Kind in die Stadtbibliothek?

- ja, einmal pro Woche ja, 1-2 mal pro Monat nie anderes: _____

1

Vorlesen

Die Fragen 7-15 beziehen sich auf das Vorlesen bei Ihnen zu Hause.

7. Haben Sie Ihrem Kind früher vorgelesen?

- ja, täglich
- ja, 2 bis 3 mal pro Woche
- selten
- nie

8. In welchem Alter haben Sie Ihrem Kind das erste Mal vorgelesen (auch Bilderbücher)?

- mit 1-2 Jahren
- mit 3-4 Jahren
- mit 4-6 Jahren
- mit 6-8 Jahren
- gar nicht

9. Wie oft lesen Sie Ihrem Kind heute noch vor?

- einmal am Tag
- 2 bis 3mal pro Woche
- einmal pro Woche
- seltener als einmal pro Woche
- nie

10. Wer liest Ihrem Kind vor? (mehrere Antworten möglich)

- Mutter
- Vater
- niemand
- andere, wer:

11. Lesen Sie Ihrem Kind gerne vor?

- ja
- manchmal
- nein

12. In welcher Sprache lesen Sie Ihrem Kind vor?

- Deutsch
- Erstsprache
- beides

13. Was Lesen Sie Ihrem Kind vor? (mehrere Antworten möglich)

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bilderbücher | <input type="checkbox"/> Sachbücher | <input type="checkbox"/> Detektivgeschichten | <input type="checkbox"/> Gruselgeschichten |
| <input type="checkbox"/> Comics | <input type="checkbox"/> Witze | <input type="checkbox"/> Abenteuergeschichten | <input type="checkbox"/> Tiergeschichten |
| <input type="checkbox"/> Zeitschriften | <input type="checkbox"/> Rezepte | <input type="checkbox"/> Fantasiegeschichten | <input type="checkbox"/> Freundschaftsgeschichten |
| <input type="checkbox"/> nichts | <input type="checkbox"/> _____ | | |

14. Wo Lesen Sie Ihrem Kind am meisten vor? (mehrere Antworten möglich)

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> auf dem Sofa | <input type="checkbox"/> im Bett | <input type="checkbox"/> im Wohnzimmer | <input type="checkbox"/> draussen |
| <input type="checkbox"/> in der Bibliothek | <input type="checkbox"/> unterwegs | <input type="checkbox"/> gar nicht | <input type="checkbox"/> _____ |

15. Entscheiden Sie sich für den Satz 15.1. oder 15.2. und kreuzen Sie die für Sie passenden Antworten an.

15.1. Ich lese meinem Kind vor,

- um gemeinsam Zeit zu verbringen
- weil mein Kind dies wünscht
- weil es mir wichtig ist
- um das Sprachverständnis zu fördern
- um gemeinsam mit meinem Kind über Geschichten zu sprechen
- um die Lesemotivation meines Kindes zu erhöhen
- weitere Gründe:

15.2. Ich lese meinem Kind nicht vor,

- weil die Zeit fehlt
- weil sich mein Kind nicht dafür interessiert
- weil ich lieber andere Dinge mit meinem Kind mache
- weil ich selber nicht gerne lese
- weil dies nichts bringt
- weitere Gründe:

Leseverhalten Ihres Kindes

Die Fragen 16-20 beziehen sich auf das Leseverhalten Ihres Kindes.

16. Liest Ihr Kind gerade selbst ein Buch?

- ja nein

Falls ja, wie heisst das Buch? _____

17. Wie oft liest Ihr Kind in der Freizeit freiwillig für sich?

- jeden Tag 1 bis 3 mal pro Woche Weniger als 1x pro Woche nie

18. Liest Ihr Kind Ihnen vor?

- ja, täglich 1 bis 3 mal pro Woche weniger als 1x pro Woche nie

19. Wie schätzen Sie das Leseverständnis Ihres Kindes ein? Wenn Ihr Kind liest, versteht es....

- alles viel ein bisschen nichts

20. Kreuzen Sie für jeden Satz ein Feld an. Die Fragen beziehen sich auf Ihr Kind.

	stimmt gar nicht	stimmt weniger	stimmt eher	stimmt völlig
1. Mein Kind liest gerne.				
2. Mein Kind findet Lesen anstrengend.				
3. Mein Kind findet Lesen langweilig.				
4. Mein Kind liest mir vor.				
5. Mein Kind macht Lese-Hausaufgaben gerne.				
6. Mein Kind macht Lese-Hausaufgaben <u>nicht</u> gerne.				
7. Mein Kind spricht gerne über Geschichten, die ihm vorgelesen wurden.				
8. Mein Kind fragt von sich aus nach, wenn ich Geschichten erzähle/vorlese.				
9. Mein Kind kann sich die Inhalte von Geschichten, die vorgelesen/erzählt wurden, nacherzählen.				

21. Kreuzen Sie für jeden Satz ein Feld an. Die Fragen beziehen sich auf Sie als Eltern.

	stimmt gar nicht	stimmt weniger	stimmt eher	stimmt völlig
1. Ich lese zu Hause regelmässig.				
2. Ich lese meinem Kind in Standardsprache vor.				
3. Ich erzähle meinem Kind Geschichten in Mundart.				
4. Ich erzähle meinem Kind eine Geschichte mehrmals.				
5. Ich spreche mit meinem Kind über die vorgelesene Geschichte.				
6. Ich stelle meinem Kind Fragen zur vorgelesenen Geschichte.				

Falls Sie noch etwas ergänzen möchten (freiwillig)

22. Das wollte ich sonst noch sagen zum Thema Lesen /Vorlesen:

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um den Fragebogen auszufüllen!

Anhang F: SLS-Auswertungen

Interpretation des Lesequotienten:

≥ 130	sehr gut
120-129	gut
110-119	überdurchschnittlich
90-109	durchschnittlich
80-89	unterdurchschnittlich
70-79	schwach
≤ 69	sehr schwach

Tabelle 24
Auswertungen SLS der Prä- und Posterhebung mit Lesequotient (LQ) der Experimentalgruppe

Name	Testform A1 Präerhebung			Testform B1 Posterhebung		
	Bearbeitete Sätze	Richtig beurteilte Sätze	Lesequotient	Bearbeitete Sätze	Richtig beurteilte Sätze	Lesequotient
Ma.	19	17	74	20	17	74
St.	15	11	64	24	21	82
Ro.	25	21	81	25	25	89
Ne.	22	21	76	24	21	78
Le.	23	19	73	26	25	86
Un.	18	17	70	19	18	73

Tabelle 25
Auswertungen SLS der Prä- und Posterhebung mit Lesequotient (LQ) der Kontrollgruppe

Name	Testform A1 Präerhebung			Testform B1 Posterhebung		
	Bearbeitete Sätze	Richtig beurteilte Sätze	Lesequotient	Bearbeitete Sätze	Richtig beurteilte Sätze	Lesequotient
To.	22	21	81	22	22	83
De.	17	16	73	18	16	73
Se.	21	20	79	21	19	78
Gi.	24	23	80	25	25	86
Au.	25	25	83	26	26	87
Li.	19	19	74	20	20	76